
Avenue des Sports 20
CH - 1400 Yverdon-les-Bains
Laboratoire d'Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment (LESBAT)
Resp : Dr. Daniel Pahud
Tél : ++41 (0)24 557 61 44
Fax : ++41 (0)24 557 76 01

Recharge saisonnière de sondes géothermiques

Rapport final

31 mai 2021

Auteurs :

Laboratoire d'Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud

Daniel Pahud *daniel.pahud@heig-vd.ch*
Xavier Jobard *xavier.jobard@heig-vd.ch*

Perenzia Ingénieurs Sàrl

Emile Martin *emile.martin@perenzia.ch*
Josquin Dami *josquin.dami@perenzia.ch*

Soutiens financiers au projet :

Fonds SIG NER

Programme GEothermie 2020

Summary

HEIG-VD and Perenzia Ingénieurs Sàrl office, under the latter's initiative, carried out this project thanks to financial support from the SIGNER fund and the GEothermie 2020 program of the Industrial Services of Geneva. This concerns the analysis of the measurements of the geothermal installation of 4 Minergie® buildings totalising an energy reference area of 10,600 m² in the Tulette district near Geneva. A centralized heat pump (HP) of 210 kW, coupled to 21 borehole heat exchangers 300m deep, provides heating for the buildings. The heat pump completes the heat production of a 100 m² field of solar collectors and electrical resistances for the preparation of domestic hot water (DHW). A thermal recharge of the boreholes' field is carried out with an outside air-convector of 200 kW under arbitrary defined nominal conditions.

Commissioned in autumn 2014, the geothermal installation has been monitored since March 2015. Thanks to this project, the measurements were completed in June 2018 with a heat meter to measure the air convector gains, with the objective to verify the operation of the ground thermal recharge, and to validate and calibrate a simulation tool of the entire installation. Series of simulations were then carried out to develop technical recommendations for sizing a preliminary system design according to the importance of the thermal recharge of the ground. The analysis of energy and economic aspects with other types of recharges (geocooling, solar absorbers) was also carried out to allow for comparison.

First, the thermal performance of the different parts of the installation was analysed to allow for an extrapolation of the extracted and injected heat rate profiles in the ground since the start-up of the installation, necessary for the simulation of the boreholes' field. It provided annual energy balances for the first 6 operation years of the installation, from 2014 to 2019.

The annual space heating demand, after adjustment of the heating curves, are measured to about 40 kWh/m²/year. They are much greater than the planned one, calculated to 16 kWh/m²/year on the basis of standard conditions. The DHW heat demand, meanwhile, is measured to 30 kWh/m²/year, much higher than the standard one of 21 kWh/m²/year, as it includes distribution and recirculation heat losses. This experience feedback provides guidelines on how to assess the heat demands that have to be satisfied. These latter are decisive for the sizing of a borehole heat exchangers field.

The borehole heat exchangers simulation model once again confirms the good agreement between simulations and measurements. However, the comparison shows a temperature drop of the water circulating in the boreholes that is greater than that measured, giving the model a safety factor. After 6 years of operation, the difference in the temperature drop, evaluated on daily averages, is estimated to 0.5K. This value remains however modest. On the other hand, it is similar to the effect of the thermal recharge observed with the aero. This latter avoided a water temperature drop of about 0.5K.

The thermal performance of the aero-convector was monitored and analysed over 2 years, from June 2018 to June 2020. Malfunctions have been identified, some have been corrected and solutions are proposed for increasing the ground thermal recharge. The heat transfer coefficient of the air-convector appears to be significantly smaller than its nominal value. This is also due to considerable uncertainties on the measurement of the outside air temperature. This latter is measured on the building façade and not under the air-convector. On the other hand, the nominal operating point is very far from the actual operating conditions, which may also explain part of the observed performance difference.

The air-convector simulation model, used in PILEHX, a variant of PILESIM which integrates an air-convector in the borehole heat exchangers circuit, makes it possible to reproduce the measurements satisfactorily. The simulation of the entire installation with PILEHX makes it possible to take into account the thermal interaction between the air-convector and the borehole heat exchangers. The simulation of the long-term temperature drop is highly dependent on the operation duration of the boreholes. With the planned heat demand profile, the minimum allowed temperature with pure water is respected. A more intensive use of the boreholes field, corresponding to the actual heat demand

profile, shows the requirement to operate with antifreeze after about ten years. Given the conservative nature of the calculation model, monitoring of the installation is recommended to check that the installation can continue to operate with pure water. A regulation strategy is proposed in the case the temperature drop is becoming too big.

Recommendations were established by parametric analyses carried out by simulations with the calibrated model of the installation and the actual measured heat demand profile. Different ways of recharging the ground, by geocooling, by an air-convecteur of different sizes, or even by a field of solar absorbers are investigated. Two borehole heat exchangers placement configurations are analysed: DISSIPATIVE and IN STOCK. The sizing is established for different minimum allowed temperatures for the fluid circulating in the boreholes circuit: for pure water, glycol water with boreholes under a building or an infrastructure, or boreholes outside of the construction.

For the cases without a thermal recharge, the total length of the boreholes is disproportionate, having a sizing key of the order of 10 W/m for the worst case. The influence of the minimum temperature is about 40% on the length of the boreholes, while a dissipative configuration allows for a length reduction of 20% compared to a configuration in stock.

A geocooling recharge remains modest, around 10%, and results in a 10% reduction in borehole length with the IN STOCK configuration. With regard to a recharge by air convecteur, the ground recharge ratio saturates towards a maximum value of 60 - 70% despite increasing the size of the aero. A greater recharge is possible with a field of solar absorbers, but then the maximum temperature allowed in the circuit of the boreholes may become a problem. When the ratio of absorber surface per unit length of borehole exceeds $0.1 \text{ m}^2/\text{m}$, the temperature must be allowed to rise over $35 \text{ }^\circ\text{C}$.

A recharging system reduces the net exploitation of the geothermal resource during a seasonal cycle. The total investment related to the heat sink of the heat pump, i.e. the borehole heat exchangers and the recharging system itself, exhibits a decrease as well. The decrease tends to stabilise with a reduction of the geothermal resource of 50%. It shows a slight rise above 60% with an air-convecteur recharge, while it remains relatively stable with solar absorbers.

Aiming for a 50% reduction of the geothermal resource enables to rise the sizing key in the range 20 - 30 W/m, depending on the studied case. An economic analysis has shown that a recharge with an air-convecteur has the lowest initial investment. However the most interesting solution, given the annual electrical consumption for the heat pump and recharging system, remains a solar absorbers field. The trend is positive after 10 years already. Furthermore, improving the temperature of the heat pump heat source implies an additional investment that is not offset by the cost saving of the electrical energy over 50 years of service.

The various possibilities of achieving a thermal recharge of the ground, combined with a field of borehole heat exchangers, offer a multitude of possible sizing solutions, thus making it possible to better adapt the solution to the requirements and particularities of each project.

Résumé

La HEIG-VD et le bureau Perenzia Ingénieurs Sàrl, sous l'impulsion de ce dernier, ont réalisé ce projet grâce aux soutiens financiers du fonds SIGNER et du programme GEothermie 2020 des Services industriels de Genève. Il s'agit de l'analyse des mesures de l'installation géothermique de 4 bâtiments Minergie® totalisant une surface de référence énergétique de 10'600 m² dans le quartier de la Tuilette près de Genève. Une pompe à chaleur (PAC) centralisée de 210 kW, couplée à 21 sondes géothermiques de 300m de profondeur, assure le chauffage des bâtiments. La PAC complète la production de chaleur d'un champ de 100 m² de capteurs solaires et des résistances électriques pour la préparation de l'eau chaude sanitaire (ECS). Une recharge thermique du champ de sondes est réalisée avec un aéro-convecteur sur l'air extérieur de 200 kW dans des conditions nominales arbitrairement définies.

Mise en service en automne 2014, l'installation géothermique est mesurée depuis mars 2015. Grâce à ce projet, les mesures ont été complétées d'un comptage de chaleur des gains de l'aéro-convecteur en juin 2018, dans le but de vérifier le fonctionnement de la recharge thermique du terrain, et de valider et calibrer un outil de simulation de l'installation complète. Des séries de simulations ont ensuite été exécutées pour élaborer des recommandations techniques pour dimensionner un avant-projet en fonction de l'importance de la recharge thermique du terrain. L'analyse des aspects énergétiques et économiques avec d'autres types de recharge (geocooling, absorbeurs solaires) a également été réalisée pour permettre des comparaisons.

Dans un premier temps, les performances thermiques des différentes parties de l'installation ont été analysées pour permettre une extrapolation des profils de puissance extraite et injectée dans le terrain depuis la mise en service de l'installation, nécessaires pour la simulation du champ de sondes. On dispose ainsi de bilans énergétiques annuels des 6 premières années de fonctionnement de l'installation, de 2014 à 2019.

Les besoins de chauffage annuels, après ajustement des courbes de chauffage, sont mesurés à environ 40 kWh/m²/an. Ils sont bien plus importants que les besoins planifiés, évalués à 16 kWh/m²/an sur la base des conditions standards du bilan thermique. Les besoins d'ECS, quant à eux, sont mesurés à 30 kWh/m²/an, bien supérieurs aux besoins standards de 21 kWh/m²/an, car ils incluent les pertes de distribution et de recirculation de l'eau chaude. Ce retour d'expérience permet de rendre attentif à la manière d'évaluer les besoins de chaleur à satisfaire, car ils sont déterminants pour le dimensionnement d'un champ de sondes géothermiques.

Le modèle de simulation des sondes géothermiques confirme à nouveau la bonne concordance entre les simulations et les mesures. Il montre toutefois un abaissement de température de l'eau circulant dans les sondes plus important que celui qui est mesuré, conférant au modèle un facteur de sécurité. Après 6 ans de service, la différence d'abaissement de la température de l'eau circulant dans les sondes, évalué sur les moyennes journalières, est estimée à 0.5K, valeur qui reste toutefois modeste. Elle est d'autre part comparable à l'effet de la recharge thermique observée avec l'aéro, qui a évité un abaissement de la température de l'eau de 0.5K environ.

Les performances thermiques de l'aéro-convecteur ont été suivies et analysées sur 2 ans, de juin 2018 à juin 2020. Des mal-fonctionnements ont été identifiés, certains ont été corrigés et des pistes pour augmenter la recharge du terrain sont proposées. Le coefficient de transfert de l'aéro-convecteur apparaît sensiblement plus petit que sa valeur nominale, notamment en raison d'incertitudes considérables sur la température de l'air extérieur. Celle-ci est mesurée en façade et pas sous l'aéro-convecteur dans l'air aspiré par ce dernier. D'autre part, le point de fonctionnement nominal est très éloigné des conditions de fonctionnement réelles, ce qui peut également expliquer une partie de la différence de performance observée.

Le modèle de simulation de l'aéro-convecteur, utilisé dans PILEHX, une variante de PILESIM qui intègre un aéro-convecteur dans le circuit des sondes géothermiques, permet de reproduire les mesures de

façon satisfaisante. La simulation de l'installation complète avec PILEHX permet ainsi de prendre en compte l'interaction thermique entre l'aéro-convecteur et les sondes géothermiques. La simulation de l'abaissement de température à long terme dépend fortement de l'exploitation des sondes. Avec le profil des besoins planifiés la température minimum permise pour fonctionner avec de l'eau pure est respectée. Une utilisation plus intensive de champ de sondes avec le profil réel montre la nécessité de fonctionner avec de l'antigel après une dizaine d'années environ. Compte tenu du caractère conservatif du modèle de calcul, un suivi de l'installation est recommandé pour vérifier que l'installation peut continuer à fonctionner avec de l'eau pure. Une stratégie de régulation est proposée dans le cas où l'abaissement de température serait trop important.

Des recommandations ont été établies par des analyses paramétriques exécutées par simulations avec le modèle calibré de l'installation et les besoins réels mesurés. Différentes manières de recharger le terrain, par geocooling, par un aéro-convecteur en fonction de sa taille, ou encore par un champ d'absorbeurs solaires sont investiguées. Deux configurations de placement des sondes sont analysées : DISSIPATIVE et EN STOCK. Les dimensionnements sont établis pour différentes températures minimums permises du fluide du circuit des sondes géothermiques : pour de l'eau pure, de l'eau glycolée avec des sondes sous un bâtiment ou une infrastructure, ou encore des sondes placées à l'extérieur.

Dans les cas sans recharge thermique, les longueurs de sondes en jeux sont démesurées, avec une clé de dimensionnement de l'ordre de 10 W/m pour le cas le plus défavorable. L'influence de la température minimum est d'environ 40% sur la longueur des sondes, tandis qu'une configuration dissipative permet une réduction de longueur de 20% relativement à une configuration en stock.

Une recharge par geocooling reste modeste, de l'ordre de 10%, et se traduit par une réduction de longueur de sonde de 10% avec la configuration EN STOCK. En ce qui concerne une recharge par aéro-convecteur, le taux de recharge sature vers une valeur maximum de 60 – 70% malgré une augmentation de la taille de l'aéro. Une recharge plus importante est possible avec un champ d'absorbeurs solaires, mais se pose alors le problème de la température maximum permise dans le circuit des sondes. La température doit pouvoir monter à plus de 35°C lorsque le ratio de surface d'absorbeurs par unité de longueur de sonde excède 0.1 m²/m.

Un dispositif de recharge permet de réduire l'exploitation nette de la ressource géothermique au cours d'un cycle saisonnier. Il s'accompagne d'une baisse de l'investissement total lié à la source froide de la PAC, c'est-à-dire des sondes géothermiques et du dispositif de recharge lui-même. Cet abaissement se stabilise avec une réduction de la ressource géothermique de 50%. Il présente une légère remontée au-delà de 60% avec une recharge par aéro-convecteur, alors qu'il reste relativement stable avec des absorbeurs solaires.

Viser une réduction de la ressource géothermique de 50% permet de faire remonter la clé de dimensionnement dans la fourchette 20 – 30 W/m selon le cas étudié. Une analyse économique a montré qu'une recharge par aéro-convecteur présente l'investissement initial le plus bas, mais que la solution la plus intéressante, compte tenu des consommations électriques annuelles de la PAC et du dispositif de recharge, reste une solution de recharge par absorbeurs solaires, et ceci après 10 ans déjà. Par ailleurs, l'amélioration de la température de source froide de la PAC implique un investissement supplémentaire qui n'est pas compensé par la réduction des coûts de l'énergie électrique sur 50 ans de service.

Les différentes possibilités de recharge thermique du terrain, combinées à un champ de sondes géothermiques, offrent une multitude de solutions de dimensionnement possibles, permettant ainsi de mieux s'adapter aux exigences et aux particularités de chaque projet.

Table des matières

1	INTRODUCTION	9
2	OBJECTIFS DE L'ÉTUDE	10
3	MESURES ET BILANS ÉNERGÉTIQUES	11
3.1	INSTALLATIONS TECHNIQUES ET POINTS DE MESURE	11
3.2	PRODUCTION DE CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE	13
3.3	PRODUCTION DE CHALEUR POUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE	14
3.4	ENERGIE EXTRAITE PAR LA PAC	15
3.5	GAINS DE L'AÉRO-CONVECTEUR.....	17
3.6	BILAN THERMIQUE DU CIRCUIT DES SONDES GEOTHERMIQUES	18
4	SIMULATIONS, COMPARAISON AVEC MESURES ET CALIBRATION	19
4.1	MODELE DE SIMULATION DES SONDES GEOTHERMIQUES	19
4.1.1	<i>Caractéristiques thermiques des sondes et du terrain</i>	19
4.1.2	<i>Profil d'utilisation thermique des sondes</i>	20
4.1.3	<i>Comparaison mesures – simulations et calage du modèle</i>	21
4.1.4	<i>Abaissement des températures durant la période des mesures</i>	23
4.2	MODELE NUMERIQUE DE L'AÉRO-CONVECTEUR.....	25
4.2.1	<i>Description du Type 5f de TRNSYS</i>	25
4.2.2	<i>Influence des paramètres incertains</i>	27
4.2.3	<i>Identification des paramètres du modèle numérique</i>	32
4.2.4	<i>Validation de l'identification des paramètres</i>	34
4.2.5	<i>Conclusions</i>	34
4.3	SIMULATION DES GAINS DE L'AÉRO-CONVECTEUR AVEC PILEHX.....	35
4.3.1	<i>Résultats des gains simulés et comparaison avec les mesures</i>	35
4.3.2	<i>Sensibilité des gains simulés aux paramètres de simulation</i>	38
4.3.3	<i>Influence de la mesure de l'air extérieur sur l'estimation du coefficient UA de l'aéro-convecteur</i>	40
4.3.4	<i>Détermination du coefficient UA de l'aéro-convecteur</i>	42
4.4	SIMULATION A LONG TERME DE L'INSTALLATION DE LA TULETTE	43
4.4.1	<i>Evolution de la température de l'eau dans le circuit des sondes</i>	43
4.4.2	<i>Influence du contrôle de la marche de l'aéro-convecteur</i>	45
4.4.3	<i>Influence du coefficient UA de l'aéro-convecteur</i>	47
5	ÉTUDES PARAMÉTRIQUES ET RECOMMANDATIONS	50
5.1	INTRODUCTION	50
5.2	DIMENSIONNEMENT SANS RECHARGE THERMIQUE	51
5.2.1	<i>Caractéristiques de l'installation simulée</i>	51
5.2.2	<i>Résultats sans recharge thermique</i>	51
5.2.3	<i>Clés de dimensionnement sans recharge thermique</i>	52
5.3	DIMENSIONNEMENT AVEC RECHARGE PAR GEOCOOLING	53
5.3.1	<i>Caractéristiques de l'installation simulée</i>	53
5.3.2	<i>Résultats avec recharge par geocooling</i>	53
5.3.3	<i>Clés de dimensionnement avec geocooling</i>	54
5.4	DIMENSIONNEMENT AVEC RECHARGE PAR AÉRO-CONVECTEUR.....	56
5.4.1	<i>Caractéristiques de l'installation simulée</i>	56
5.4.2	<i>Résultats avec recharge par aéro-convecteur</i>	56
5.4.3	<i>Clés de dimensionnement avec recharge par aéro</i>	59
5.5	DIMENSIONNEMENT AVEC RECHARGE PAR ABSORBEURS SOLAIRES	66
5.5.1	<i>Caractéristiques de l'installation simulée</i>	66
5.5.2	<i>Résultats avec recharge par absorbeurs solaires</i>	66

5.5.3	<i>Clés de dimensionnement avec recharge par absorbeurs</i>	69
6	ANALYSE ECONOMIQUE	77
6.1	INVESTISSEMENT INITIAL	77
6.1.1	<i>Investissement pour les sondes géothermiques</i>	77
6.1.2	<i>Investissement pour le geocooling</i>	77
6.1.3	<i>Investissement pour les sondes et l'aéro-convecteur</i>	77
6.1.4	<i>Investissement pour les sondes et les absorbeurs solaires</i>	81
6.1.5	<i>Commentaires sur les investissements</i>	84
6.2	CALCUL DES CHARGES FINANCIERES TOTALES	84
6.2.1	<i>Choix des variantes</i>	84
6.2.2	<i>Consommation énergétique des bâtiments</i>	85
6.2.3	<i>COPA (Coefficient de Performance Annuel)</i>	86
6.2.4	<i>Coût de l'électricité et coûts annuels de maintenance</i>	86
6.3	RESULTATS	86
7	CONCLUSIONS	89
7.1	PERFORMANCE GAP	89
7.2	CALAGE DU MODELE NUMERIQUE AVEC LES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT REELS	89
7.3	RECHARGE DU CHAMP DE SONDES GEOTHERMIQUES AVEC L'AERO-CONVECTEUR	90
7.4	SIMULATIONS	91
7.5	ANALYSE FINANCIERE	93
8	PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS	94
9	REMERCIEMENTS	95
10	REFERENCES	95

Annexe 1 : Points de mesure enregistrés

Annexe 2 : Extrapolation des mesures depuis la mise en service de l'installation et analyses énergétiques

Annexe 3 : Comparaison mesures - simulations

Annexe 4 : Paramétrage de PILEHX

Annexe 5 : Analyse des conditions nominales de fonctionnement de l'aéro-convecteur

1 Introduction

Ce projet a démarré sous l'impulsion du bureau Perenzia Ingénieurs Sàrl, en charge d'un suivi énergétique d'un groupe de 4 bâtiments Minergie® (Martin, 2018) dans le quartier de la Tuilette, sur la commune de Coligny près de Genève.

Construits en 2014, les 4 bâtiments totalisent une surface de référence énergétique de 10'600 m² pour 98 appartements d'habitation. Les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS) sont couverts par une pompe à chaleur (PAC) centralisée de 210 kW thermiques. Elle est couplée à 21 sondes de 300 m de profondeur. Les besoins d'eau chaude sont complétés par les apports d'une installation solaire thermique totalisant une surface de capteurs de 100 m² et de 2 résistances électriques dans les boilers totalisant 50 kW. Une vue aérienne des 4 bâtiments est montrée dans la figure 1.1.

FIGURE 1.1: VUE AERIENNE DES 4 BATIMENTS DU QUARTIER DE LA TULETTE.

Par manque de place, le nombre des sondes géothermiques n'a pas pu être augmenté pour compenser l'abaissement de température du terrain à long terme. Une recharge thermique du terrain est donc l'alternative à davantage de sondes. Le rafraîchissement des bâtiments par geocooling offre un potentiel limité car les gains de chaleur à évacuer sont généralement faibles dans les logements. Une autre possibilité est l'augmentation de la surface des capteurs solaires, permettant ainsi de réduire le fonctionnement de la pompe à chaleur et d'utiliser les excédents de chaleur collectés pour la recharge thermique du terrain. Comme la surface des capteurs solaires ne pouvait pas être augmentée, c'est un aéro-convecteur sur l'air extérieur qui a été intégré dans l'installation.

D'une puissance nominale de l'ordre de 200 kW, l'aéro-convecteur est couplé au circuit des sondes géothermiques. Il permet de collecter la chaleur ambiante en été et de l'injecter dans le terrain. Une recharge thermique du terrain est accomplie de cette manière, ce qui permet de réaliser un stockage saisonnier de chaleur. Les sondes géothermiques permettent ainsi d'exploiter non seulement l'énergie géothermique présente dans le terrain mais aussi la chaleur ambiante par stockage saisonnier. Cette

énergie thermique est ensuite valorisée par le biais de la PAC pour satisfaire les besoins de chauffage et d'ECS.

Depuis 2015 l'installation fait l'objet d'un suivi énergétique par Perenzia Ingénieurs Sàrl à la demande du constructeur. Le suivi des performances thermiques de l'installation a permis d'optimiser son fonctionnement et de réduire sa consommation d'énergie. Il semble indiquer qu'une recharge thermique estivale du terrain par un aéro-convecteur est une alternative intéressante à des capteurs solaires thermiques du point de vue des coûts et des performances thermiques. Mais pour mettre en évidence cet aspect de l'installation, il manque un suivi spécifique des performances thermiques de l'aéro-convecteur et de sa consommation électrique.

C'est ainsi que Perenzia Ingénieurs Sàrl s'est associé au Laboratoire d'énergétique solaire et de physique du bâtiment (LESBAT) de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) pour monter un projet de recherche appliquée sur la recharge saisonnière de sondes géothermiques. Ce projet, financé par le fonds SIGNER et le programme GEothermie 2020 des Services Industriels de Genève, a débuté en mars 2018 pour une durée de deux ans.

2 Objectifs de l'étude

Les principaux objectifs de l'étude sont :

- compléter les mesures du suivi énergétique avec un comptage de chaleur sur l'aéro-convecteur afin d'établir les caractéristiques thermiques de ce dernier et de quantifier le bilan énergétique global de l'installation géothermique ;
- simuler l'installation complète avec le programme PILEHX et le caler sur les mesures ;
- élaborer des recommandations techniques pour établir un pré-dimensionnement d'une installation dans différents cas de figure ;
- comparer du point de vue technico économique des solutions sans recharge et avec recharge thermique du terrain par aéro-convecteur, capteurs solaires thermiques ou geocooling.

Le programme de simulation PILEHX, qui est une extension du programme PILESIM pour la simulation d'une installation de chauffage et refroidissement avec un champ de sondes géothermiques, intègre un aéro-convecteur sur l'air extérieur dans le circuit des sondes géothermiques. Les mesures offrent la possibilité de valider et de calibrer ce modèle pour la première fois dans une installation géothermique. Elles permettent également de faire une comparaison entre les grandeurs mesurées et simulées de l'installation et de montrer comment le programme de simulation reproduit le comportement thermique d'une installation réelle.

Le modèle calibré est ensuite utilisé pour simuler et dimensionner une série d'installations de différentes tailles dans différentes conditions. Les résultats sont à la base des recommandations technico-économiques formulées.

Le rapport est structuré en quatre parties distinctes. La première concerne les mesures et les bilans énergétiques de l'installation. Ils font l'objet du chapitre 3. La deuxième partie traite de la simulation de l'installation, de la confrontation avec les mesures et du calage du modèle. Les résultats sont rapportés dans le chapitre 4. Dans la troisième partie (chapitre 5), les résultats de simulations paramétriques sont présentés sous forme de recommandations pour le pré-dimensionnement d'un avant-projet. Finalement, la dernière partie (chapitre 6) fait l'objet de considérations économiques.

3 Mesures et bilans énergétiques

3.1 Installations techniques et points de mesure

La figure 3.1 montre le schéma de principe du circuit des sondes géothermiques. Les points de mesure sont également indiqués et sont détaillés dans l'annexe 1. Ils sont mesurés et enregistrés chaque 15-minutes. Le but des mesures et de leur analyse étant de reconstruire l'utilisation thermique des sondes depuis le début du fonctionnement de l'installation avec un profil heure par heure.

Les principales dates sont :

- mise en service de l'installation en 2014 ;
- début du suivi des mesures le 24 mars 2015, mais sans le compteur de chaleur de l'énergie thermique collectée par l'aéro-convecteur ;
- un trou de mesure est observé en 2015 du 2 novembre au 14 décembre ;
- la chaleur collectée par l'aéro-convecteur est mesurée depuis le 21 juin 2018 ;
- un trou de mesure d'une semaine est observé en 2019 du 4 au 10 octobre ;
- les données sont collectées jusqu'à fin 2019.

A l'exception du défaut de mesure mentionné, pas de trou de mesure significatif n'est à déplorer. On peut relever une sonde de température défectueuse (la sonde T3), qui a donné des valeurs erronées à partir du 13 août 2018 jusqu'à son remplacement le 8 décembre 2018.

FIGURE 3.1: SCHEMA DE PRINCIPE RELATIF AU CIRCUIT DES SONDES GEOTHERMIQUES.

Le schéma de principe de la figure 3.1 représente le couplage en série de la PAC, de l'aéro-convecteur et du champ de sondes géothermiques. Ce dernier est formé par 21 sondes géothermiques de 300 m de profondeur couplées en parallèle. Le débit total traversant le circuit des sondes, déduit des mesures, est de l'ordre de 30 m³/h.

Un réchauffeur, qui est un chauffage électrique direct de 15 kW, s'enclenche lorsque la température de l'eau à la sortie des sondes descend sous la valeur de +8°C, et se déclenche lorsque celle-ci remonte au-dessus de +9°C. Ce dispositif a été mis en place pour éviter de risquer le gel de l'évaporateur de la PAC. Il s'enclenche rarement et seulement en situation d'extraction de chaleur extrême.

Un échangeur de chaleur à contrecourant sépare hydrauliquement le circuit des sondes géothermiques de celui de l'aéro-convecteur. La raison est que le premier fonctionne avec de l'eau pure et le deuxième avec un mélange d'eau glycolée (monoéthylène glycol à 25% ou MEG 25%).

La vanne V1 a été mise en place pour limiter la température T9 à l'entrée de l'échangeur. C'est une sécurité pour éviter une température de retour dans les sondes trop élevée.

L'évaporateur de la PAC est aussi protégé pour éviter une température d'entrée trop élevée : dès que T2 dépasse 18°C, les pompes du circuit des sondes et de l'aéro-convecteur s'arrêtent. C'est cette sécurité qui limite le fonctionnement de l'aéro-convecteur. La limitation de la vanne V1, quant à elle, n'a pas été observée. Les sondes géothermiques supportent en général des températures sensiblement plus élevées.

Afin de lever la limitation imposée par la PAC, il faudrait ajouter un bypass, une vanne mélangeuse et une pompe à l'évaporateur de la PAC.

La figure 3.2 montre le schéma de principe de la production de chaleur de la PAC. Les points de mesure indiqués sont détaillés dans l'annexe 1.

FIGURE 3.2: SCHEMA DE PRINCIPE RELATIF A LA PRODUCTION DE CHALEUR DE LA PAC.

Les circuits du désurchauffeur et du condenseur de la PAC sont connectés aux deux boîlers d'eau chaude sanitaire (ECS) de 4'000 litres chacun via des échangeurs de chaleur externes. Chacun des

boilers possède une résistance électrique de 25 kW. Les schémas de principe des boilers et de l'installation solaire thermique ne sont pas présentés dans cette étude. Toutefois les résistances électriques Qel10 et Qel11 des boilers sont mesurées et enregistrées, de même que Q12, le compteur de chaleur qui mesure la production du champ des capteurs solaires. Ce dernier est exclusivement dédié à la production de l'eau chaude sanitaire.

Un accumulateur en parallèle était prévu entre les groupes de chauffage des bâtiments et la branche de chauffage de la PAC, à droite de la vanne 3-voies V2. Celui qui était prévu avait un volume très petit (325 litres), et donc les raccords avaient un diamètre bien trop petit pour faire passer le débit du condenseur. Une vanne de réglage a été installée en by-pass à la place, afin de découpler hydrauliquement le circuit du condenseur des circuits de distribution dans les bâtiments. Les diamètres des conduites amenant l'eau aux groupes de départ ont été augmentés pour compenser le manque d'inertie thermique résultant de l'omission de l'accumulateur.

Les mesures, enregistrées chaque 15-minutes, sont surveillées et traitées pour élaborer une continuité des grandeurs mesurées sur toute la période de mesure depuis le début de leur acquisition jusqu'à la fin de l'année 2019. Des analyses sont faites pour estimer les profils des puissances transférées dans le système depuis sa mise en marche jusqu'au début de l'acquisition des mesures. Dans ce chapitre, des bilans par année civile de 2014 à 2019 sont présentés, et sont le résultat de l'intégration des profils horaires estimés et mesurés.

3.2 Production de chaleur pour le chauffage

La pompe à chaleur couvre la totalité des besoins de chaleur pour le chauffage. Ces derniers sont mesurés par les 4 compteurs de chaleur placés en chaufferie sur les départs de chacun des 4 bâtiments (Q6, Q7, Q8 et Q9 pour les bâtiments K, L, M et N).

L'énergie de chauffage produite depuis la mise en service de l'installation et le début des mesures est estimée par corrélation entre la température extérieure et la puissance de chauffage. Cette dernière est établie avec la signature énergétique des bâtiments (cf. annexe 2, section A2.1.1). La température de l'air extérieur, quant à elle, est connue par corrélation entre les mesures de l'air extérieur à la station météorologique de Genève-Cointrin et les mesures faites sur place par l'installation (cf. annexe 2, section A2.1.2).

Les énergies de chauffage annuelles sont reportées dans la table 3.1 par année civile. Une correction par degrés-jours (DJ) permet de les comparer d'une année à l'autre. Les valeurs annuelles sont également montrées par mètre carré de surface de référence énergétique (SRE).

CHAUFFAGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Energie de chauffage [MWh/an]	dès sept. 200 estimé	507 est./mes.	463 mesuré	399 mesuré	362 mesuré	346 mesuré
Rapport degrés-jours (DJ) ¹⁾	78%	91%	97%	96%	83%	84%
Correction DJ ²⁾ [MWh/an]	256	559	477	414	435	412
[kWh/m ² /an] (par m ² SRE)	24	53	45	39	41	39

¹⁾ le rapport DJ est défini par le quotient des DJ de l'année civile sur les DJ de référence. Il fournit un indicateur de l'influence de la variabilité du climat sur les besoins de chauffage. Les DJ 18/12 publiés par le canton de Genève sont utilisés (<https://www.ge.ch/document/energie-degres-jour>).

²⁾ la division de l'énergie de chauffage mesurée/estimée par le rapport des DJ permet d'avoir une estimation de celle-ci pour les conditions météorologiques de référence et donc sans la variabilité du climat d'une année à l'autre.

TABLE 3.1: ENERGIES ANNUELLES DE CHAUFFAGE POUR LES 4 BATIMENTS DE LA TULETTE.

L'ajustement des courbes de chauffe effectué en octobre 2016, mis en évidence par signature énergétique (cf. Annexe 2, section A2.1), permet de réaliser une réduction de 20% de l'énergie de chauffage distribuée (abaissement de 50 à 40 kWh/m²/an, soit une économie supérieure à 100 MWh/an).

L'énergie de chauffage distribuée contient les pertes de distribution depuis la chaufferie jusque dans les bâtiments. La valeur de 40 kWh/m²/an peut être comparée à celle de 16 kWh/m²/an, établie pendant la phase de planification des bâtiments en considérant 10% de pertes thermiques de distribution sur les besoins de chaleur théoriques.

La grande différence entre les besoins théoriques et les besoins réels illustre la thématique actuelle du « performance gap ». Les besoins en chaleur pour le chauffage déterminés à l'aide de la norme SIA 380/1 avec les paramètres standards employés pour les mises à l'enquête sont bien trop optimistes et sous-estiment les réels besoins d'un facteur 2 à 3! Pour éviter de sous-dimensionner les installations géothermiques, la SIA 384/6 recommande de prendre en compte des besoins en chaleur effectifs. Dans le chapitre A2.5 de l'annexe 2, une étude comparative des besoins en chaleur pour le chauffage est présentée pour montrer quels paramètres sont importants et comment en tenir compte. Dans ce chapitre, les besoins d'eau chaude sanitaire sont également analysés pour expliquer la consommation réelle mesurée.

Des consommations théoriques très proches de la réalité sont obtenues en ajustant uniquement quelques paramètres clés. Ainsi, même si les conditions réelles d'utilisation des bâtiments ne correspondent généralement pas aux conditions standards supposées en phase de planification, il est possible de les estimer avec une bonne fiabilité. Ceci a de grandes influences, notamment sur le dimensionnement des champs de sondes, et nous recommandons donc de prendre en compte ces mesures pour le dimensionnement des installations géothermiques.

3.3 Production de chaleur pour l'eau chaude sanitaire

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) est assurée par la production de la pompe à chaleur à son désurchauffeur (compteur Q4) et à son évaporateur (compteur Q5), du champ des capteurs solaires

(compteur Q12) et des deux résistances électriques (Qel10 et Qel11) dans les deux boilers. La production d'ECS inclut les pertes de distribution et de maintien en température du réseau, de même que les pertes en chaufferie (incluant les deux boilers d'eau chaude et le stock d'eau de l'installation solaire).

L'ECS produite par la PAC depuis la mise en service de l'installation et le début des mesures est estimée avec les mesures (cf. annexe 2, section A2.2.2).

Les énergies annuelles produites pour l'ECS sont reportées dans la table 3.2 par année civile pour chaque producteur. Les valeurs annuelles sont également montrées par mètre carré de surface de référence énergétique (SRE).

EAU CHAUDE SANITAIRE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ECS produite par la PAC [MWh/an]	dès sept. 70 estimé	217 est./mes.	244 Mesuré	202 mesuré	172 mesuré	209 mesuré
ECS produite par le solaire [MWh/an]	-	-/56	39	68	56	64
ECS produite par électricité [MWh/an]	-	-/6	34	61	89	76
Total [MWh/an]	-	-	316	331	316	350
[kWh/m ² /an] (par m ² SRE)	-	-	30	31	30	33

TABLE 3.2: ENERGIES ANNUELLES PRODUITES POUR L'ECS DES 4 BATIMENTS DE LA TULETTE.

A titre de comparaison, la norme SIA 380/1 :2016 propose une valeur de 21 [kWh/m²/an] pour des bâtiments de cette catégorie (catégorie I, habitat collectif), à laquelle il faut encore ajouter les pertes en chaufferie et les pertes de distribution. Dans le projet, ces dernières ont été estimées à 30%, ce qui fixe une production de chaleur pour l'ECS à 27 [kWh/m²/an].

La production d'ECS, mesurée à 30 [kWh/m²/an], est donc 10% plus élevée que la valeur de planification. Cette valeur, a priori élevée, est toutefois compatible avec une étude de nombreuses valeurs mesurées dans l'habitat collectif à Genève (Quiquerez, 2019), qui présente une valeur médiane de production de chaleur pour l'eau chaude de 34 [kWh/m²/an]. Une part significative de la chaleur est perdue dans la circulation, la distribution et l'accumulation de l'eau chaude. Ceci montre la nécessité d'entreprendre des mesures supplémentaires dans la planification de telles installations pour réduire les pertes thermiques au strict minimum.

3.4 Energie extraite par la PAC

L'énergie extraite par la PAC est obtenue en faisant un bilan énergétique de celle-ci, puisqu'il n'y a pas de compteur de chaleur dans le circuit des sondes pour mesurer la chaleur extraite. Son coefficient de performance est utilisé pour extrapoler l'énergie extraite des sondes avant la période des mesures. L'analyse du bilan énergétique de la PAC et de ses performances thermiques se trouve dans l'annexe 2, section A2.3.

Dans la table 3.3, les énergies extraites et électriques absorbées, ainsi que les niveaux de température et les COP annuels, repris de l'annexe 2 (section A2.3.2), sont donnés par année civile.

ENERGIE PAC	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Energie extraite PAC [MWh/an]	dès sept. 199 estimé	534 est./mes.	521 mesuré	455 mesuré	417 mesuré	414 mesuré
Niveau temp. évaporateur			10.1°C	10.0°C	10.5°C	10.9°C
Energie électrique PAC [MWh/an]	71	189	186	145	117	142
Niveau temp. condenseur			48.4°C	45.0°C	38.9°C	44.9°C
COP annuel ¹⁾	3.8 [-]	3.8 [-]	3.8 [-]	4.1 [-]	4.6 [-]	3.9 [-]

¹⁾ sans la consommation électrique des pompes de circulation

TABLE 3.3: ENERGIES ANNUELLES DE CHAUFFAGE POUR LES 4 BATIMENTS DE LA TULETTE.

Les interventions sur la régulation de l'installation ont permis de diminuer sensiblement l'énergie thermique de chauffage distribuée et de baisser les températures de travail de la PAC. Ces deux effets se traduisent par une baisse sensible de l'énergie électrique absorbée par la PAC.

Avant l'optimisation de la régulation de l'installation, l'énergie de chauffage annuelle distribuée se monte à environ 50 kWh/m²/an par unité de surface de référence énergétique, après avoir corrigé les variations du climat d'un hiver à l'autre. Il correspond une quantité de chaleur de 530 MWh/an, à laquelle s'ajoute une production moyenne d'environ 200 MWh par an pour l'ECS produite par la PAC. Ainsi cette dernière livre annuellement 730 MWh pour une consommation électrique d'environ 190 MWh/an.

L'ajustement des courbes de chauffe a permis de baisser l'énergie de chauffage distribuée de 50 à 40 kWh/m²/an, et permet une réduction de la consommation électrique d'environ 30 MWh/an.

La baisse des niveaux de température de travail de la PAC a montré, quant à elle, la possibilité d'augmenter le COP annuel de 3.8 à 4.6. Il en résulte une baisse additionnelle de la consommation électrique de la PAC qui est chiffrée à environ 20 MWh/an.

Les deux effets cumulés permettent une réduction de 25% de la consommation électrique annuelle de la PAC. Il faut toutefois relativiser ce potentiel d'économie d'énergie électrique. En effet le COP élevé observé en 2018 coïncide avec un réglage des résistances électriques visant à fournir d'avantage de chaleur pour l'eau chaude sanitaire. Dès lors la PAC a été moins sollicitée pour la production d'eau chaude et elle a pu fonctionner à un niveau de température plus bas. Cet effet est observé pour l'année 2018.

Dans tous les cas il est primordial de limiter autant que possible la production de chaleur pour l'adapter aux besoins, et de faire travailler la pompe à chaleur avec la température de production de chaleur la plus basse possible.

3.5 Gains de l'aéro-convecteur

Les mesures des gains de chaleur de l'aéro-convecteur ont débuté le 21 juin 2018. Ils sont donc extrapolés en valeurs horaires jusqu'à cette date (cf. annexe 2, section A2.4). Les gains annuels sont exposés dans la table 3.4.

AÉRO-CONVECTEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gains de chaleur [MWh/an]	0	23	72	75	82	87
	estimé	estimé	estimé	estimé	est./mes.	mesuré

TABLE 3.4: ENERGIES ANNUELLES DES GAINS DE L'AERO-CONVECTEUR.

Une correction du paramétrage de la marche des ventilateurs de l'aéro-convecteur a été faite le 2 juillet 2019.

Les mesures ont été prolongées jusqu'en juin 2020 pour avoir deux années consécutives des gains de chaleur de l'aéro-convecteur : la première avec limitation de la marche des ventilateurs et la deuxième sans limitation. Une augmentation de production de près de 40% est constatée (cf. annexe 2, section A2.4.7), les faisant passer à 112 MWh la dernière année de mesure.

Des arrêts forcés de l'aéro-convecteur sont observés lorsque la température de l'eau à l'entrée de l'évaporateur de la PAC dépasse 18°C (cf. annexe 2, section A2.4.8). Si seule la PAC est mise à l'arrêt, mais pas la marche de l'aéro-convecteur et les pompes de circulation P1, P2 et P3, un gain de chaleur supplémentaire de l'ordre de 20% pourrait être récupéré. Dans ce cas la PAC serait probablement immobilisée plus de temps. Il s'agit d'évaluer si la production d'eau chaude peut être garantie par l'installation solaire et les résistances électriques lorsque la PAC est à l'arrêt forcé.

Toutefois l'aéro-convecteur fonctionne dans des conditions qui sont loin des valeurs nominales pour lequel il a été conçu. Le débit de fluide de la pompe P3 est 2.5 fois plus petit que la valeur nominale. Le débit d'air, quant à lui, pourrait être plus faible que le débit d'air nominal, car les pieds de l'aéro-convecteur, rétractés pour le transport, n'ont pas été déployés lors de son installation. Il en résulte un espace réduit sous les ventilateurs qui pourrait limiter le passage de l'air.

En juillet 2020, des mesures ponctuelles supplémentaires ont été réalisées pour mesurer la vitesse de l'air à la sortie de l'aéro-convecteur. L'objectif était d'estimer le débit d'air total qui traverse l'aéro-convecteur (cf. annexe 2, section A2.4.9). Le débit d'eau glycolée, quant à lui, a été doublé afin de tester son influence sur le coefficient de transfert de chaleur de l'aéro. La simulation de l'aéro, reportée dans la section 4.2, permet de les comparer aux mesures. L'estimation du coefficient de transfert de l'aéro-convecteur avant et après augmentation du débit a permis de détecter une légère amélioration du transfert de chaleur.

Il reste ainsi deux possibilités d'agir sur le paramétrage de l'installation :

- augmenter le réglage des tours par minutes de la pompe P3 pour augmenter le plus possible le débit à la limite de tolérance du bruit que génère la pompe de circulation ;
- évaluer la possibilité de ne pas arrêter l'aéro-convecteur lorsque la PAC est à l'arrêt pour cause de température d'entrée dans l'évaporateur trop haute.

3.6 Bilan thermique du circuit des sondes géothermiques

Le bilan thermique annuel du circuit des sondes géothermiques est finalement établi en y intégrant les quantités d'énergie injectées avec le réchauffeur dans le circuit des sondes géothermiques. Ces dernières viennent diminuer les quantités d'énergie extraites par la PAC. Reportées dans la table 3.5 pour information, elles sont tout à fait négligeables.

CIRCUIT DES SONDES	2014 ¹⁾	2015	2016	2017	2018	2019
Chaleur produite par réchauffeur [MWh/an]	0.00	0.00	0.03	0.46	0.48	0.00
Chaleur extraite par la PAC [MWh/an]	199	534	521	454	416	414
[kWh/m/an] ²⁾	31.8	85.2	83.1	72.5	66.4	66.1
Chaleur injectée par l'aéro [MWh/an]	0	23	72	75	82	87
[kWh/m/an] ²⁾	0.0	3.7	11.5	12.0	13.1	13.9
Chaleur nette extraite du terrain [MWh/an]	199	511	449	379	334	327
[kWh/m/an] ²⁾	31.8	81.6	71.7	60.5	53.3	52.2
Ratio injecté sur extrait [%]	0%	4%	14%	17%	20%	21%

¹⁾ année partielle

²⁾ par mètre de sonde géothermique (longueur totale des sondes : 6'270 m)

TABLE 3.5: ENERGIES ANNUELLES EXTRAITES ET INJECTEES DANS LES SONDES.

On observe une extraction nette de chaleur du circuit des sondes géothermiques très importante les premières années, qui diminue ensuite pour deux raisons principales :

- réglage des courbes de chauffes, limitant ainsi la production de chaleur ;
- réglage et optimisation du fonctionnement de l'aéro-convecteur, augmentant ainsi la recharge thermique du terrain.

L'extraction nette de chaleur annuelle par mètre de sonde passe de 80 kWh/m/an la première année à 50 kWh/m/an. Sachant que la puissance d'extraction nominale de la PAC est de l'ordre de 160 kW, il en résulte une puissance d'extraction par mètre de sonde de 25.5 W/m.

La puissance maximum d'extraction et l'extraction nette de chaleur annuelle, rapportés par mètre de sonde géothermique, font partie des valeurs clés d'un dimensionnement d'un champ de sondes. Ici elles ont été déterminées pour l'utilisation réelle du champ. Dans le chapitre suivant, qui traite de la comparaison des simulations avec les mesures et de la calibration du modèle de simulation, il sera possible de dire si l'utilisation actuelle du champ de sondes peut se poursuivre sans risquer de franchir les limites de température.

4 Simulations, comparaison avec mesures et calibration

4.1 Modèle de simulation des sondes géothermiques

Le champ des sondes géothermiques est simulé avec TRNSBM, qui n'est autre que le programme SBM (Superposition Borehole Model) intégré dans le software TRNSYS (Transient System Simulation, Klein S. A. et al., 2007). SBM a été développé à l'université de Lund en Suède (Eskilson, 1986) et permet de simuler un nombre arbitraire de sondes géothermiques positionnées dans une configuration quelconque. La position et la profondeur de chacune des sondes sont renseignées, permettant ainsi de prendre en compte la géométrie spécifique du champ de sondes. La pertinence de la dernière version du modèle de simulation TRNSBM (Pahud, 2012) a fait ses preuves dans une étude sur la simulation de champs de sondes géothermiques mesurés (Pahud, 2015).

Dans un premier temps les caractéristiques physiques des sondes et du terrain sont définies pour correspondre au mieux au projet réalisé et aux conditions géologiques locales. Dans un deuxième temps l'utilisation réelle des sondes est élaborée sur la base des mesures pour les 5 premières années de fonctionnement de l'installation. Il s'agit de créer un profil d'utilisation réel des sondes avec une évolution en valeurs horaires des puissances extraites et injectées dans le circuit des sondes. Finalement, la simulation du champ de sondes permet de calculer l'évolution des températures de l'eau circulant dans le circuit des sondes et de les comparer avec les températures mesurées.

4.1.1 Caractéristiques thermiques des sondes et du terrain

Le champ de sondes est formé par 21 sondes en double-U placées à l'extérieur des bâtiments. La longueur totale des sondes réalisées atteint 6'266 m, soit près de 300 m par sonde en moyenne. La configuration des sondes est plutôt dissipative, avec leur placement sur un périmètre, correspondant en fait à la place disponible pour leur mise en œuvre. La figure 4.1 montre leurs positions relativement aux infrastructures des bâtiments. L'espacement moyen entre les sondes est de 9 mètres.

FIGURE 4.1: LES 21 SONDES, TOTALISANT 6'266M, SONT PLACÉES À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS DANS UNE CONFIGURATION DISSIPATIVE. L'ESPACEMENT MOYEN ENTRE LES SONDES EST DE 9 M.

Un test de réponse thermique (TRT) a été réalisé sur une sonde géothermique test de 200 m de profondeur (Steinmann, 2011). Les résultats permettent de fixer les propriétés thermiques du terrain et de la sonde test. Elles sont reprises sans marge de sécurité dans les simulations. Le terrain et les sondes géothermiques sont donc simulés avec les paramètres ci-dessous.

Terrain :

Conductivité thermique moyenne du terrain :	2.0 [W/(mK)]
Capacité thermique volumique du terrain :	2.1 [MJ/(m ³ K)]
Température moyenne du terrain en surface :	10.8 [°C]
Gradient de température géothermique :	30 [K/km]

La température moyenne du terrain sur les 200 premiers mètres est donc de 13.8°C, telle que mesurée par le TRT. Compte tenu du gradient de température géothermique, elle s'élève à 15.3°C sur les 300 premiers mètres.

Sondes géothermiques :

Nombre de sondes géothermiques :	21 [-]
Longueur moyenne par sonde :	298 [m]
Espacement moyen entre sonde :	9 [m]
Diamètre de sonde (forage) :	0.132 [m]
Type de sonde géothermique :	double-U
Résistance thermique de la sonde R _b :	0.11 [K/(W/m)]
Résistance thermique interne de la sonde R _a :	0.26 [K/(W/m)]
Placement des sondes :	selon figure 4.1

Les valeurs de résistances thermiques R_b et R_a ont été calculées pour une sonde double-U formée par 4 tubes en polyéthylène de 40 mm de diamètre et remplie par un coulis de ciment et bentonite. L'espacement moyen entre les tubes a été ajusté pour que la résistance thermique effective de la sonde R_b^{*}, calculée avec le débit d'eau durant le test (1.4 m³/h), corresponde à la résistance thermique mesurée par le TRT (0.13 K/(W/m)).

4.1.2 Profil d'utilisation thermique des sondes

L'extrapolation des bilans énergétiques avant le début des mesures a permis d'établir un profil d'utilisation des sondes géothermiques en valeurs horaires depuis le début de la mise en marche de l'installation. Dans la figure 4.2, les évolutions en valeurs horaires des puissances extraites par la PAC et injectées par l'aéro-convecteur sont montrées jusqu'à fin 2019. Les valeurs extrapolées sont montrées en pâle pour les différencier des valeurs mesurées.

FIGURE 4.2: L'UTILISATION DES SONDES EST DEFINIE PAR L'EVOLUTION EN VALEURS HORAIRES DES PUISSANCES EXTRAITES ET INJECTEES DANS LE CIRCUIT HYDRAULIQUE DES SONDES DEPUIS LA MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION.

Les bilans annuels des énergies extraites et injectées sont reportés dans la table 3.5 de la section 3.2 du chapitre précédent.

4.1.3 Comparaison mesures – simulations et calage du modèle

Le modèle de simulation du champ de sondes géothermiques est paramétré pour correspondre au projet de la Tuilette avec les paramètres listés dans la section 4.1.1. L'utilisation des sondes, quant à elle, est donnée en entrée au modèle. Ce dernier simule l'évolution de la température de l'eau à l'entrée et à la sortie du circuit hydraulique des sondes géothermiques. Les mesures permettent de simuler l'installation jusqu'à fin 2019, soit plus de 5 ans de service.

La température de l'eau circulant dans les sondes est définie par la moyenne arithmétique entre la température d'entrée et de sortie du champ. La comparaison des mesures avec les simulations, quant à elle, est basée sur les valeurs moyennes journalières. Ces dernières sont calculées comme un niveau de température journalier : les valeurs horaires de température sont moyennées en les pondérant par les puissances horaires extraites ou injectées. On obtient de la sorte deux niveaux de température : un niveau de température en extraction de chaleur et un niveau de température en injection de chaleur. Le signe de la puissance horaire transférée dans le circuit des sondes détermine ainsi s'il s'agit d'une extraction ou d'une injection. Ceci garantit la cohérence de la moyenne pondérée, calculée avec des facteurs de pondération qui sont tous du même signe.

La comparaison mesures – simulations est montrée dans les figures 4.3 et 4.4 pour le modèle de simulation calibré. Seul un paramètre de simulation a été adapté pour obtenir une bonne correspondance entre les simulations et les mesures : la température initiale du terrain en surface, fixée à 13.4°C au lieu de 10.8°C. La couleur des points permet de différencier les hivers successifs. Par exemple, l'année 2015, dont les points sont indiqués en rouge dans les graphiques, recouvre la période de mars 2015 à février 2016.

FIGURE 4.3: COMPARAISON SIMULATIONS — MESURES DES TEMPERATURES MOYENNES JOURNALIERES EN EXTRACTION DE CHALEUR.

La comparaison simulations – mesures montre une bonne correspondance sur toute la plage de températures mesurées. Globalement, les températures simulées en extraction de chaleur sont légèrement plus basses que les températures mesurées.

FIGURE 4.4: COMPARAISON SIMULATIONS — MESURES DES TEMPERATURES MOYENNES JOURNALIERES EN INJECTION DE CHALEUR.

De même, les températures simulées en injection de chaleur correspondent bien aux températures mesurées.

La correction apportée à la température initiale du terrain est importante (+2.6K). Discutée dans l'annexe 3, elle s'explique par des incertitudes de mesure, et notamment par un biais de mesure de la température de l'eau dans le circuit des sondes géothermiques. Ce biais donne vraisemblablement des valeurs 1K trop élevées.

Une analyse plus fine de la comparaison montrée dans la figure 4.3 indique un décalage vers le bas de l'écart simulations-mesures au cours des années. Analysé dans la section suivante, l'écart de température est estimé à -0.9K pour les années 2018 et 2019. Cet écart moyen, établi en extraction de chaleur, peut être comparé à l'écart moyen obtenu en injection de chaleur pendant la même période, évalué à 0K dans la figure 4.4. Une différence négative en extraction de chaleur signifie que le modèle prédit une température plus basse que mesurée, tandis qu'une différence positive en injection de chaleur correspond à une température simulée plus élevée que mesurée. L'observation de ces écarts de température permet de faire deux constatations :

- en ce qui concerne les transferts de chaleur à court terme, le modèle est légèrement plus pessimiste que les mesures. C'est la raison pour laquelle les températures simulées sont légèrement plus basses en extraction de chaleur et plus haute en injection.

- on aurait pu s'attendre à observer des écarts moyens du même ordre de grandeur en valeur absolue. Pour ceci il aurait fallu fixer une température initiale du terrain légèrement plus élevée, ce qui aurait péjoré la comparaison avec les premières années de marche de l'installation. C'est une indication que l'abaissement des températures à long terme, simulé pour les 5 premières années de fonctionnement du système, est légèrement plus important que celui qui résulte des mesures. C'est une autre indication que le modèle thermique, fondé sur des transferts de chaleur par conduction dans le terrain, prédit dans ce cas des abaissments de température à long terme plus importants que dans la réalité.

Le modèle de simulation thermique permet donc de prédire l'évolution des températures du fluide dans le circuit des sondes géothermiques avec une certaine marge de sécurité. Toutefois elle reste modeste puisqu'elle est de l'ordre de 0.5K dans le cas étudié, et donc difficile à mettre en évidence avec les mesures compte tenu de leur incertitude.

4.1.4 Abaissement des températures durant la période des mesures

A priori une bonne correspondance entre les simulations et les mesures est observée au cours des 5 premières années de fonctionnement du système. La figure 4.5 présente un agrandissement de la figure 4.3 dans les températures les plus basses, c'est-à-dire au milieu de la saison de chauffage. On observe la droite qui représente l'écart de température moyen de -0.5K établi sur toute la période de comparaison. On se rend compte cette fois que l'écart de température moyen dépend de l'année pour lequel il est examiné.

FIGURE 4.5: ZOOM DE LA COMPARAISON SIMULATIONS – MESURES EN EXTRACTION DE CHALEUR POUR LES TEMPERATURES LES PLUS BASSES, ET DONC PENDANT LA PERIODE DE CHAUFFAGE.

On observe de façon qualitative un léger décrochement pour les deux dernières années de fonctionnement (2018 et 2019). Pour celles-ci l'écart moyen se situe à environ -0.9K . Ce décrochement montre un décalage survenu en 2018, qui augmente l'écart simulation – mesures de l'ordre de 0.5K . Cela signifie que les simulations ont prédit un abaissement de la température de la source de chaleur plus important qu'effectivement mesuré. C'est comme si un phénomène naturel avait rehaussé la température dans le périmètre des sondes, et donc augmenté d'autant l'écart de température simulation – mesures.

Le projet de la Tulette se trouve dans le secteur de la Gradelle, qui présente de relativement importantes venues d'eau issues de la molasse. Ces dernières pourraient être à l'origine du décrochement de température observé, qui résulte d'une amplification des transferts thermiques dans le terrain avec des phénomènes de convection de chaleur (Meyer, 2020).

On pourrait donc quantifier la recharge thermique par convection comme un effet de l'ordre de $+0.5\text{K}$ sur les températures de l'eau circulant dans les sondes en hiver, et donc sur la température moyenne du terrain à l'endroit des sondes. Qu'en est-il de la recharge thermique par l'aéro-convecteur ? Afin de la quantifier en tant qu'augmentation de la température du fluide, les 5 premières années sont simulées sans la recharge thermique de l'aéro (cf. figure 4.6).

FIGURE 4.6: COMPARAISON SIMULATIONS – MESURES DES TEMPERATURES MOYENNES JOURNALIERES SANS RECHARGE THERMIQUE PAR AERO-CONVECTEUR.

On peut remarquer l'effet à court terme, très important en été, qui présente un écart simulations – mesures très élevé, de l'ordre de 4 à 5 K. Ceci est évident car aucune injection de chaleur n'est simulée, alors que les mesures présentent une augmentation sensible du niveau de température de l'eau circulant dans les sondes pour l'injection dans le terrain des puissances thermiques récupérées par l'aéro.

L'effet à long terme est relativement modeste, car celui-ci représente l'effet de stockage de chaleur du champ de sondes. La configuration des sondes est plutôt dissipative, ce qui limite les effets de stockage de chaleur, et donc l'abaissement à long terme des températures. On observe toutefois que l'écart de température moyen se situe à -1.4K en 2018 – 2019, que l'on peut comparer à -0.9K dans le cas où la recharge thermique par l'aéro est simulée.

On peut donc évaluer l'effet de la recharge thermique de l'aéro à +0.5K, du même ordre de grandeur que l'effet de la recharge par convection. Il faut toutefois relativiser ces effets, car ils sont du même ordre de grandeur que les incertitudes de mesure des températures.

4.2 Modèle numérique de l'aéro-convecteur

4.2.1 Description du Type 5f de TRNSYS

Il a été choisi de modéliser l'aéro-convecteur avec le logiciel TRNSYS (Klein and al., 2014) qui dispose d'une large bibliothèque de composant pour le CVC. Par approximation, un aéro-convecteur peut se réduire à un simple échangeur de chaleur entre le fluide dit « chaud » et un fluide dit « froid », (dans le cas de la recharge de sondes géothermiques, l'air extérieur est le fluide chaud et le fluide caloporteur des sondes géothermiques est le fluide froid). TRNSYS dispose du *type 5* pour modéliser les échangeurs de chaleur. Il permet de modéliser plusieurs configurations d'échangeur suivant des caractéristiques techniques comme l'organisation des flux (co-courant, contre-courant, ...). Dans notre cas, la configuration qui nous intéresse est celle d'un échangeur à courant croisé avec les 2 fluides brassés.

Un échangeur de chaleur est caractérisé par son coefficient de transfert thermique global UA . Cette valeur permet de calculer la puissance thermique.

La structure du *Type 5f* appliquée à l'aéro-convecteur est donnée par la figure 4.7. En entrée du modèle il faut définir les températures, les débits et capacités thermiques des fluides en entrée ainsi que la valeur UA . En sortie, le type 5f fournit la puissance thermique P_{th} , les températures de sortie et l'efficacité.

FIGURE 4.7 : SCHEMATISATION DU TYPE 5F APPLIQUE A UN AERO-CONVECTEUR

Afin de comprendre le paramétrage du modèle, il est nécessaire de le décrire mathématiquement. D'après le manuel de TRNSYS, l'échangeur est modélisé avec une méthode dite du nombre d'unité de transfert (NUT). Ce nombre caractéristique est défini avec le coefficient de transfert de chaleur global de l'échangeur UA et du débit de capacité thermique minimum \dot{C}_{min} :

$$NUT = \frac{UA}{\dot{C}_{min}} \quad (1)$$

La théorie dit que l'efficacité de l'échangeur est fonction du NUT et du facteur d'équilibre R défini comme le rapport des débits de capacité thermique :

$$R = \frac{\dot{C}_{min}}{\dot{C}_{max}} \quad (2)$$

Pour le cas spécifique d'un échangeur présentant les 2 fluides brassés, l'efficacité est calculée avec l'expression suivante :

$$\varepsilon = \frac{NUT}{\frac{NUT}{1 - e^{-NUT}} + \frac{R \cdot NUT}{1 - e^{-R \cdot NUT}} - 1} \quad (3)$$

L'efficacité de l'aéro-convecteur est définie par la puissance thermique échangée sur la puissance maximale théorique échangeable entre les 2 fluides. Son expression est donnée en fonction des températures d'entrée/sortie du fluide le plus limitant, c'est-à-dire celui qui présente le débit de capacité thermique le plus faible ($\dot{C}_{min} = \min(\dot{m}_f c p_f, \dot{m}_c c p_c)$). L'efficacité d'un échangeur à fluides croisés s'écrit de la façon suivante :

- si $\dot{C}_{min} = \dot{C}_c$ alors :

$$\varepsilon = \frac{T_{ce} - T_{cs}}{T_{ce} - T_{fe}} \quad (4)$$

- si $\dot{C}_{min} = \dot{C}_f$ alors :

$$\varepsilon = \frac{T_{fs} - T_{fe}}{T_{ce} - T_{fe}} \quad (5)$$

Finalement en posant l'hypothèse que les pertes de chaleur sont négligeables par rapport à la puissance échangée, la puissance thermique est égale de chaque côté de l'échangeur :

$$\Phi_{th} = \dot{C}_f (T_{fs} - T_{fe}) = \dot{C}_c (T_{ce} - T_{cs}) \quad (6)$$

Nous avons un système de 4 équations ((3), (4) ou (5) et (6)) et 9 inconnues¹. Il est donc nécessaire de fixer 5 variables afin de résoudre le système : les 2 températures d'entrée, les 2 débits massiques et le UA de l'aéro-convecteur. La problématique est que ce paramètre n'est en général pas fourni par le fabricant. Il est donc nécessaire de le déterminer soit à partir des données techniques de l'aéro-convecteur (caractéristiques de l'échangeur à tubes et faisceaux), des points de dimensionnement fournis par le fabricant ou de mesures. Le paragraphe suivant présente une méthodologie pour déterminer ce coefficient UA à partir des données du fabricant et la vérification avec les données mesurées sur l'installation de la Tuilette.

4.2.2 Influence des paramètres incertains

i. UA et débit d'air

Nous considérons qu'il existe 2 paramètres intrinsèques du modèle numérique qui sont incertains : le coefficient UA et le débit d'air. Le débit de fluide mesuré étant inférieur au débit nominal, la valeur UA en sera ainsi réduite. De plus, il a été constaté que l'appareil n'a pas été installé suivant les recommandations du fabricant. En effet, les pieds de fixation de l'appareil disposent de 2 réglages, un réglage court pour le transport et un réglage long pour son installation. Celui de la Tuilette a été installé avec le réglage court. Par conséquent l'espace dont dispose l'air pour circuler est réduit et donc crée des pertes de charges supplémentaires qui pourraient réduire le débit.

¹ On suppose que les capacités thermiques sont connues

FIGURE 4.8 : PHOTO DE L'INSTALLATION DES PIEDS DE L'AERO-CONVECTEUR A LA TULETTE.

Une étude de sensibilité a été entreprise avec les mesures effectuées du 24 au 27 juillet 2018 sur les paramètres UA et qma. Ces 2 paramètres ont subi une variation de leurs valeurs par rapport à leurs valeurs nominales identifiées avec la méthode décrite dans la section 4.2.1 et les données du fabricant (section 4.2.3). Ces dernières sont de respectivement 56.7 kW/K² et de 95 800 m³/h. La table 4.1 présente les valeurs absolues des cas simulés et leurs variations en pourcentage par rapport à leurs valeurs nominales.

Variation relative	UA [kW/K]	qma [kg/h]
20%	11.4	19 160
60%	34.0	57 480
100% (nominal)	56.7	95 800

TABLE 4.1 : VALEURS ABSOLUES ET VARIATION RELATIVE DES PARAMETRES DE L'ETUDE DE SENSIBILITE.

À partir de la table 4.1, 9 simulations ont été lancées et les puissances simulées de chaque heure de fonctionnement de l'aéro-convecteur sont représentées en fonction de la puissance mesurée (cf. figure 4.9). La bissectrice est tracée sur chaque graphique et représente l'adéquation parfaite entre la simulation et la mesure. Nous observons dans un premier temps que les valeurs nominales des paramètres (graphiques de gauche et série de points supérieure) ne permettent pas de reproduire fidèlement les performances thermiques mesurées de l'aéro-convecteur. Le modèle surestime largement la puissance thermique de l'appareil. La valeur UA et le débit doivent être diminués substantiellement afin d'obtenir des écarts avec les mesures acceptables.

² Correspond à la moyenne des coefficients UA évalués pour chacun des 2 points de fonctionnement de l'aéro-convecteur fournis par le fabricant

FIGURE 4.9 : ANALYSE DE LA SENSIBILITE AUX PARAMETRES (UA ET QMA) DE LA PUISSANCE THERMIQUE DE L'AERO-CONVECTEUR

La table 4.2 récapitule différents indicateurs statistiques pour évaluer l'écart entre le modèle et les mesures pour la puissance thermique et l'énergie. Quel que soit l'indicateur choisi la valeur minimale est toujours obtenue pour le même set de paramètres, soit (UA = 11.4 kW/K et qma = 57 480 kg/h). Le résultat final donne un écart absolu relatif sur l'énergie de 15%, ce qui est acceptable au vu des incertitudes de mesure et de la simplicité du modèle. On peut remarquer que le couple de valeurs (UA = 11.4 kW/K et qma = 95 800 kg/h), donc avec le débit d'air nominal, ne péjore pratiquement pas les indicateurs statistiques.

UA [kW/K]	qma [kg/h]	Puissance thermique			Energie
		MAPE [%]	RMSE [kW]	cvRMSE [%]	APE
11.4	19 160	26.0%	18.96	26.8%	22%
11.4	57 480	25.1%	16.70	23.6%	15%
11.4	95 800	25.2%	17.01	24.1%	16%
34.0	19 160	37.3%	20.07	28.4%	24%
34.0	57 480	81.3%	48.28	68.3%	84%
34.0	95 800	85.9%	51.44	72.8%	90%
56.7	19 160	46.6%	25.71	36.4%	38%
56.7	57 480	113.6%	70.63	99.9%	126%
56.7	95 800	127.4%	80.30	113.6%	144%

TABLE 4.2 : RECAPITULATIF DES ECARTS ENTRE LE MODELE NUMERIQUE ET LES MESURES POUR L'ETUDE DE SENSIBILITE AUX PARAMETRES (UA ET QMA)

ii. Température extérieure

La mesure de la température extérieure est réalisée sur site à partir des sondes placées sur la façade Nord du bâtiment. A partir des mesures de la station météo de l'aéroport de Genève-Cointrin et de celle de la Tulette, la différence journalière moyenne est présentée à la figure 4.10 et montre une température à la Tulette jusqu'à 4K plus élevée qu'à Cointrin. Il est donc possible de faire l'hypothèse que la température réelle de l'air en entrée de l'aéro-convecteur serait de 1 à 4K plus faible que la température mesurée par la sonde de température du bâtiment.

FIGURE 4.10 : MOYENNES JOURNALIERES DE LA DIFFERENCE DE TEMPERATURE ENTRE CELLE MESUREE SUR LA FACEADE NORD DU BATIMENT ET LA TEMPERATURE MESURE A LA STATION METEO DE GENEVE-COINTRIN.

A partir du modèle TRNSYS, une analyse de sensibilité a été réalisée en faisant varier la température d'air en entrée de l'aéro-convecteur T_{ae} avec un pas de 1K de 1 à 4K en dessous de la température de l'air extérieure mesurée sur la façade du bâtiment. C'est-à-dire qu'en plus du cas de référence, 4 simulations ont été effectuées.

Les résultats sont présentés à la figure 4.11. Tout d'abord les résultats pour $T_{ae} = T_{ext} - 4K$ conduisent à des températures de l'air inférieure aux températures du fluide caloporteur. Les résultats sont donc physiquement impossibles, ils ont été supprimés de l'analyse. Comme attendu, plus la température est faible et proche de la température du fluide, plus la puissance thermique est petite.

FIGURE 4.11 : SENSIBILITE DES PERFORMANCES THERMIQUES DE L'AERO-CONVECTEUR A LA TEMPERATURE DE L'AIR.

La variation de la puissance thermique en fonction de la température de l'air T_{ae} est constante avec une variation d'environ 18 kW/K pour l'installation de la Tuilette. Cette variation n'est pas négligeable et montre qu'une faible erreur de mesure sur la température T_{ae} peut engendrer de fortes incertitudes sur les performances de l'aéro-convecteur.

iii. Débit de fluide caloporteur

Lors de la visite du 13.07.2020, le débit du fluide caloporteur fut augmenté de 20 à 40 m³/h en augmentant simplement la vitesse de rotation de la pompe de circulation. Il est donc possible à partir des différentes périodes de monitoring à débit différent de comparer la valeur obtenue du coefficient UA. L'estimation de ce dernier, avec les mesures du 14 au 17 juillet 2020, donne une valeur environ 40% plus élevée que celle estimée avec les mesures du 24 au 27 juillet 2018. L'influence du débit du fluide caloporteur sur le coefficient UA est donc importante sur cette plage de variation (20 à 40 m³/h). Il est difficile de comparer ce résultat avec les autres paramètres étudiés puisqu'ici la variation du paramètre résulte sur une variation de la valeur UA alors que précédemment, c'est la variation de la puissance thermique qui était regardée. Par rapport à la valeur nominale du coefficient UA de 56.7 kW/K, la valeur estimée reste bien plus petite. Toutefois il ne faut pas oublier que l'estimation a été faite avec une mesure de la température de l'air extérieure qui comporte une grande incertitude.

4.2.3 Identification des paramètres du modèle numérique

i. A partir des données fournies par le fabricant de l'aéro-convecteur :

Nous disposons de 2 points caractéristiques fournis par le fabricant de l'aéro-convecteur (modèle : CIAT Opera DKN 8082-2 SHF 430A) et sont donnés dans la table 4.3. Celui-ci donne la nature des fluides (MEG-25%, air humide), la puissance thermique, les 4 températures, le débit volumique côté froid et les humidités relatives de l'air extérieur en entrée et sortie de l'appareil.

#	Puissance thermique	Fluide froid - MEG 25%			Fluide chaud - Air Humide			
		Température entrée	Température sortie	Débit volumique	Température entrée	Température sortie	Humidité entrée	Humidité sortie
1	210 kW	4°C	8°C	48.05	15°C	7.6°C	40%	65%
2	299.7 kW	16°C	21.7°C	48.05	32.0°C	20.8°C	40%	77%

TABLE 4.3 : CARACTERISTIQUES THERMIQUES FOURNIES PAR LE FABRICANT DE L'AERO-CONVECTEUR POUR 2 POINTS DE FONCTIONNEMENT.

A partir de ces informations, il est possible de calculer le coefficient thermique global UA . La méthode du NUT³ présentée au paragraphe 4.2.1 est utilisée et la variation d'humidité de l'air humide est supposée négligeable⁴.

Il apparait dans notre cas que le débit de capacité thermique du fluide chaud n'est pas connu directement pour le fluide chaud (air humide). Il est possible de le calculer avec l'équation suivante :

$$\dot{C}_c = \frac{\Phi_c}{\Delta T_c} \quad (7)$$

Avec : - Φ_c la puissance thermique échangée
 - ΔT_c la différence de température entre l'entrée et la sortie du fluide chaud

A partir des données de la table 4.3, on obtient un débit de capacité thermique de 28.4 et 26.8 kW/K respectivement pour les points de fonctionnement 1 et 2. De la même façon, on obtient pour le fluide froid pour les conditions d'opération 1 et 2, des débits de capacité thermique de 52.2 et 52.4 kW/K.

Pour le point de fonctionnement 1, les débits de capacité thermique sont de respectivement $\dot{C}_c=28.4$ kW/K et $\dot{C}_f= 52.2$ kW/K. Le côté limitant est donc le côté chaud, c'est-à-dire côté air extérieur. Cela nous permet de calculer l'efficacité thermique de l'échangeur avec l'équation (4). L'efficacité ainsi obtenue est de 0.67. Grâce à cette efficacité et à l'équation (3), nous trouvons par itération successive un coefficient UA égal à 55.1 kW/K. Le 2ème point de fonctionnement donné par le fabricant donne un coefficient UA de 58.4 kW/K. Le coefficient UA moyen est donc de 56.7 kW/K et définit le coefficient UA nominal de l'aéro-convecteur.

³ Nombre d'unité de transfert

⁴ Dans les conditions spécifiques de la table 4.3, les débits de capacité thermique diffèrent de moins de 2% suivant que la variation de l'humidité de l'air est prise en compte ou non.

ii. A partir des mesures réalisées sur site

Des mesures ont été installées et effectuées sur l'aéro-convecteur installé à la Tulette. Deux séries de mesures (du 7 au 10 juillet 2018 et du 24 au 27 juillet 2018) ont été extraites afin de paramétrer et de valider le modèle numérique de l'aéro-convecteur décrit dans la section précédente.

Un bilan thermique réalisé sur l'échangeur de chaleur séparant le circuit des sondes géothermiques de celui de l'aéro-convecteur a montré que le débit de fluide qui traverse l'aéro est de l'ordre de 20 m³/h, bien en dessous de la valeur nominale.

Il s'agit ici d'identifier avec des simulations la valeur UA effective de l'appareil en condition de fonctionnement réelle. Pour cela une série de simulations a été effectuée avec comme données d'entrée les grandeurs mesurées en entrée de l'aéro-convecteur : il s'agit précisément de la température extérieure et de la température du fluide en entrée de l'aéro-convecteur. Ensuite le débit de fluide MEG-25% est fixé à 20 m³/h et le débit d'air a été calculé à 95 800 kg/h à partir des données du fabricant car nous ne disposons pas de la mesure sur site à ce moment.

Une identification des paramètres incertains entreprise avec une telle méthode ne permet pas d'obtenir une solution optimale en raison du peu de simulation et de la discrétisation grossière de la variation des paramètres. Pour un meilleur résultat, il faudrait utiliser une méthode d'optimisation.

4.2.4 Validation de l'identification des paramètres

Il est toujours intéressant de vérifier les paramètres identifiés avec une série de données indépendantes. Ceci a été réalisé avec la période de monitoring du 07.07.2018 au 10.07.2018. La figure 4.12 donne l'évolution des températures et de la puissance thermique sur la période. En trait plein, il s'agit des mesures de température et en trait-tillés de la puissance. Les valeurs simulées ($UA = 11.4$ kW/K et $q_{ma}=57\,480$ kg/h) sont représentées en pointillés. Le modèle reproduit fidèlement les profils des températures et de la puissance. Il faut seulement noter qu'il y a une erreur de mesure sur la température extérieure le matin, qui est certainement due à une exposition solaire incidente sur le capteur. On obtient une erreur absolue sur l'énergie d'environ 18% sur la semaine, ce qui reste dans les mêmes ordres de grandeur que pour la phase d'identification des paramètres.

FIGURE 4.12 : EVOLUTION DES TEMPERATURES ET PUISSANCE THERMIQUE MESUREES DU 7 JUILLET AU 11 JUILLET 2018 ET COMPARAISON AVEC LES RESULTATS DU MODELE NUMERIQUE.

4.2.5 Conclusions

Ce paragraphe décrit une méthode pour identifier la valeur UA et le débit d'air d'un aéro-convecteur, nécessaire à la simulation des performances de l'appareil, à partir des données fournies par le fabricant ou à partir de données de monitoring d'une installation en opération. La comparaison des valeurs simulées avec le logiciel TRNSYS et le type 5f et des mesures de l'appareil situé à la Tuilette, nous montre qu'il est possible de modéliser un aéro-convecteur pour la recharge des sondes géothermiques avec une précision suffisante.

Il a toutefois été démontré que les paramètres (UA , débit d'air et de fluide caloporteur et la température extérieure) influencent grandement la puissance thermique de l'aéro-convecteur. Une mauvaise mise en œuvre de l'appareil (débit plus faible) ou bien un fonctionnement loin des conditions prévues (nominales) peuvent engendrer d'importants écarts de performance. Il est donc essentiel de suivre les recommandations du fabricant et d'obtenir des données fiables sur les performances de l'appareil en fonctionnement.

4.3 Simulation des gains de l'aéro-convecteur avec PILEHX

Le programme de simulation PILEHX est paramétré pour simuler les 5 premières années de fonctionnement de l'installation. Le paramétrage de PILEHX, documenté dans l'annexe 4, concerne l'utilisation du champ de sondes et des caractéristiques de la PAC, définis de façon à ce que les puissances thermiques extraites de la PAC correspondent aux mesures en valeurs horaires.

Les paramètres des sondes et du terrain sont définis conformément aux valeurs obtenues dans le modèle de simulation du champ de sondes calibré sur les mesures. Il reste encore à fixer l'espacement moyen entre les sondes dans PILEHX. Ce dernier est obtenu par calibration avec le modèle de champ de sondes détaillé (TRNSBM). Un espacement moyen de 11.5 m est trouvé pour la simulation des 5 premières années de fonctionnement (cf. annexe A3.2).

Les paramètres de l'aéro sont définis sur les caractéristiques obtenues avec les mesures (cf. section 4.2). Les deux plus importantes caractéristiques qui permettent de reproduire au mieux les mesures sont :

- débit d'air traversant l'aéro-convecteur :	57'500 [kg/h]
	48'000 [m ³ /h]
- coefficient UA de transfert de chaleur :	11.4 [kW/K]

Les paramètres d'entrée de PILEHX qui en résulte sont déterminés dans l'annexe A4.2, de même que les paramètres de contrôle de la marche de l'aéro.

4.3.1 Résultats des gains simulés et comparaison avec les mesures

Le modèle de simulation suppose un fonctionnement normal de l'aéro-convecteur, c'est-à-dire sans l'arrêt injustifié de ses ventilateurs par exemple, ou sans l'arrêt de son fonctionnement en raison d'une température d'entrée dans l'évaporateur de la PAC trop élevée (cf. annexe A2, sections A2.4.6 à A2.4.8).

Ceci limite la comparaison des simulations avec les mesures prises après le début du mois de juillet 2019, lorsque le contrôle de la marche des ventilateurs de l'aéro a été corrigé. Grâce à la prolongation des mesures jusqu'en juin 2020 une année complète peut être utilisée pour la comparaison avec les simulations.

L'utilisation des paramètres calibrés permet d'utiliser un modèle de simulation qui reproduit les températures et les énergies mesurées, et donc également les biais qui y sont liés, comme par exemple la température de l'eau dans le circuit des sondes géothermiques, qui semble environ 1 K plus élevée (cf. annexe A3, section A3.1.3).

On peut également rappeler que le modèle de simulation prédit un abaissement à long terme des températures de l'eau circulant dans les sondes un peu plus important que mesuré. Sur les 5 premières années des mesures, l'abaissement est environ 1 K plus important.

Dans la figure 4.13, les gains simulés sont montrés en valeurs mensuelles pour la dernière année simulée. Afin de pouvoir apprécier l'effet d'une température 1 K plus chaude dans les sondes, le graphique du bas montre les résultats de la simulation avec une différence de température entre l'air et l'eau dans les sondes 1 K plus petite.

FIGURE 4.13: GAINS MENSUELS DE L’AERO-CONVECTEUR SIMULES POUR LA DERNIERE ANNEE DE FONCTIONNEMENT, SANS (EN HAUT) ET AVEC (EN BAS) CORRECTION DE L’ABAISSEMENT A LONG TERME DE LA TEMPERATURE DANS LES SONDES (+1K).

La part des gains qui sont directement extraits par la PAC correspondent aux gains de chaleur qui permettent de satisfaire une extraction de chaleur simultanée au niveau horaire.

A titre de comparaison, les gains de chaleur mesurés de juillet 2019 à juin 2020 sont de 112 MWh. La valeur est plus basse que la valeur simulée même avec correction de la température des sondes, notamment par le fait que dans la réalité, la marche de l’aéro est arrêtée quand la température de l’eau à l’entrée de la PAC dépasse 18°C.

En repérant les moments quand l'aéro subit ces arrêts forcés, il est possible de les intégrer dans le fichier d'entrée de la simulation. La figure 4.14 permet de montrer cette fois les gains mensuels simulés dans le graphique du haut et les gains mesurés dans le graphique du bas.

FIGURE 4.14 : GAINS MENSUELS DE L'AÉRO-CONVECTEUR POUR LA DERNIÈRE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT, SIMULE (EN HAUT) ET MESURE (EN BAS).

Compte tenu des incertitudes et de l'influence du niveau de température dans les sondes sur les gains de l'aéro-convecteur, la correspondance entre les simulations et les mesures est tout à fait satisfaisante.

Les simulations montrent que 1K de différence sur l'écart de température entre l'air et l'eau dans le circuit des sondes a une influence de 20 MWh/an sur les gains de l'aéro-convecteur.

Les arrêts forcés de l'aéro-convecteur, quant à eux, créent une réduction de près de 10 MWh/an, correspondant à 5 - 10% de leur production annuelle.

4.3.2 Sensibilité des gains simulés aux paramètres de simulation

La simulation de l'aéro-convecteur dans PILEHX requiert la connaissance de trois paramètres clés. Ce sont :

- coefficient de transfert global UA de l'aéro-convecteur, incluant un éventuel échangeur de chaleur entre le circuit de l'aéro-convecteur et le circuit des sondes géothermiques (cf. A4.1.2.1) ;
- débit d'air nominal traversant l'aéro-convecteur (cf. A4.1.2.2) ;
- débit de fluide nominal traversant l'aéro-convecteur (cf. A4.1.2.3).

Même si en réalité les débits d'air ou de fluide ont une influence sur le régime d'écoulement et donc le coefficient UA, ces paramètres sont fixés constants dans le modèle de simulation et par conséquent ils sont traités de façon indépendante. C'est la raison pour laquelle la sensibilité de ces paramètres sur les gains de l'aéro-convecteur est évaluée en variant un paramètre à la fois tout en gardant les autres constants.

L'aéro-convecteur, simulé sans limitation de fonctionnement et sans correction de température, livre des gains de 147 MWh/an la dernière année avec les valeurs des paramètres estimées avec les mesures :

- | | |
|--|------------------------------|
| - coefficient de transfert UA de l'aéro-convecteur : | 11.4 [kW/K] ; |
| - débit d'air dans l'aéro-convecteur : | 48'000 [m ³ /h] ; |
| - débit de fluide dans l'aéro-convecteur : | 20 [m ³ /h] ; |

Les influences du coefficient UA de l'aéro-convecteur, de son débit d'air et de son débit de fluide, évaluées sur les gains de chaleur, sont montrées dans les figures 4.15, 4.16 et 4.17. L'évaluation est faite sur les gains de la dernière année simulée, correspondant à la période qui s'étend de juillet 2019 à juin 2020. Deux courbes sont montrées dans chaque graphique, la première avec les deux autres paramètres fixés sur leur valeur estimée, et la deuxième avec les deux autres paramètres sur leur valeur nominale.

Si les débits découlent directement des valeurs du fabricant ou du paramétrage de l'installation, la grandeur fondamentale à déterminer est le coefficient UA de l'aéro-convecteur. Celui-ci dépend des conditions d'utilisation de l'aéro-convecteur, et il est donc fondamental de demander au fabricant les performances thermiques de plusieurs points de fonctionnement correspondant aux conditions d'exercice réelles de l'aéro-convecteur.

On peut remarquer que l'influence du débit de fluide est négligeable, ce qui permet de justifier l'approximation faite dans l'outil de simulation PILEHX, à savoir de simuler avec le plus grand débit requis par le mode de fonctionnement de l'installation (cf. annexe A4.1.1).

FIGURE 4.15 : INFLUENCE DU COEFFICIENT DE L'AERO-CONVECTEUR SUR LES GAINS DE CHALEUR SIMULES DE LA 6^E ANNEE DE FONCTIONNEMENT.

FIGURE 4.16 : INFLUENCE DU DEBIT D'AIR TRAVERSANT L'AERO-CONVECTEUR SUR LES GAINS DE CHALEUR SIMULES DE LA 6^E ANNEE DE FONCTIONNEMENT.

FIGURE 4.17 : INFLUENCE DU DEBIT DE FLUIDE TRAVERSANT L'AERO-CONVECTEUR SUR LES GAINS DE CHALEUR SIMULES DE LA 6^E ANNEE DE FONCTIONNEMENT.

Les mesures ont livré une estimation du coefficient UA de l'aéro-convecteur extrêmement petite relativement à sa valeur nominale. La valeur estimée dépend notamment de la qualité de la mesure de la température de l'air extérieur. L'influence de cette dernière est discutée dans la section suivante.

4.3.3 Influence de la mesure de l'air extérieur sur l'estimation du coefficient UA de l'aéro-convecteur

Chaque bâtiment est doté d'une sonde de température extérieure pour déterminer sa propre courbe de chauffage. Ces quatre mesures sont raccordées au système de contrôle et de réglage de l'installation. Dans le but de limiter l'effet indésirable d'une sonde exposée à l'ensoleillement direct, c'est la mesure la plus basse qui est enregistrée comme étant la température de l'air extérieur par le système d'acquisition des mesures.

Toutefois les sondes de température sont dans des boîtiers fixés sur la façade extérieure nord-est. Outre aux pics de température observés le matin quand toutes les sondes sont exposées au soleil direct, les senseurs de température se trouvent sur l'interface mur – air extérieur, et donc dans la couche limite de l'air en contact avec la façade. Une corrélation avec la température de l'air extérieur mesurée à la station météorologique de Genève – Cointrin a montré que les mesures enregistrées à la Tuilette sont systématiquement plus élevées qu'à Cointrin, avec un écart plus accentué en été (cf. figure 4.10 de la section 4.2).

Dans cette section, la simulation des gains de l'aéro-convecteur est faite avec les mesures de la température de l'air de Genève – Cointrin pour la dernière année de simulation. Le coefficient UA de l'aéro-convecteur est augmenté pour que les gains de la dernière année correspondent aux gains simulés avec la température de la Tuilette. Le résultat, montré dans la figure 4.18, permet de se faire une idée de l'impact d'une mesure imprécise de l'air extérieur sur la détermination du coefficient UA de l'aéro-convecteur.

FIGURE 4.18 : GAINS DE L'AERO-CONVECTEUR SIMULE AVEC UA_AERO ESTIME AVEC LES MESURES DE L'AIR DE LA TULETTE (EN HAUT) ET UA_AERO AJUSTE POUR AVOIR LE MEME GAIN ANNUEL AVEC LES MESURES DE L'AIR DE GENEVE – COINTRIN (EN BAS).

Le coefficient UA de l'aéro-convecteur doit être doublé lorsque la température de l'air extérieur de Genève-Cointrin est prise à la place de celle de la Tulette. Il reste néanmoins à environ la moitié de sa valeur nominale.

4.3.4 Détermination du coefficient UA de l'aéro-convecteur

Les caractéristiques nominales de l'aéro-convecteur données par le fabricant (cf. table 4.3 de la section 4.2), permettent d'estimer rapidement et grossièrement un coefficient UA de l'aéro-convecteur : on calcule la température moyenne de l'air comme la moyenne arithmétique de la température d'entrée et de sortie de l'aéro-convecteur pour le point de fonctionnement considéré, c'est-à-dire pour la puissance thermique transférée par l'aéro-convecteur. La température moyenne du fluide, calculée de la même manière, permet de calculer la chute de température entre l'air et le fluide : c'est la différence des moyennes arithmétiques. Avec les débits nominaux plutôt élevés, cette chute de température est très proche de la différence de température logarithmique moyenne (DTLM) d'un échangeur à contre-courant. Pour ce dernier le coefficient UA est obtenu par le rapport de la puissance transférée avec le DTLM. Appliquer ce calcul simplifié à un échangeur à courants croisés revient à attribuer un coefficient UA à l'échangeur sensiblement plus bas.

Les différentes valeurs obtenues dans cette étude sont listées ci-dessous.

Données **fabricant** :

coefficient UA nominal pour échangeur à courants croisés	57 [kW/K]	100%
coefficient UA par différences des moyennes arithmétiques	40 [kW/K]	70%

Estimations avec **mesures** :

coefficient UA ajusté avec mesures de l'air de Genève – Cointrin	23 [kW/K]	40%
coefficient UA estimé avec mesures de l'air de la Tuilette	11 [kW/K]	20%

La question qui se pose est : quelle valeur adopter pour dimensionner une nouvelle installation ?

Utiliser la valeur nominale du coefficient UA est certainement trop optimiste. En ce qui concerne l'échangeur à contre-courant à plaques, son coefficient UA nominal est de 200 kW/K, alors que les mesures livrent une estimation de 100 kW/K. La différence avec l'aéro-convecteur est encore plus grande : la valeur estimée avec les mesures n'est que 20% de la valeur nominale. La discussion sur la mesure de la température de l'air semble être une source importante de cette grande différence. Il faut également mentionner que les débits dans l'aéro-convecteur ne correspondent pas aux valeurs nominales, tout particulièrement le débit de fluide, qui est 2 à 3 fois plus petit que la valeur nominale. Si ce débit a une influence négligeable dans le modèle de simulation à coefficient UA constant, son influence sur le coefficient UA est certainement significative.

La détermination du coefficient UA de l'aéro-convecteur est donc fondamentale pour correctement dimensionner une recharge thermique du terrain, d'où l'importance de fixer des conditions nominales de fonctionnement qui soient représentatives des futures conditions réelles.

Pour conclure, l'expérience de ce projet suggère de se baser sur la **moitié** des **valeurs nominales** des **coefficients UA** des échangeurs. Ceci laisse encore un doute sur la manière de déterminer la valeur nominale du coefficient UA de l'aéro-convecteur. Utiliser le formalisme des échangeurs à courants croisés (cf. chapitre 4.2.1) livre une valeur optimiste, tandis que le calcul par différence des moyennes arithmétiques est pessimiste dans ce projet.

4.4 Simulation à long terme de l'installation de la Tuilette

Le programme de simulation PILEHX est paramétré pour simuler 50 ans fonctionnement de l'installation. Le paramétrage de PILEHX est documenté dans l'annexe A4.3. L'utilisation du champ de sondes est définie pour deux cas : planification (énergie thermique produite par la PAC de 280 MWh/an) et conditions réelles (540 MWh/an produit par la PAC, correspondant aux mesures 2019).

L'aéro-convecteur, simulé avec la température de l'air extérieur de la station météo de Genève – Cointrin, est paramétré avec un coefficient UA de 23.3 kW/K (cf. section 4.3.3).

Une correction de +1.5 K est appliquée sur la température de l'air extérieur de l'année de référence, de façon à ce que la température moyenne annuelle corresponde à celle qui a été mesurée en 2019 à Genève – Cointrin. Cette correction, arbitraire, permet de se mettre dans les mêmes conditions de température des comparaisons mesures – simulations des sections précédentes, et s'inscrit dans l'ordre de grandeur du réchauffement climatique des prochaines décennies.

Les autres paramètres sont définis comme précédemment, à l'exception de l'espacement moyen entre les sondes dans PILEHX, calibré sur TRNSBM pour un horizon temporel de 50 ans. Un espacement moyen de 14.7 m a été obtenu (cf. annexe A3.2).

4.4.1 Evolution de la température de l'eau dans le circuit des sondes

L'évolution de la température du fluide dans le circuit des sondes est montrée pour une cinquantaine d'années pour chacun des deux profils (profil PLANIFIÉ figure 4.19 et profil RÉEL figure 4.20). La température minimum de l'eau dans le circuit des sondes est de 3°C pour ne pas risquer le gel de l'évaporateur. Il s'agit donc de la température de l'eau à la sortie de l'évaporateur de la PAC.

FIGURE 4.19 : ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE DU FLUIDE DANS LE CIRCUIT DES SONDES GEOTHERMIQUES SIMULE POUR LE PROFIL DES BESOINS PLANIFIÉS.

FIGURE 4.20 : ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE DU FLUIDE DANS LE CIRCUIT DES SONDES GEOTHERMIQUES SIMULE POUR LE PROFIL DES BESOINS RÉELS.

Le profil des besoins réels conduit à un abaissement trop important de la température de l'eau dans le circuit des sondes. Il faut toutefois relativiser ce résultat, car les premières années ont montré que l'abaissement est moins marqué dans la réalité que celui qui est simulé. Toutefois il existe un certain nombre d'installations avec sondes géothermiques dans le voisinage, dont l'influence thermique se développera dans les années à venir. Il est donc recommandé de maintenir sous surveillance la température minimum de l'eau dans le circuit des sondes et d'enregistrer, à minima, le bilan annuel des énergies injectée et extraite du circuit des sondes.

Limitation de la puissance de chauffage de la PAC : la simulation peut être exécutée en fixant 3°C comme température minimum, ce qui a comme conséquence une limitation de la puissance maximum d'extraction. Après 50 ans de service, la puissance extraite des sondes devrait être, au maximum, réduite de 40 kW pour respecter la limite de température. Le réchauffeur électrique peut compenser la réduction de puissance jusqu'à concurrence de 15 kW, et au-delà ce sera la marche de la PAC qui devra être réduite de 25%, c'est-à-dire avec la marche de 3 compresseurs sur quatre. Le manque de chaleur annuelle extraite des sondes reste contenu, avec une valeur moyenne d'environ 2'000 kWh/an.

Conséquence sur le chauffage : avec 3 compresseurs sur 4, la puissance thermique délivrée par la PAC est réduite à environ 160 kW. La signature énergétique montre (cf. section A2.1.1 de l'annexe 2) que la puissance thermique de chauffage, à la température extérieure de dimensionnement du générateur de chauffage, est de l'ordre de 170 kW. Un déficit de puissance de 10 kW peut apparaître, qui se manifeste avec un abaissement de température de l'ordre de 1 K dans les appartements.

Conséquence sur l'eau chaude sanitaire : les mesures effectuées sur l'eau chaude sanitaire (cf. section A2.2.1 de l'annexe 2) montrent qu'en moyennes hebdomadaires, la puissance totale requise est inférieure à 50 kW. Cette dernière peut être couverte par les registres électriques des boilers d'eau chaude, qui totalisent justement une puissance de 50 kW.

En conclusion, une réduction forcée ponctuelle de la puissance de la PAC à 75% de sa puissance nominale ne devrait pas se répercuter de façon significative sur le confort thermique des

appartements, et les registres électriques présents dans les boilers d'ECS apparaissent suffisamment puissants pour permettre de passer le cap.

4.4.2 Influence du contrôle de la marche de l'aéro-convecteur

La marche du circuit de l'aéro-convecteur est contrôlée par une différence de température minimum (cf. sections A4.1.4 de l'annexe 4). Plus cette différence est élevée, moins de gains de chaleur seront récupérés, mais aussi le circuit de l'aéro-convecteur fonctionnera moins longtemps, et donc moins d'énergie électrique sera consommée par les ventilateurs et les pompes de circulation.

Dans cette section, on simule la production de l'aéro-convecteur et sa durée de marche en fonction de cette différence de température minimum. L'analyse permet de montrer l'influence de ce paramètre sur les gains de chaleur récupérés et le coefficient de performance de récupération. Ce dernier est défini par le ratio des gains de chaleur récupérés par l'énergie électrique consommée pour les transférer dans le circuit des sondes. Les simulations utilisent le modèle de l'installation calibré sur les performances mesurées, et sont exécutées pour les profils des besoins RÉELS et PLANIFIÉS.

Les ventilateurs et les pompes de circulation du circuit de l'aéro-convecteur et des sondes fonctionnent avec des débits constants. Une mesure ponctuelle des courants électriques absorbés a été faite en juillet 2019 avec des pinces ampérométriques. Les puissances électriques correspondantes ont été recalculées en s'aidant des caractéristiques techniques des moteurs électriques (triphase, voltage, $\cos(\varphi)$). Elles correspondent aux états de marche des pompes et ventilateurs pour lesquelles les performances thermiques de l'installation ont été déterminées. Les puissances électriques absorbées par les ventilateurs et les pompes de circulation sont listées dans la table 4.4.

VENTILATEURS ET POMPES DE CIRCULATION DES CIRCUITS DE L'AÉRO-CONVECTEUR	Réglage	Puissance électrique absorbée
Total des 8 ventilateurs		5.5 [kW]
Pompe du circuit primaire (côté aéro)	1'200 [t/min]	0.5 [kW]
Pompe du circuit secondaire (côté sondes)	3 [m]	0.4 [kW]
Pompe du circuit des sondes géothermiques	14 [m]	2.5 [kW]
TOTAL		8.9 [kW]

TABLE 4.4 : PUISSANCES ELECTRIQUES MESUREES DES VENTILATEURS ET DES POMPES DE CIRCULATION POUR INJECTER LES GAINS DE L'AERO-CONVECTEUR DANS LE CIRCUIT DES SONDES.

L'énergie électrique annuelle est obtenue en supposant que les puissances mesurées sont représentatives des puissances moyennes consommées par les ventilateurs et les pompes. La durée de marche annuelle résulte des simulations et correspond à la valeur moyenne sur 50 ans de marche.

Dans les figures 4.21 e 4.22, les gains annuels moyens sur 50 ans sont montrés en fonction de la différence de température minimum pour le fonctionnement de l'aéro-convecteur. L'influence sur le coefficient de performance annuel de récupération, également montré, permet de constater que plus la différence de température minimum est grande, meilleur est le coefficient de performance annuel de récupération. En revanche la quantité de chaleur annuelle récupérée diminue sensiblement, ce qui nécessite de trouver un compromis.

FIGURE 4.21 : SENSIBILITE DE L'ENERGIE THERMIQUE RECUPEREE ET DU COPA DE RECUPERATION AU SEUIL DE MARCHE DE L'AERO SIMULEE AVEC LE PROFIL DES BESOINS PLANIFIÉS.

FIGURE 4.22 : SENSIBILITE DE L'ENERGIE THERMIQUE RECUPEREE ET DU COPA DE RECUPERATION AU SEUIL DE MARCHE DE L'AERO SIMULEE AVEC LE PROFIL DES BESOINS RÉELS.

Baisser la différence de température minimum de 1 K signifie récupérer plus de chaleur, mais aussi consommer plus d'énergie électrique. On peut, de la sorte, calculer un COPA de récupération marginal, défini par le ratio de l'augmentation d'énergie récupérée par l'augmentation d'énergie électrique

consommée. Il permet de montrer que si l'on ne veut pas avoir un COPA marginal inférieur à 3, la différence de température minimum ne doit pas être inférieure à 3 K pour les deux cas simulés.

A l'opposé, il est préjudiciable d'arrêter l'aéro-convecteur lorsqu'il fait très chaud dehors, comme c'est le cas actuellement quand la température d'entrée dans l'évaporateur de la PAC dépasse 18°C. On se prive d'un fonctionnement de l'aéro avec une différence de température élevée, et donc avec un COP de récupération très élevé.

4.4.3 Influence du coefficient UA de l'aéro-convecteur

On a vu qu'une incertitude très grande pèse sur la détermination du coefficient UA de l'aéro-convecteur (cf. section 4.3.4). La simulation à long terme de l'installation a été faite avec un coefficient UA qui découle des mesures, de 23 kW/K. Dans cette section, l'influence de la valeur UA sur les performances thermiques de l'installation est évaluée.

Dans un premier temps, le bilan énergétique qui résulte de la simulation de l'installation avec le profil des besoins RÉELS, généré par PILEHX, est montré dans la figure 4.23. Il permet de montrer les flux d'énergie en valeurs annuelles moyennes sur 50 ans.

On peut remarquer que 42'900 kWh/a, soit 24% des gains annuels de l'aéro-convecteur (176'600 kWh/a), sont absorbés par la PAC, en raison de la simultanéité de leur fonctionnement. L'énergie thermique annuelle nette extraite du terrain, rapportée par mètre de sonde géothermique, est de 37 kWh/m/an. Pour le champ de sondes de la Tuilette, cette extraction nette conduit à une température minimum de l'eau après 50 ans, définie par la moyenne entrée-sortie du champ de sondes, de +2.6°C. Comme observé dans la figure 4.20 de la section 4.4.1, cette température est trop basse pour un fonctionnement avec de l'eau pure dans le circuit des sondes. En revanche la simulation avec le profil des besoins PLANIFIÉS le permet (cf. figure 4.19 de la section 4.4.1). Dans ce cas, l'extraction nette de chaleur n'est que de 18 kWh/m/an, soit la moitié de la valeur précédente.

Afin d'établir l'influence du coefficient UA de l'aéro-convecteur sur les performances thermiques de l'installation, ces dernières sont simulées avec les valeurs nominales établies dans la section 4.3.4. Les trois valeurs du coefficient UA simulées sont :

- coefficient UA ajusté sur mesures (cas de référence, cf. figure 4.23)	23 [kW/K]	100%
- coefficient UA par différences des moyennes arithmétiques	40 [kW/K]	170%
- coefficient UA nominal pour échangeur à courants croisés	57 [kW/K]	250%

FIGURE 4.23 : BILAN ENERGETIQUE DE L'INSTALLATION SIMULE AVEC LE PARAMETRAGE DE PILEHX CALIBRE SUR LES MESURES ET LE PROFIL DES BESOINS RÉELS.

Les résultats des simulations sont montrés dans la table 4.5.

Coefficient UA de l'aéro-convecteur	Mesures 23 [kW/K]	DT arithm. 40 [kW/K]	Nominal 57 [kW/K]
Production annuelle moyenne	177 [MWh/a]	191 [MWh/a]	196 [MWh/a]
Production injectée dans terrain	134 [MWh/a]	151 [MWh/a]	157 [MWh/a]
Taux de recharge du terrain	36 [%]	41 [%]	42 [%]
Extraction annuelle nette du terrain par mètre de sonde géothermique	38 [kWh/m/a]	35 [kWh/m/a]	34 [kWh/m/a]
Température minimum de l'eau dans le circuit des sondes (moyenne entrée-sortie)	+2.6 [°C]	+2.9 [°C]	+3.0 [°C]
Température maximum de l'eau à l'entrée des sondes	+24.9 [°C]	+26.3 [°C]	+26.9 [°C]

TABLE 4.5 : INFLUENCE DU COEFFICIENT UA DE L'AÉRO-CONVECTEUR SUR LES PERFORMANCES THERMIQUES DE L'INSTALLATION.

Relativement à la valeur de référence obtenue avec les mesures, l'impact d'un coefficient UA plus élevé de l'aéro-convecteur reste très modeste. Une valeur 2.5 fois plus grande ne permet pas d'augmenter significativement la température minimum de l'eau dans le circuit des sondes, ni de sensiblement diminuer l'énergie thermique nette extraite du terrain.

Ceci s'explique notamment par le fait qu'il y a trois échangeurs de chaleur en série. Le troisième est l'échangeur de chaleur souterrain, dont l'ordre de grandeur du coefficient de transfert UA peut être estimée avec la résistance thermique effective des sondes (0.13 [K/(W/m)]) et leur longueur totale (6'270 [m]) :

- aéro-convecteur	23 [kW/K]	0.043 [K/kW]
- échangeur à plaques à contre-courant	100 [kW/K]	0.010 [K/kW]
- échangeur de chaleur souterrain	48 [kW/K]	0.021 [K/kW]

L'échangeur à plaque et les sondes géothermiques créent ensemble une résistance thermique de 0.031 [K/kW], qui est environ deux fois plus élevée que celle de l'aéro-convecteur avec sa valeur nominale (0.018 [K/kW]). L'augmentation de la valeur UA de l'aéro-convecteur permet de récupérer des puissances thermiques plus élevées, mais celles-ci créent une augmentation de la température de travail de l'aéro pour vaincre la résistance thermique totale des 3 échangeurs, et limite ainsi l'augmentation de la puissance récupérée. On observe cet effet avec la température maximum de l'eau dans le circuit des sondes, qui augmente à mesure que le coefficient UA de l'aéro-convecteur devient plus grand.

5 Études paramétriques et recommandations

5.1 Introduction

La campagne de mesures effectuée sur l'installation de la Tulette offre un cadre de référence unique pour explorer le comportement thermique et le dimensionnement de différents concepts de système. Les installations de cette taille requièrent normalement une recharge thermique du terrain pour compenser l'effet stockage de chaleur d'un champ de sondes géothermiques, qui n'est plus négligeable avec le nombre de sondes en jeux.

Le cas de référence est un dimensionnement sans recharge thermique, de façon à pouvoir apprécier la réduction du nombre de sondes géothermiques lorsqu'une recharge thermique est réalisée. De façon à simplifier l'analyse et à caractériser différentes possibilités de recharges thermiques, les trois solutions suivantes sont étudiées de façon indépendante :

1. recharge par **geocooling** ;
2. recharge par **aéro-convecteur** ;
3. recharge par **absorbeurs solaires**.

Pour chaque solution, deux configurations des sondes géothermiques sont évaluées :

1. configuration **dissipative** : les sondes sont placées sur le périmètre de la parcelle avec un espacement de 8m ;
2. configuration **en stock** : les sondes sont uniformément placées à l'intérieur d'une surface avec un espacement de 10 m.

Finalement, pour chaque solution et chaque configuration de sondes, un dimensionnement est recherché pour satisfaire la limite de **température minimum** pour les trois cas de figure suivants :

1. température de retour minimum dans les sondes de **+3°C** : de **l'eau pure** est utilisée dans le circuit des sondes géothermiques. Le gel de l'évaporateur doit être évité et donc la température de l'eau à la sortie de ce dernier ne doit pas descendre en dessous de +3°C, correspondant à l'exigence fixée pour l'installation de la Tulette. La limite fixée sur la température de l'eau à la sortie de l'évaporateur est également valable pour la température de retour dans les sondes, même si un dispositif de recharge par aéro-convecteur ou absorbeurs solaires est hydrauliquement connecté entre la PAC et les sondes ;
2. température moyenne aller-retour supérieure à **0°C** : dans le cas où les sondes sont placées sous des infrastructures, le gel de ces dernières doit être prohibé. La température de retour dans les sondes ne doit donc pas descendre en-dessous de 0°C ;
3. température moyenne aller-retour supérieure à **-1.5°C** : c'est l'exigence fixée par la norme **SIA 384/6 :2010**, pour des sondes placées à l'extérieur. Il s'agit de la moyenne des températures allé et retour des sondes géothermiques,

Les températures minimums, simulées avec un pas de temps horaire, doivent être respectées aussi bien à court terme (1 année) qu'à long terme (50 ans) pour un fonctionnement normal du système. Elles conditionnent ainsi le dimensionnement de l'installation.

5.2 Dimensionnement sans recharge thermique

5.2.1 Caractéristiques de l'installation simulée

Les besoins thermiques couverts par la PAC sont basés sur les besoins réels mesurés en 2019. Le profil de charge, dénommé besoins RÉELS et montré dans la figure A4.8 de la section A4.3.2 de l'annexe 4, est caractérisé par une puissance maximum de 210 kW et une énergie annuelle de 540 MWh/an (équivalent à environ 2'600 h/an à puissance maximale).

Les caractéristiques de la PAC, listées dans la section A4.3.1, conduisent à une puissance d'extraction maximum de 160 kW des sondes.

La profondeur des sondes est fixée à 300m et leur nombre varié de 15 à 55. Le débit total dans le circuit des sondes résulte d'un débit fixé de 1.8 m³/h par sonde (pour limiter le court-circuit thermique à l'intérieur des sondes) et du nombre total de sondes (elles sont toutes couplées en parallèle). Avec la puissance maximum extraite, la différence de température entrée – sortie varie de 1.5 à 5.3 K.

Lorsque les dimensionnements sont faits pour des températures limites de 0°C ou -1.5°C, un mélange d'eau et d'antigel doit être utilisé et le régime d'écoulement dans les sondes devient laminaire. Cet effet est pris en compte avec les résistances thermiques des sondes, qui sont un peu plus élevées quand le régime d'écoulement est laminaire (R_b et R_a des sondes double-U sont fixés à respectivement 0.10 et 0.26 K/(W/m) avec de l'eau pure, et passent à 0.13 et 0.42 K/(W/m) avec de l'eau glycolée).

L'espacement entre les sondes est de 10 m dans la configuration en stock, et de 8 m dans la configuration dissipative. La simulation de cette dernière a nécessité la calibration de l'espacement dans PILEHX et une valeur effective de 14 m en a résulté.

5.2.2 Résultats sans recharge thermique

FIGURE 5.1 : TEMPERATURE MINIMUM ATTEINTE DANS LES SONDES POUR UN FONCTIONNEMENT DE 50 ANS DE L'INSTALLATION SANS RECHARGE THERMIQUE ET AVEC LE PROFIL DES BESOINS RÉELS.

La figure 5.1 permet de montrer la température minimum de retour dans les sondes géothermiques pour un fonctionnement normal de l'installation durant 50 ans. Les courbes définissent le cas de référence, sans recharge thermique, en fonction de la température minimum tolérée. On observe une influence significative du placement des sondes. L'effet stockage, au plus fort sans recharge thermique, conduit à une longueur de sonde sensiblement plus grande dans la configuration « en stock » que dans la configuration « dissipative », malgré un espacement entre les sondes plus grand (10 m au lieu de 8 m).

Le dimensionnement du champ de sondes géothermiques, sans recharge thermique, est uniquement conditionné par la température minimum permise dans le circuit des sondes géothermiques. Dans la section suivante, les clés de dimensionnement sont données pour les trois niveaux de température minimum définis dans la section 5.1.

5.2.3 Clés de dimensionnement sans recharge thermique

Les clés de dimensionnement sont listées dans la table 5.1. Pour rappel, elles sont données pour une production de chaleur de la taille suivante :

Puissance maximum de chauffage :	210 [kW]
Puissance maximum extraite des sondes :	160 [kW]
Production de chaleur annuelle :	540 [MWh/an]
Extraction annuelle des sondes :	410 [MWh/an]

Exigence pour le dimensionnement	SIA 384/6 -1.5°C	Tf_min 0°C	Tf_min 3°C
Configuration « EN STOCK »			
Longueur totale des sondes	9'080 [m] 60%	11'440 [m] 76%	15'050 [m] 100%
Puissance spécifique extraite	17.6 [W/m]	14.0 [W/m]	10.6 [W/m]
Energie annuelle spécifique extraite	45.4 [kWh/m/an]	36.1 [kWh/m/an]	27.3 [kWh/m/an]
Taux de recharge du terrain	0 [%]	0 [%]	0 [%]
Configuration « DISSIPATIVE »			
Longueur totale des sondes	7'340 [m] 49%	9'200 [m] 61%	11'750 [m] 78%
Puissance spécifique extraite	21.9 [W/m]	17.4 [W/m]	13.7 [W/m]
Energie annuelle spécifique extraite	56.3 [kWh/m/an]	44.9 [kWh/m/an]	35.1 [kWh/m/an]
Taux de recharge du terrain	0 [%]	0 [%]	0 [%]

TABLE 5.1: CLES DE DIMENSIONNEMENT POUR UNE INSTALLATION SANS RECHARGE THERMIQUE.

La température minimum du fluide circulant dans les sondes a une influence de l'ordre de 40% sur leur longueur totale, selon que l'on fonctionne avec de l'eau pure ou de l'eau glycolée avec la limite fixée dans SIA 384/6. Le placement des sondes dans une configuration dissipative ou en stock a également un effet important, de l'ordre de 20%.

Les deux effets combinés montrent une réduction de moitié de la longueur des sondes. Toutefois, la clé de dimensionnement relative à la puissance extraite (22 W/m), reste très basse, et conduit à une longueur de sonde très élevée. Ceci s'explique par le simple fait qu'aucune recharge thermique du terrain n'est prise en compte.

5.3 Dimensionnement avec recharge par geocooling

5.3.1 Caractéristiques de l'installation simulée

Les caractéristiques de l'installation et les besoins thermiques à satisfaire correspondent à ceux qui sont décrits dans la section 5.2.1, mais avec la possibilité de recharger le terrain par geocooling, selon un profil horaire de rafraîchissement des appartements. Ce dernier a été évalué sur la base des résultats d'un projet P&D (pilote et démonstration) réalisé à Lugano (Belliardi, 2020).

Le profil de geocooling est caractérisées par :

- puissance maximum de rafraîchissement par geocooling 57 [kW]
- énergie annuelle de rafraîchissement par geocooling 54 [MWh/an]

Rapportées par unité de surface de référence énergétique (SRE), les caractéristiques deviennent :

- puissance maximum de rafraîchissement par geocooling 5.4 [W/m²]
- énergie annuelle de rafraîchissement par geocooling 5.0 [kWh/m²/an]

5.3.2 Résultats avec recharge par geocooling

FIGURE 5.2 : TEMPERATURE MINIMUM ATTEINTE DANS LES SONDES POUR UN FONCTIONNEMENT DE 50 ANS DE L'INSTALLATION AVEC GEOCOOLING ET LE PROFIL DES BESOINS RÉELS.

Dans la figure 5.2, les courbes des simulations sans geocooling sont indiquées pour comparaison. On remarque que l'effet d'une recharge par geocooling permet de réduire la longueur des sondes mais reste modeste. Il est environ 2 fois plus petit que l'effet du placement des sondes.

5.3.3 Clés de dimensionnement avec geocooling

Les clés de dimensionnement sont listées dans la table 5.2 avec, pour rappel, les caractéristiques de la production de chaleur qui leur sont associées :

Puissance maximum de chauffage :	210 [kW]
Puissance maximum extraite des sondes :	160 [kW]
Production de chaleur annuelle :	540 [MWh/an]
Extraction annuelle des sondes :	410 [MWh/an]

Exigence pour le dimensionnement	SIA 384/6 -1.5°C	Tf_min 0°C	Tf_min 3°C
Configuration « EN STOCK »			
Longueur totale des sondes	8'210 [m] 55% ¹⁾	10'340 [m] 69% ¹⁾	13'550 [m] 90% ¹⁾
Puissance spécifique extraite	19.6 [W/m]	15.5 [W/m]	11.8 [W/m]
Energie annuelle spécifique extraite	47.7 [kWh/m/an]	37.7 [kWh/m/an]	28.7 [kWh/m/an]
Taux de recharge du terrain	8 [%]	8 [%]	8 [%]
Configuration « DISSIPATIVE »			
Longueur totale des sondes	6'830 [m] 45%	8'570 [m] 57%	10'870 [m] 72%
Puissance spécifique extraite	23.7 [W/m]	18.8 [W/m]	14.8 [W/m]
Energie annuelle spécifique extraite	57.7 [kWh/m/an]	45.7 [kWh/m/an]	35.9 [kWh/m/an]
Taux de recharge du terrain	8 [%]	8 [%]	8 [%]

¹⁾ Le pourcent se réfère à la longueur des sondes sans recharge thermique et pour une configuration EN STOCK (100% correspond à 15'050 m)

TABLE 5.2: CLES DE DIMENSIONNEMENT POUR UNE INSTALLATION AVEC GEOCOOLING.

La recharge par geocooling permet de réduire de 10% la longueur des sondes dans la configuration en stock et de 7 % dans la configuration dissipative. Elle ne permet pas une réduction significative de la longueur totale des sondes. Le taux de recharge du terrain, quant à lui, apparait très bas (8%), car près de la moitié de l'énergie de rafraîchissement par geocooling est utilisée directement pour la production de chaleur de l'eau chaude sanitaire. La figure 5.3 permet de montrer la réduction de l'énergie nette extraite du terrain (et donc de la ressource géothermique) lorsque un rafraîchissement par geocooling est réalisé.

FIGURE 5.3 : REDUCTION DE LA CHALEUR NETTE EXTRAITE DU TERRAIN AVEC UNE RECHARGE PAR GEOCOOLING.

Dans l'exemple de la tuilette avec le profil des besoins de chaleur réels, une recharge par geocooling permet de réduire de 13% la ressource géothermique nette extraite du terrain.

5.4 Dimensionnement avec recharge par aéro-convecteur

5.4.1 Caractéristiques de l'installation simulée

Les caractéristiques de l'installation et les besoins thermiques à satisfaire correspondent toujours à ceux qui sont décrits dans la section 5.2.1. Un aéro-convecteur est simulé dans l'installation comme dans le cas de la Tuilette. La taille de ce dernier est déterminée par le coefficient UA de son échangeur de chaleur. La connaissance de ce dernier permet de fixer tous les autres paramètres. Dans les simulations, le coefficient UA de l'aéro est varié de 0 à 90 [kW/K], par pas de 10 [kW/K].

Les paramètres de l'aéro-convecteur sont fixés comme suit (UA = 50 [kW/K] pour illustration) :

Taille de l'aéro-convecteur :	UA_aéro	50 [kW/K]
Débit de capacité thermique de l'air :	0.5 x UA_aéro	25 [kW/K]
- avec capacité thermique volumique de l'air fixée à 0.323 [Wh/(m ³ K)], le débit est		77'000 [m ³ /h]
Débit de capacité thermique de l'eau glycolée :	0.9 x UA_aéro	45 [kW/K]
- avec capacité thermique volumique du fluide fixée à 1.11 [kWh/(m ³ K)], le débit est		41 [m ³ /h]
Taille de l'échangeur à contre-courant séparant le circuit de l'aéro-convecteur du circuit des sondes géothermiques :	2 x UA_aéro	100 [kW/K]

La marche de l'aéro-convecteur est contrôlée par la différence de température entre l'air extérieur et le fluide caloporteur à la sortie de l'évaporateur de la PAC. Celle-ci doit être supérieure à 3 K pour permettre la marche de l'aéro-convecteur. En revanche l'aéro n'est pas arrêté par une température d'entrée trop élevée dans l'évaporateur de la PAC. Ceci est un point important à prendre en compte dans l'élaboration du schéma de principe de l'installation et des algorithmes de contrôles.

5.4.2 Résultats avec recharge par aéro-convecteur

Les résultats sont montrés dans la figure 5.4 pour la configuration des sondes EN STOCK dans le graphique du haut et DISSIPATIVE dans le graphique du bas. La courbe la plus basse, avec une valeur UA de 0 [kW/K], permet de reporter les résultats des installations de référence sans recharge thermique.

L'effet de la taille de l'aéro-convecteur devient toujours plus marginal : les courbes sont montrées pour une taille de l'aéro qui est chaque fois doublée. Il est intéressant de remarquer que la réduction de la longueur des sondes est sensiblement plus importante avec la configuration EN STOCK qu'avec la configuration DISSIPATIVE. Toutefois, avec un aéro-convecteur de grande taille, la différence de longueur des sondes entre les deux configurations devient négligeable.

Un aéro-convecteur de taille plus importante signifie une recharge thermique plus grande avec des puissances thermiques d'injection plus élevées. La figure 5.5 permet de montrer que la température maximum du fluide circulant dans le circuit des sondes a tendance à augmenter avec la taille de l'aéro-convecteur, mais elle est surtout influencée par la longueur totale des sondes. Une longueur plus petite implique une puissance d'injection par mètre linéaire de sonde plus importante, et donc un niveau de température plus élevé pour permettre l'absorption de la puissance thermique dans le terrain. Toutefois la température maximum reste bien en-dessous de la barre des 30°C. Dans l'annexe 5, l'analyse des conditions de fonctionnement de l'aéro-convecteur montre que la température de l'air extérieur, durant la marche de l'aéro, reste comprise entre 20 et 25°C la moitié du temps (valeurs comprises entre le troisième et le premier quartile). Il est intéressant de noter que la température moyenne pondérée de la température extérieure par les puissances récupérées est proche du premier quartile, et donc de 25°C. Ainsi le profil des températures de l'air extérieur est le facteur limitant pour

la température maximum du fluide dans le circuit des sondes, ce qui explique pourquoi une augmentation de la taille de l'aéro-convecteur a un effet toujours plus marginal.

FIGURE 5.4 : TEMPERATURE MINIMUM ATTEINTE DANS LES SONDES POUR UN FONCTIONNEMENT DE 50 ANS DE L'INSTALLATION AVEC RECHARGE PAR AERO-CONVECTEUR ET LE PROFIL DES BESOINS RÉELS.

FIGURE 5.5 : TEMPERATURE MAXIMUM ATTEINTE DANS LES SONDES POUR UN FONCTIONNEMENT DE 50 ANS DE L'INSTALLATION AVEC RECHARGE PAR AERO-CONVECTEUR ET LE PROFIL DES BESOINS RÉELS.

5.4.3 Clés de dimensionnement avec recharge par aéro

Les clés de dimensionnement sont montrées dans les figures 5.6 à 5.8 en fonction de la taille de l'aéro-convecteur.

Il est intéressant de remarquer que pour la limite SIA 384/6, les clés de dimensionnement tendent, avec un aéro-convecteur de grande taille, vers des valeurs de l'ordre de 35 [W/m] et de 70 [kWh/m/an], indépendamment de la configuration des sondes, qu'elle soit DISSIPATIVE ou EN STOCK. Ces valeurs sont typiques des clés de dimensionnement d'une petite installation qui ne nécessite pas plus de quelques sondes. L'interaction thermique entre ces dernières, qui caractérise l'effet stockage lorsque le nombre de sondes devient important, peut donc être prise en compte dans le dimensionnement soit par une longueur supplémentaire des sondes, soit par une recharge thermique par aéro-convecteur, ou encore une combinaison des deux. Ce sera ensuite des critères technico-économiques qui permettront de faire le choix le plus approprié pour un projet donné. Mais ce qu'il est important de comprendre à ce stade, c'est qu'un aéro-convecteur ne permet pas de réduire la longueur des sondes, il permet simplement de compenser tout ou partie de la longueur supplémentaire de sonde qui est indispensable à la prise en compte de l'effet stockage.

Les figures 5.6 et 5.7 permettent d'apprécier l'abaissement important des clés de dimensionnement lorsque la température minimum du fluide est fixée à une valeur plus élevée. Il en résulte une longueur de sonde beaucoup plus grande.

La figure 5.8 permet de constater que la recharge thermique du terrain sature vers une valeur maximum. Il n'est pas possible de recharger le terrain à 100% avec un aéro-convecteur. Il s'agit simplement de trouver le meilleur compromis entre la longueur des sondes et la taille de l'aéro-convecteur pour permettre à l'installation de fonctionner 50 ans sans franchir la température minimum permise. Il s'agit du dimensionnement de la source froide de la pompe à chaleur, et comme tout dimensionnement il se réfère, pour ce qui est de l'utilisation des sondes et de l'aéro-convecteur, à la puissance maximum installée de la PAC et à l'énergie annuelle produite. Si la puissance maximum à installer est bien connue lors de la planification, ce n'est pas le cas de l'énergie annuelle produite. Un écart trop important avec la valeur de planification conduit à une surexploitation de la ressource géothermique.

Une manière de limiter les effets négatifs de la surexploitation de la ressource géothermique est de lui donner moins d'importance en augmentant la part de chaleur issue de l'aéro-convecteur. La figure 5.9 permet de montrer la réduction de l'énergie nette extraite du terrain, et donc de l'utilisation de la ressource géothermique nette, lorsque la taille de l'aéro-convecteur est augmentée.

Environ 10% de la ressource géothermique n'est pas extraite car elle est directement substituée par les gains de l'aéro-convecteur. Une réduction supplémentaire résulte du stockage saisonnier des gains de l'aéro-convecteur dans le terrain. Comme la recharge thermique reste inférieure à 100% (cf. figure 5.8), la température moyenne du terrain dans le volume traversé par les sondes reste inférieure à la température naturelle du terrain. Sans présence d'un écoulement notable de l'eau souterraine, la chaleur stockée par l'aéro-convecteur est intégralement reprise la saison suivante.

L'exploitation de la ressource géothermique nette induit une dérive de température du terrain vers le bas. La dérive devient toujours plus faible à mesure que la recharge thermique du terrain devient plus importante. Mais la recharge doit être assurée, ce qui signifie que les gains de chaleur annuels de l'aéro-convecteur ne doivent pas se révéler plus faibles que planifiés. La question revient à savoir comment dimensionner l'aéro-convecteur et comment garantir ses performances thermiques. Dans l'annexe 5, une analyse des conditions opérationnelles de l'aéro-convecteur est abordée et des pistes sont proposées. La façon de dimensionner un aéro-convecteur et de garantir sa production annuelle reste une question ouverte et une thématique à approfondir pour les installations futures.

FIGURE 5.6 : PUISSANCE SPECIFIQUE EXTRAITE EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'AERO-CONVECTEUR.

FIGURE 5.7 : ENERGIE ANNUELLE SPECIFIQUE EXTRAITE EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'AERO-CONVECTEUR.

FIGURE 5.8 : TAUX DE RECHARGE DU TERRAIN EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'AERO-CONVECTEUR.

FIGURE 5.9 : REDUCTION DE LA CHALEUR NETTE EXTRAITE DU TERRAIN EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'AERO-CONVECTEUR.

La ressource géothermique, utilisée à 100% sans aéro-convecteur, peut être réduite de 50% avec un aéro de 30 à 50 [kW/K]. La taille de l'aéro se rapporte à une installation dimensionnée pour une puissance maximum de 160 [kW] extraite du terrain et une énergie annuelle de 410 [MWh/an] extraite des sources froides par l'évaporateur de la PAC. Les clés de dimensionnement pour une réduction de moitié de la ressource géothermique sont données dans la table 5.3.

Exigence pour le dimensionnement	SIA 384/6 -1.5°C	Tf_min 0°C	Tf_min 3°C
Configuration « EN STOCK »			
Longueur totale des sondes	5'350 [m] 36% ¹⁾	7'140 [m] 47% ¹⁾	9'170 [m] 61% ¹⁾
Coefficient UA de l'aéro	20 [kW/K]	27 [kW/K]	30 [kW/K]
[kW/K] par [km] de sonde	3.7	3.8	3.3
[kW/K] par [kW] extrait	0.12	0.17	0.19
[kW/K] par [MWh/a] de gains	0.10	0.13	0.15
Puissance spécifique extraite	30.1 [W/m]	22.6 [W/m]	17.5 [W/m]
Energie annuelle spécifique extraite	57.9 [kWh/m/an]	47.3 [kWh/m/an]	38.5 [kWh/m/an]
Puissance spécifique injectée maximum	19.9 [W/m]	19.3 [W/m]	17.5 [W/m]
Energie annuelle spécifique injectée	19.3 [kWh/m/an]	18.4 [kWh/m/an]	16.1 [kWh/m/an]
Taux de recharge du terrain	33 [%]	39 [%]	42 [%]
PAC extraction directe de l'aéro	25 [%]	18 [%]	14 [%]
extraction indirecte de l'aéro	25 [%]	32 [%]	36 [%]
extraction nette du terrain	50 [%]	50 [%]	50 [%]
Configuration « DISSIPATIVE »			
Longueur totale des sondes	4'850 [m] 32% ¹⁾	6'510 [m] 43% ¹⁾	8'240 [m] 55% ¹⁾
Coefficient UA de l'aéro	26 [kW/K]	36 [kW/K]	41 [kW/K]
[kW/K] par [km] de sonde	5.4	5.5	4.9
[kW/K] par [kW] extrait	0.16	0.23	0.25
[kW/K] par [MWh/a] de gains	0.12	0.17	0.20
Puissance spécifique extraite	33.1 [W/m]	24.8 [W/m]	19.6 [W/m]
Energie annuelle spécifique extraite	64.3 [kWh/m/an]	53.0 [kWh/m/an]	43.9 [kWh/m/an]
Puissance spécifique injectée maximum	24.6 [W/m]	24.3 [W/m]	22.4 [W/m]
Energie annuelle spécifique injectée	21.9 [kWh/m/an]	21.2 [kWh/m/an]	18.8 [kWh/m/an]
Taux de recharge du terrain	34 [%]	40 [%]	43 [%]
PAC extraction directe de l'aéro	24 [%]	17 [%]	13 [%]
extraction indirecte de l'aéro	26 [%]	33 [%]	37 [%]
extraction nette du terrain	50 [%]	50 [%]	50 [%]

¹⁾ Le pourcent se réfère à la longueur des sondes sans recharge thermique et pour une configuration EN STOCK (100% correspond à 15'050 m)

TABLE 5.3 : CLES DE DIMENSIONNEMENT POUR UNE INSTALLATION AVEC UN AERO-CONVECTEUR DIMENSIONNE POUR REDUIRE PAR DEUX L'UTILISATION DE LA RESSOURCE GEOTHERMIQUE.

Dans la table 5.4, des paramètres clés relatifs à la marche de l'aéro-convecteur sont reportés. Les températures moyennes annuelles pondérées par les puissances horaires des gains de l'aéro sont données pour l'air extérieur et le fluide à l'entrée de l'aéro. Calculées pour la 50^e année de fonctionnement de l'installation, elles devraient être représentatives des conditions de fonctionnement moyennes de l'aéro. Sur la base des caractéristiques du circuit de l'aéro, énoncées dans la section 5.4.1 de ce chapitre, la puissance récupérée est recalculée. Elle apparaît relativement proche de la puissance moyenne transférée mais reste systématiquement plus petite. Cette puissance transférée et les conditions de fonctionnement correspondantes sont appelées conditions nominales de l'aéro-convecteur, parce qu'elles devraient permettre de le dimensionner avec un point de fonctionnement représentatif.

Exigence pour le dimensionnement	SIA 384/6 -1.5°C	Tf_min 0°C	Tf_min 3°C
Configuration « EN STOCK »			
Valeurs moyennes annuelles sur 50 ans :			
marche de l'aéro-convecteur	4'480 [h/a]	3'440 [h/a]	2'900 [h/a]
gains de l'aéro-convecteur	206 [MWh/a]	206 [MWh/a]	206 [MWh/a]
Valeurs pour la 50 ^e année de marche :			
gains de l'aéro-convecteur	241 [MWh/a]	244 [MWh/a]	242 [MWh/a]
puissance maximum	120 [kW]	150 [kW]	170 [kW]
puissance moyenne	48 [kW]	63 [kW]	72 [kW]
Température maximum atteinte en 50 ans du fluide à l'entrée des sondes	22 [°C]	22 [°C]	22 [°C]
Conditions nominales (moyenne pond.) :			
température air	17 [°C]	19 [°C]	20 [°C]
température fluide entrée aéro	12 [°C]	14 [°C]	15 [°C]
puissance transférée résultante	40 [kW]	53 [kW]	60 [kW]
Configuration « DISSIPATIVE »			
Valeurs moyennes annuelles sur 50 ans :			
marche de l'aéro-convecteur	3'950 [h/a]	2'920 [h/a]	2'470 [h/a]
gains de l'aéro-convecteur	206 [MWh/a]	206 [MWh/a]	206 [MWh/a]
Valeurs pour la 50 ^e année de marche :			
gains de l'aéro-convecteur	245 [MWh/a]	244 [MWh/a]	246 [MWh/a]
puissance maximum	130 [kW]	170 [kW]	200 [kW]
puissance moyenne	54 [kW]	73 [kW]	85 [kW]
Température maximum atteinte en 50 ans du fluide à l'entrée des sondes	23 [°C]	23 [°C]	22 [°C]
Conditions nominales (moyenne pond.) :			
température air	17 [°C]	20 [°C]	21 [°C]
température fluide entrée aéro	13 [°C]	15 [°C]	16 [°C]
puissance transférée résultante	47 [kW]	63 [kW]	74 [kW]

TABLE 5.4 : CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT D'UN AERO-CONVECTEUR DIMENSIONNE POUR REDUIRE PAR DEUX L'UTILISATION DE LA RESSOURCE GEOTHERMIQUE.

5.5 Dimensionnement avec recharge par absorbeurs solaires

5.5.1 Caractéristiques de l'installation simulée

Les caractéristiques de l'installation et les besoins thermiques à satisfaire correspondent toujours à ceux qui sont décrits dans la section 5.2.1. Le concept de système est similaire à celui du projet P&D (pilote et démonstration) de Lutry (Matthey, 2002). Un champ de capteurs solaires vitrés permet de couvrir une fraction annuelle des besoins de chaleur pour l'ECS, sans aucune connexion avec le circuit des sondes géothermiques, comme dans le cas de la Tuilette. En revanche un champ d'absorbeurs solaires est couplé au circuit des sondes géothermiques et de l'évaporateur de la PAC.

La partie du système simulée est donc la PAC et sa source froide, composée des champs des sondes géothermiques et des absorbeurs solaires. Il s'agit de la partie du système de la Tuilette pour laquelle l'aéro-convecteur est substitué par un champ d'absorbeurs solaires. Cette variante de système est simulée par PILEPVT, une version cousine de PILEXH. PILEPVT (Pahud, 2014) a été développé pour permettre la recharge thermique d'un champ de sondes géothermiques avec un champ de modules PV-T (modules photovoltaïques avec production thermique). Le TYPE 50 de TRNSYS 16.1 (Klein et al., 2007) a été utilisé pour simuler les modules PV-T. Le paramétrage du modèle correspond à des absorbeurs solaires sélectifs dont les caractéristiques, tirées d'un rapport de test réalisé au SPF (C1209, 2012), ont été établies pour une vitesse moyenne du vent de 3 m/s :

Efficacité optique η_0 :	0.89 [-]
Coefficient de déperdition thermique :	18.6 [W/(m ² K)]

Les caractéristiques se réfèrent à la surface d'absorbeur, qui coïncide à la surface d'ouverture. Mesurée à 1.986 m², elle est pratiquement 2 m² par capteur. Les principales caractéristiques du champ d'absorbeurs solaires sont définies par unité de surface des absorbeurs. Ce sont :

Débit de fluide en fonctionnement :	40.3 [litre/h/m ²]
Taille de l'échangeur à contre-courant séparant le circuit des absorbeurs du circuit des sondes géothermiques (coefficient UA) :	80 [(kW/K)/m ²]

La surface des absorbeurs est variée de 0 à 675 [m²], par pas de 75 [m²].

Les absorbeurs sont orientés au sud et inclinés à 10°. La différence de température entre la sortie des absorbeurs et le fluide à la sortie de l'évaporateur de la PAC permet de contrôler leur marche. Celle-ci doit être supérieure à 3 K pour permettre leur fonctionnement.

5.5.2 Résultats avec recharge par absorbeurs solaires

Les résultats sont montrés dans la figure 5.10 pour la configuration des sondes EN STOCK dans le graphique du haut et DISSIPATIVE dans le graphique du bas. La courbe la plus basse, avec une surface d'absorbeur de 0 [m²], permet de reporter les résultats des installations de référence sans recharge thermique.

Les courbes de la figure 5.10 correspondent à une augmentation linéaire de la surface des absorbeurs, montrée ici avec un multiple de 150 m². Contrairement à un aéro-convecteur, la recharge thermique du terrain peut largement dépasser 100%. Mais plus la surface des absorbeurs est grande relativement à la longueur des sondes géothermiques, plus la température du fluide dans les sondes monte à une température élevée en été. La température maximum permise dans le circuit des sondes géothermiques deviendra une deuxième condition à respecter pour le dimensionnement de la longueur des sondes. La figure 5.11 permet d'illustrer cette deuxième contrainte avec une température maximum de retour dans les sondes de 30°C.

FIGURE 5.10 : TEMPERATURE MINIMUM ATTEINTE DANS LES SONDES POUR UN FONCTIONNEMENT DE 50 ANS DE L'INSTALLATION AVEC RECHARGE PAR ABSORBEURS SOLAIRES ET LE PROFIL DES BESOINS RÉELS.

FIGURE 5.11 : TEMPERATURE MAXIMUM ATTEINTE DANS LE CIRCUIT DES SONDAS DURANT LE FONCTIONNEMENT DE 50 ANS DE L'INSTALLATION AVEC RECHARGE PAR ABSORBEURS SOLAIRES ET LE PROFIL DES BESOINS RÉELS.

Pas de différence notable n'est observée sur la température maximum atteinte entre une configuration compacte et une configuration dissipative. Avec une limite de 30°C à l'entrée des sondes, le ratio « longueur de sonde » par « surface d'absorbeur » est de l'ordre de 14 – 15 [m/m²]. Il baisse à

10 [m/m²] avec une température maximum de 35°C. Cela signifie qu'il faut au moins 10 m de sonde pour chaque mètre carré d'absorbeurs pour éviter des problèmes de température trop élevées dans les sondes, ou, inversement, au maximum 0.1 m² d'absorbeur pour chaque mètre de sonde. Ce résultat est compatible avec la valeur maximum de 0.1 [m²/m] reporté dans la fiche technique « régénération des sondes géothermiques » publiée par Swissolar (2016).

5.5.3 Clés de dimensionnement avec recharge par absorbeurs

Les clés de dimensionnement sont montrées dans les figures 5.12 à 5.14 en fonction de la taille du champ d'absorbeurs et pour le critère de température minimum uniquement.

Dans la figure 5.12, le deuxième critère, défini pour une température de retour maximum de 30°C dans les sondes, est également montré avec la délimitation d'une zone pour laquelle le critère n'est pas vérifié. La frontière correspond à un ratio d'environ 15 [m/m²].

On s'aperçoit que la surface des absorbeurs, augmentée jusqu'à obtenir un taux de recharge du terrain de 100%, implique de pouvoir entrer dans les sondes avec une température de fluide maximum supérieure à 30°C.

Les absorbeurs solaires, ou plus généralement les capteurs solaires, permettent de recharger le terrain à plus de 100%, et donc de non seulement faire du stockage saisonnier, mais aussi d'augmenter la température de la chaleur stockée relativement à la température naturelle du terrain. Ceci implique de maîtriser non seulement les températures maximums admissibles, mais aussi les déperditions thermiques. Cette problématique a été étudiée en long et en large depuis de nombreuses années. Le lecteur peut se référer à un exemple d'étude publié par Pahud (1996, 2000).

Tant que le taux de recharge du terrain reste inférieur à 100%, la température moyenne du terrain dans le volume traversé par les sondes reste inférieure à la température naturelle du terrain. Sans présence d'un écoulement notable de l'eau souterraine, la chaleur stockée par les absorbeurs solaires est intégralement reprise la saison suivante.

Comme dans le cas d'un aéro-convecteur, il s'agit de dimensionner la source froide de la pompe à chaleur. Le meilleur compromis entre la longueur des sondes et la taille du champ d'absorbeurs doit être trouvé compte tenu des contraintes techniques du projet (place à disposition, accès, etc.). Il doit permettre à l'installation de fonctionner 50 ans sans franchir la température minimum permise. Là aussi les absorbeurs solaires permettent de compenser tout ou partie de la longueur supplémentaire de sonde qu'il est indispensable de poser pour la prise en compte de l'effet stockage de chaleur.

Comme dans le cas de l'aéro-convecteur, une production annuelle de chaleur supérieure à la valeur de planification conduit à une surexploitation de la ressource géothermique. Là aussi, une manière de limiter l'influence négative d'une surexploitation de la ressource géothermique est de lui donner moins d'importance. La figure 5.15 permet de montrer la réduction de l'énergie nette extraite du terrain, et donc de l'utilisation de la ressource géothermique nette, lorsque la taille du champ d'absorbeurs est augmentée.

Jusqu'à 20% de la ressource géothermique n'est pas extraite car elle est directement substituée par les gains des absorbeurs solaires. Une réduction supplémentaire résulte du stockage saisonnier des gains des absorbeurs dans le terrain.

FIGURE 5.12 : PUISSANCE SPECIFIQUE EXTRAITE EN FONCTION DE LA TAILLE DU CHAMP D'ABSORBEURS.

FIGURE 5.13 : ENERGIE ANNUELLE SPECIFIQUE EXTRAITE EN FONCTION DE LA TAILLE DU CHAMP D'ABSORBEURS.

FIGURE 5.14 : TAUX DE RECHARGE DU TERRAIN EN FONCTION DE LA TAILLE DU CHAMP D'ABSORBEURS.

FIGURE 5.15 : REDUCTION DE LA CHALEUR NETTE EXTRAITE DU TERRAIN EN FONCTION DE LA TAILLE DU CHAMP D'ABSORBEURS.

La ressource géothermique, utilisée à 100% sans absorbeurs solaires, peut être réduite de 50% avec un champ d'absorbeurs d'environ 200 [m²]. La taille du champ d'absorbeurs se rapporte à une installation dimensionnée pour une puissance maximum de 160 [kW] extraite du terrain et une énergie annuelle de 410 [MWh/an] extraite des sources froides par l'évaporateur de la PAC. Les clés de dimensionnement sont données dans la table 5.5.

Exigence pour le dimensionnement	SIA 384/6 -1.5°C	Tf_min 0°C	Tf_min 3°C
Configuration « EN STOCK »			
Longueur totale des sondes	5'500 [m] 36% ¹⁾	7'270 [m] 48% ¹⁾	9'260 [m] 62% ¹⁾
Surface des absorbeurs solaires	190 [m ²]	200 [m ²]	210 [m ²]
[m] sonde par [m ²] d'absorbeur	29	36	43
[kW] max. par [m ²] d'absorbeur	0.74	0.76	0.76
[kWh/an] par [m ²] d'absorbeur	1'100	1'010	970
Puissance spécifique extraite	29.3 [W/m]	22.3 [W/m]	17.3 [W/m]
Energie annuelle spécifique extraite	58.9 [kWh/m/an]	46.2 [kWh/m/an]	36.6 [kWh/m/an]
Puissance spécifique injectée maximum	26.1 [W/m]	21.6 [W/m]	17.8 [W/m]
Energie annuelle spécifique injectée	21.6 [kWh/m/an]	17.8 [kWh/m/an]	14.4 [kWh/m/an]
Taux de recharge du terrain	36 [%]	38 [%]	39 [%]
PAC extraction directe absorbeurs	22 [%]	19 [%]	18 [%]
extraction indirecte absorbeurs	28 [%]	31 [%]	32 [%]
extraction nette du terrain	50 [%]	50 [%]	50 [%]
Configuration « DISSIPATIVE »			
Longueur totale des sondes	4'980 [m] 33% ¹⁾	6'590 [m] 44% ¹⁾	8'260 [m] 55% ¹⁾
Surface des absorbeurs solaires	200 [m ²]	220 [m ²]	230 [m ²]
[m] sonde par [m ²] d'absorbeur	25	30	36
[kW] max. par [m ²] d'absorbeur	0.73	0.74	0.75
[kWh/an] par [m ²] d'absorbeur	1'020	940	910
Puissance spécifique extraite	32.3 [W/m]	24.6 [W/m]	19.5 [W/m]
Energie annuelle spécifique extraite	65.3 [kWh/m/an]	51.2 [kWh/m/an]	41.5 [kWh/m/an]
Puissance spécifique injectée maximum	29.9 [W/m]	24.7 [W/m]	20.6 [W/m]
Energie annuelle spécifique injectée	24.0 [kWh/m/an]	19.8 [kWh/m/an]	16.4 [kWh/m/an]
Taux de recharge du terrain	37 [%]	38 [%]	39 [%]
PAC extraction directe absorbeurs	21 [%]	19 [%]	17 [%]
extraction indirecte absorbeurs	29 [%]	31 [%]	33 [%]
extraction nette du terrain	50 [%]	50 [%]	50 [%]

¹⁾ Le pourcent se réfère à la longueur des sondes sans recharge thermique et pour une configuration EN STOCK (100% correspond à 15'050 m)

TABLE 5.5 : CLES DE DIMENSIONNEMENT POUR UNE INSTALLATION AVEC UN CHAMP D'ABSORBEURS SOLAIRES DIMENSIONNE POUR REDUIRE DE MOITIE L'UTILISATION DE LA RESSOURCE GEOTHERMIQUE.

Dans la table 5.6, des paramètres clés relatifs à la marche du champ d'absorbeurs sont reportés, incluant la température maximum atteinte à l'entrée du champ de sondes géothermiques.

Exigence pour le dimensionnement	SIA 384/6 -1.5°C	Tf_min 0°C	Tf_min 3°C
Configuration « EN STOCK »			
Valeurs moyennes annuelles sur 50 ans : marche des absorbeurs solaires gains des absorbeurs solaires	4'060 [h/a] 206 [MWh/a]	3'570 [h/a] 206 [MWh/a]	3'300 [h/a] 206 [MWh/a]
Température maximum atteinte en 50 ans du fluide à l'entrée des sondes	23 [°C]	22 [°C]	20 [°C]
Configuration « DISSIPATIVE »			
Valeurs moyennes annuelles sur 50 ans : marche des absorbeurs solaires gains des absorbeurs solaires	3'810 [h/a] 206 [MWh/a]	3'340 [h/a] 206 [MWh/a]	3'120 [h/a] 206 [MWh/a]
Température maximum atteinte en 50 ans du fluide à l'entrée des sondes	24 [°C]	23 [°C]	21 [°C]

TABLE 5.6 : CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT D'UN CHAMP D'ABSORBEURS DIMENSIONNE POUR REDUIRE PAR DEUX L'UTILISATION DE LA RESSOURCE GEOTHERMIQUE.

La production thermique des absorbeurs, de l'ordre de 1'000 kWh/m²/an apparait très élevée (cf. table 5.5). C'est une indication que les absorbeurs fonctionnent à très basse température. Le niveau de température de travail augmente à mesure que la recharge thermique du terrain augmente, ce qui a pour conséquence de réduire la production thermique des absorbeurs. Cet effet est illustré dans la figure 5.16, qui permet de montrer l'effet pour chacune des deux configurations analysées.

FIGURE 5.16 : REDUCTION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DES ABSORBEURS SOLAIRES EN FONCTION DU TAUX DE RECHARGE THERMIQUE DU TERRAIN ET DONC DE L' AUGMENTATION DE LA TEMPERATURE DE TRAVAIL DES ABSORBEURS.

6 Analyse économique

6.1 Investissement initial

Dans ce chapitre, nous allons traiter de l'investissement financier initial pour chacune des variantes comparées. Les coûts considérés correspondent à celle de la source froide et de la réinjection de chaleur éventuelle. Des règles de calcul des coûts sont proposées et sont valables pour des projets de taille comparable à celui de la Tulette (10'600 m² de SRE).

6.1.1 Investissement pour les sondes géothermiques

Dans cette section, les coûts des circuits des sondes sont établis sur la base des soumissions des entreprises adjudicataires du projet de la Tulette. En fonction de la taille de la variante chiffrée, un ajustement linéaire a été estimé sur la base de notre expérience.

Le coût d'investissement du circuit des sondes comprend les sondes géothermiques, les collecteurs jusque dans le bâtiment (creuse, évacuation et remblayage compris), les nourrices, le transport, la pose, l'isolation des conduites à l'intérieur, le remplissage, le raccordement et la mise en service. Le prix s'entend pour des sondes hors de l'emprise du bâtiment (pas sous des infrastructures), et pour des sondes double U de 300 m de profondeur avec des tubes de 40mm de diamètre. Le prix est estimé hors taxe et sans les honoraires d'ingénieur. Une distinction dans le prix est faite suivant que de l'eau pure ou de l'eau glycolée est utilisée :

$$\text{Coût_SONDES_Eau [CHF]} = 8'700 \text{ [CHF]} + 92 \text{ [CHF/m]} \times \text{longueur_forages [m]} \text{ (eau pure)}$$

$$\text{Coût_SONDES_Glycol [CHF]} = 8'700 \text{ [CHF]} + 96 \text{ [CHF/m]} \times \text{longueur_forages [m]} \text{ (eau glycolée)}$$

6.1.2 Investissement pour le geocooling

Très peu d'information existe sur le prix exact d'une installation d'un système de geocooling. Le forage des sondes géothermiques est cher, mais l'ajout d'un système de geocooling nécessite peu de frais. Nous avons donc considéré un prix bloc de 15'000 CHF, HT. Ce prix comprend tous les ajouts nécessaires pour passer d'un champ de sondes sans recharge à un champ de sondes avec recharge par geocooling (conduites hydrauliques, isolation, échangeur, régulation).

6.1.3 Investissement pour les sondes et l'aéro-convecteur

Les solutions obtenues permettent d'évaluer l'investissement de la source froide de la pompe à chaleur (sondes et aéro-convecteur). Dans cette section, les coûts de l'aéro-convecteur sont établis sur la base du projet de la Tulette. Une dépendance en fonction de la taille des systèmes est estimée de façon à pouvoir capturer une image suffisamment représentative de la réalité.

L'investissement relatif au circuit de l'aéro-convecteur comprend la fourniture et la pose de l'aéro, des conduites aller-retour en toiture (4 étages), de l'échangeur à plaques, le transport, montage, isolation, remplissage au glycol, raccordement et la mise en service. Le prix est également estimé hors taxe et sans les honoraires d'ingénieurs.

$$\text{Coût_AERO [CHF]} = 32'000 \text{ [CHF]} + 1'765 \text{ [CHF/(kW/K)]} \times \text{UA_taille [kW/K]}$$

La taille de l'aéro-convecteur, UA_{taille} , est définie par les performances thermiques de l'aéro-convecteur pour un point de fonctionnement représentatif. C'est le rapport de la puissance thermique récupérée par la chute de température correspondante dans son échangeur. Cette dernière est, par simplification, définie par la différence des températures moyennes de l'air et du fluide, calculées par les moyennes arithmétiques de leurs températures d'entrée et de sortie.

Se référer à la section 6.1.1 pour l'investissement relatif au circuit des sondes géothermiques.

Les figures 6.1 et 6.2 permettent de représenter l'investissement de la source froide de la PAC en fonction de la taille de l'aéro-convecteur. Les graphiques du haut se rapportent à une configuration des sondes EN STOCK, et les graphiques du bas une configuration DISSIPATIVE. La figure 6.1 se rapporte à une température minimum limite de $+3^{\circ}\text{C}$ pour le fluide à l'entrée des sondes, et la figure 6.2 à la limite SIA 384/6, soit -1.5°C comme température limite minimum pour la moyenne entrée-sortie des sondes. La source froide est donc de meilleure qualité dans la figure 6.1 que dans la figure 6.2.

Pour une installation de la taille de la Tulette, une régénération active du terrain avec un aéro-convecteur est également bénéfique sur le plan économique. Les dimensionnements listés dans la table 5.3, établis pour diviser par deux l'utilisation nette de la ressource géothermique, présentent une taille d'aéro-convecteur minimum.

Comme la source froide n'est utilisée que pour en extraire de la chaleur, les configurations des sondes DISSIPATIVES sont les plus avantageuses. Sans surprise, les configurations EN STOCK sont celles qui nécessitent le plus d'une recharge thermique du terrain.

Il est également intéressant de noter que pour une température minimum fixée, l'investissement optimal de la source froide est relativement indépendant de la configuration des sondes.

Travailler avec de l'eau glycolée permet de réduire sensiblement l'investissement de la source froide (moins 30%), mais comporte des frais annuels énergétiques et de maintenance plus élevés (coefficient de performance annuel (COPA) plus bas, remise en pression du circuit des sondes plus compliqué et onéreux qu'avec de l'eau pure).

FIGURE 6.1 : INVESTISSEMENT DE LA SOURCE FROIDE DE LA PAC (SONDES + AERO) EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'AERO ET POUR UNE TEMPERATURE MINIMUM DE L'EAU A L'ENTREE DES SONDES DE +3°C.

FIGURE 6.2 : INVESTISSEMENT DE LA SOURCE FROIDE DE LA PAC (SONDES + AERO) EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'AERO ET POUR UNE TEMPERATURE MINIMUM DE -1.5°C COMME PRESCRIT PAR SIA 384/6.

6.1.4 Investissement pour les sondes et les absorbeurs solaires

De la même façon que pour l'aéro-convecteur, l'investissement de la source froide de la pompe à chaleur (sondes et absorbeurs solaires) est analysé. Cette fois le coût du circuit des absorbeurs solaires est estimé en fonction de la surface d'absorbeurs posée.

L'investissement du circuit des absorbeurs comprend la fourniture et le montage des capteurs solaires non vitrés posés sur des châssis métalliques lestés, les conduites inox horizontales non isolées en toiture, les conduites verticales isolées jusqu'en chaufferie (20m) et le groupe hydraulique. Le prix est estimé hors taxe et sans les honoraires d'ingénieurs.

$$\text{Coût_ABS_SOL} \quad [\text{CHF}] = 22'000 [\text{CHF}] + 515 [\text{CHF/m}^2] \times \text{Surface_ABS_SOL} [\text{m}^2]$$

L'investissement du circuit des sondes géothermiques a été défini dans la section 6.1.1.

Les figures 6.3 et 6.4 permettent de représenter l'investissement de la source froide de la PAC en fonction de la taille du champ d'absorbeurs. Les graphiques du haut se rapportent à une configuration des sondes EN STOCK, et les graphiques du bas une configuration DISSIPATIVE. La figure 6.3 se rapporte à une température minimum limite de +3°C pour le fluide à l'entrée des sondes, et la figure 6.4 à la limite SIA 384/6, soit -1.5°C comme température limite minimum pour la moyenne entrée-sortie des sondes. Pour éviter un nombre de sondes trop petit et donc pas de solution avec le cas SIA 384/6, les simulations ont été refaites avec une longueur de sonde de 200m pour ce cas. Les résultats ne sont donc pas comparables à la solution obtenue avec l'aéro convecteur et des sondes de 300m.

Les mêmes observations que pour l'installation avec recharge par aéro-convecteur sont constatées, à savoir :

- pour une installation de la taille de la Tuilette, une régénération active du terrain avec un champ d'absorbeurs est également bénéfique sur le plan économique. Les dimensionnements listés dans la table 5.5, établis pour diviser par deux l'utilisation nette de la ressource géothermique, présentent une surface d'absorbeurs minimum.
- comme la source froide n'est utilisée que pour en extraire de la chaleur, les configurations des sondes DISSIPATIVES sont les plus avantageuses. Sans surprise, les configurations EN STOCK sont celles qui nécessitent le plus de recharger le terrain.
- il est également intéressant de noter que pour une température minimum fixée, l'investissement optimal de la source froide est relativement indépendant de la configuration des sondes.
- travailler avec de l'eau glycolée permet de réduire sensiblement l'investissement de la source froide (environ 30% en moins), mais comporte des frais annuels énergétiques et de maintenance plus élevés (coefficient de performance annuel (COPA) plus bas, remise en pression du circuit des sondes plus compliqué et onéreux qu'avec de l'eau pure).

FIGURE 6.3 : INVESTISSEMENT DE LA SOURCE FROIDE DE LA PAC (SONDES + ABSORBEURS) EN FONCTION DE LA SURFACE DES ABSORBEURS ET POUR UNE TEMPERATURE MINIMUM DE L'EAU A L'ENTREE DES SONDES DE +3°C.

FIGURE 6.4 : INVESTISSEMENT DE LA SOURCE FROIDE DE LA PAC (SONDES + ABSORBEURS) EN FONCTION DE LA SURFACE DES ABSORBEURS ET POUR UNE TEMPERATURE MINIMUM DE -1.5°C COMME PRESCRIT PAR SIA 384/6.

6.1.5 Commentaires sur les investissements

Pour un projet de la taille de celui de la Tuilette, une longueur de sonde supplémentaire doit être prévue pour compenser l'effet stockage qui résulte de l'interaction thermique négative entre les sondes. L'investissement relatif à cette longueur supplémentaire est sensiblement plus important que celui d'un dispositif de recharge active, que ce soit par aéro-convecteur ou par absorbeurs solaires.

La longueur de sonde supplémentaire et par conséquent la différence d'investissement sont d'autant plus grandes que la configuration des sondes est EN STOCK plutôt que DISSIPATIVE. Comme l'effet stockage augmente avec la taille du projet, ceci implique qu'un dispositif de recharge active du terrain devient d'autant plus impératif et avantageux que l'installation est grande.

Avec des bâtiments de logements, une recharge par geocooling est largement insuffisante. En contrepartie le geocooling permet de satisfaire une prestation de rafraîchissement à moindre coût et de compléter un dispositif de recharge active. Une étude a montré que le geocooling, appliqué à des bâtiments administratifs, caractérisés par des gains internes plus importants, peut satisfaire à la fois les prestations de rafraîchissement du bâtiment et de recharge thermique du terrain (Pahud et al., 2012 ; Pahud et Belliard, 2011).

Il faut réduire l'extraction nette de la ressource géothermique d'au moins 50% avant d'observer une stabilisation de l'investissement relatif à la source froide de la PAC (sondes + aéro ou sondes + absorbeurs). Avec de l'eau pure dans les sondes (limite à +3°C), l'optimum est très plat et l'investissement ne remonte que très légèrement avec un dispositif de recharge active plus important. L'utilisation des sondes avec de l'eau glycolée déplace l'optimum légèrement vers la gauche, signifiant que les sondes sont plus avantageuses lorsqu'on peut les exploiter avec des températures plus basses conformément à la limite SIA 384/6 (-1.5°C).

Pour une température limite minimum fixée, l'investissement relatif à la source froide, avec une réduction supérieure à 50% de l'extraction nette de la ressource géothermique, est sensiblement le même que l'on recharge activement avec un aéro-convecteur ou un champ d'absorbeurs solaires.

Une recharge thermique avec un aéro-convecteur sature vers une limite inférieure à 100%, alors que ce n'est pas le cas avec des absorbeurs solaires. Toutefois une surface d'absorbeur plus grande induit une température maximum plus élevée dans les sondes. Comme la température maximum dans le circuit des sondes ne doit pas dépasser une valeur limite maximum, la surface des absorbeurs ne peut pas être augmentée sans limite. Dans le cas d'étude de la Tuilette, un ratio de 15 m de sonde par m² de surface d'absorbeur doit être observé pour éviter une température de retour dans les sondes supérieure à 30°C.

6.2 Calcul des charges financières totales

6.2.1 Choix des variantes

L'objectif de ce chapitre est de comparer les coûts d'investissement définis au §6.1 et d'y ajouter les charges d'énergie et d'exploitation. Nous avons considéré uniquement la configuration **dissipative** des sondes géothermiques. La disposition compacte n'est pas recommandée car les sondes ont une grande influence les unes par rapport aux autres. La longueur totale des forages est par conséquent plus élevée, induisant des coûts plus importants. La disposition compacte étant déconseillée pour les grandes installations, nous avons donc préféré nous concentrer sur les configurations dissipatives.

Pour rappel, 3 plages de température différentes au niveau des sondes ont été abordées dans cette étude :

- Solution économique : $T_{aller} > -3.0^{\circ}\text{C}$ et $T_{retour} > 0^{\circ}\text{C}$, T_{moyen} aller-retour sondes supérieure à -1.5°C (eau glycolée nécessaire)
- Solution en cas d'implantation des sondes sous des infrastructures sensibles au gel : T_{moyen} aller-retour sondes supérieur à 0°C (eau glycolée nécessaire)
- Solution favorisant l'efficacité de la pompe à chaleur : $T_{aller} > 3.0^{\circ}\text{C}$ et $T_{retour} > 6.0^{\circ}\text{C}$ (eau pure sans antigel)

Pour l'étude économique, nous avons **retenu les deux cas extrêmes ($T_{aller} > -3.0^{\circ}\text{C}$ et de $> 3.0^{\circ}\text{C}$)**, l'alternative à 0°C pouvant facilement être déduite par extrapolation des deux autres.

Les trois types de recharge sont considérés : **geocooling, aéro-convecteur et solaire thermique**. Le champ de sondes **sans recharge** a aussi été ajouté à l'analyse, afin d'avoir une comparaison plus complète. Nous avons donc retenu 8 variantes qui nous paraissent les plus pertinentes. Le tableau récapitulatif 6.1 ci-après les décrit.

	Variante I	Variante II	Variante III	Variante IV	Variante V	Variante VI	Variante VII	Variante VIII
Type de recharge	Aucune		Geocooling		Aéro-convecteur		Solaire thermique	
Température fonctionnement minimale dans les sondes aller/retour [$^{\circ}\text{C}$]	-3.0 / 0.0 $^{\circ}\text{C}$	3.0 / 6.0 $^{\circ}\text{C}$	-3.0 / 0.0 $^{\circ}\text{C}$	3.0 / 6.0 $^{\circ}\text{C}$	-3.0 / 0.0 $^{\circ}\text{C}$	3.0 / 6.0 $^{\circ}\text{C}$	-3.0 / 0.0 $^{\circ}\text{C}$	3.0 / 6.0 $^{\circ}\text{C}$
Longueur des sondes (ml)	7'340	11'750	6'830	10'870	4'850	8'240	4'980	8'260
COPA de la pompe à chaleur	3.6	4.0	3.6	4.0	3.6	4.0	3.6	4.0
Caractéristiques particulières					Aéroconvecteur avec un UA de 26 kW/K	Aéroconvecteur avec un UA de 41 kW/K	200m ² de panneaux solaires non vitrés	230m ² de panneaux solaires non vitrés

TABLE 6.1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES VALEURS CONSIDEREES POUR LA COMPARAISON FINANCIERE

Pour chaque variante, les clés de dimensionnement financières optimales décrites dans les Tables 5.1, 5.2, 5.3 et 5.5 ont été retenues.

6.2.2 Consommation énergétique des bâtiments

La production de chaleur totale de la pompe à chaleur considérée est de 616'000 kWh/an et correspond à une année moyenne, après correction des degrés-jours. Cette valeur inclut les besoins énergétiques pour le chauffage ainsi que la part de l'ECS produite par la PAC (la part produite par les panneaux solaires thermiques et les résistances électriques des bouilleurs a été déduites). Les pertes de distribution et stockage sont comprises.

La production de chaleur est plus importante que celle qui a été utilisée dans les simulations. Toutefois l'effet sur l'énergie thermique extraite par la PAC reste modeste, de l'ordre de 10% en plus, car il est atténué par les COPA estimés pour chaque variante, plus petits que celui fixé dans les simulations.

6.2.3 COPA (Coefficient de Performance Annuel)

Le coefficient de performance annuel (ou COPA) de la PAC observé lors des dernières années est de 4.0 avec un dimensionnement de la température minimale de retour des sondes de 7°C. Nous avons considéré cette valeur pour les calculs. En considérant une température de retour minimale de 0°C, le COPA de la PAC a été estimé à 3.6.

L'électricité consommée par la PAC est déterminée par le COPA.

6.2.4 Coût de l'électricité et coûts annuels de maintenance

Le coût de l'électricité a été fixé à 0.18CHF/kWh (tarifs SIG PAC 2021 moyenne entre heure pleines et creuses), avec une augmentation annuelle de 1%.

Un coût de maintenance courante des appareils a été estimés sur la base de notre expérience et l'hypothèse a été prise qu'il ne changerait pas durant la période d'analyse. Il a été fixé à 1% pour le réseau géothermique et la pompe à chaleur, 1.1% pour le geocooling, 1.5% pour le l'aéro-convecteur et 1.2% pour le solaire thermique. A chaque fois on applique ces pourcentages sur le coût d'investissement.

6.3 Résultats

L'analyse financière des variantes a été menée sur 50ans et est présentée dans la figure 6.5. Les traits en pointillés représentent les variantes avec une température de retour dans les sondes de 6°C, et les traits pleins représentent les variantes avec la température de retour égale à 0°C. Les couleurs représentent le système de recharge avec le code suivant :

- Rouge : sans recharge
- Vert :geocooling
- Bleu : absorbeurs solaires thermiques
- Violet : aéro-convecteur

FIGURE 6.5 : COÛTS CUMULÉS SUR 50 ANS AVEC LES INVESTISSEMENTS INITIAUX (ANNEE 0) POUR LES 8 VARIANTES.

Une nette séparation est visible entre les traits continus et les trait-tillés. Cela signifie que le dimensionnement d'un champ de sondes avec une température de retour de 6°C est plus onéreux qu'un champ de sondes avec une température de retour de 0°C. Les surcoûts importants engendrés par le surdimensionnement ne sont pas compensés par l'économie de charge faite même après 50 ans.

On s'aperçoit que l'investissement initial dépend du mode de recharge choisi. Par ordre croissant ; la recharge par aéro-convecteur est la moins chère, suivie par une recharge par panneaux solaires thermiques, puis par geocooling. Finalement, le fait de ne pas avoir de recharge est la solution la plus onéreuse, liée à la longueur de forage nécessaire.

On remarque que les coûts des charges électriques annuelles de la solution avec recharge par absorbeurs thermiques sont faibles et lui permet de devenir meilleur marché à partir d'une dizaine d'années comparativement à la variante aéro-convecteur.

A l'inverse, l'aéro-convecteur est un système qui consomme plus d'énergie. Les coûts annuels sont donc importants, et l'on peut voir la courbe augmenter rapidement. C'est un système avec un investissement faible mais des coûts annuels importants, liés à la consommation électrique des ventilateurs. À noter que les ventilateurs fonctionnent la plupart du temps en été. Si le prix de l'électricité est plus bas en été qu'en hiver, ceci pourrait jouer en faveur des aéro-convecteurs. L'évaluation a été faite avec un prix de l'électricité constant toute l'année, comme c'est le cas actuellement.

La recharge par geocooling est discutable car les besoins en froid sont faibles pour les affectations de logements. Le potentiel de recharge est donc limité. Ajouter un second système de recharge en plus du geocooling (type aéro-convecteur ou panneaux solaires) est possible mais risquerait de limiter la possibilité de rafraîchir les locaux car les deux systèmes entrent par moments en concurrence.

Un résumé des avantages et inconvénients de chacune des variantes est exposé dans la table 6.2.

	Avantages	Inconvénients
Variante I et II Sans recharge	Entretien réduit Simplicité du système	Investissement très important Emprise du champ de sondes
Variante III et IV Geocooling	Confort estival accru dans le bâtiment pour un surcoût faible.	Investissement important Emprise du champ de sondes
Variante V et VI Aéro-convecteur	Investissement très faible Possibilité de mettre l'aéro-convecteur en toiture, en sous-sol ou à l'extérieur	Régulation plus complexe Charge électriques élevées, faible performance environnementale Bruit des ventilateurs à gérer
Variante VII et VIII Solaire thermique	Investissement faible Les panneaux solaires non vitrés peuvent être hybrides (production d'électricité également).	Emprise en toiture ou dans les aménagements extérieurs contraignante.

TABLE 6.2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DIFFERENTES VARIANTES

7 Conclusions

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette étude.

7.1 Performance gap

Dans une première partie, nous avons relevé des différences importantes entre les consommations de chauffage planifiées et la réalité. Les besoins en chauffage se sont révélés 2.4X plus élevés qu'attendus. Cet écart de performance est principalement dû à :

- Ombrage des stores restés en position basse durant l'hiver et de la tour de logement nouvellement construite au sud de la parcelle
- Fenêtres laissées ouvertes ou en imposte
- Température moyenne intérieure de 21.5°C au lieu de 20°C

Les besoins en eau chaude sanitaire n'ont pas montré de gros écarts vis-à-vis des valeurs normatives. A relever toutefois une prévision des pertes de distribution, notamment par recirculation de l'eau chaude, estimée à 30% des besoins et qui semble rester inférieure à la réalité.

Cet écart de performance est un problème récurrent observé dans d'autres cas. Mais dans le cas d'une production de chaleur géothermique, l'influence de la surconsommation de chaleur sur le dimensionnement du champ de sondes est importante. Vu que l'énergie soutirée est plus importante que prévue, la première question qui se présente est quelle est l'influence à long terme sur l'installation géothermique. Ce travail a également donné des réponses et fourni des pistes pour remédier aux effets indésirables. Mais le suivi effectué jusqu'à ce jour ne laisse pas présager qu'ils se manifesteront nécessairement.

7.2 Calage du modèle numérique avec les paramètres de fonctionnement réels

Les comparaisons des températures réelles mesurées dans le fluide du circuit des sondes géothermiques et celles issues de la simulation numérique effectuée avec les consommations réelles du bâtiment montrent une bonne concordance entre les mesures et les simulations. Toutefois un biais de +2.6K sur la température initiale du terrain doit être fixé dans le modèle. La cause principale est la précision de la mesure des sondes de température mise en place dans le fluide du circuit des sondes au niveau de l'évaporateur de la pompe à chaleur. Ces dernières sont prévues pour faire de la régulation d'installation de chauffage et n'ont pas besoin de répondre à la précision nécessaire pour du monitoring énergétique. Un biais au niveau de la lecture de la température de l'ordre de +1K a été observé. Le solde s'expliquant par des incertitudes diverses pouvant provenir du modèle de simulation lui-même, de la mesure de température initiale du terrain effectué lors du test de réponse thermique et d'autres facteurs d'influence.

La comparaison mesures–simulations, effectuée sur les 5 premières années de fonctionnement de l'installation, a montré que le modèle de simulation des transferts de chaleur dans le terrain, basé sur la conduction de chaleur uniquement, prédit un abaissement de température plus important que celui qui est mesuré. Une différence de l'ordre de 0.5 K a été mise en évidence, ce qui confère au modèle un facteur de sécurité dans les prédictions à long terme. Ceci permet de mitiger l'effet du performance gap.

La simulation de l'installation avec PILEHX, qui intègre un aéro-convecteur dans le circuit des sondes, paramétré pour correspondre au calage du modèle des sondes et du terrain, montre que la température du fluide, après 7 – 8 ans d'utilisation avec les productions de chaleur annuelles réelles,

passerait sous la barre des +3°C, ce qui poserait des problèmes de gel dans l'évaporateur de la PAC. En revanche la même simulation, exécutée avec une utilisation des sondes qui correspondrait aux besoins de chaleur planifiés, montre que la température du fluide reste en dessus de la valeur minimum permise de +3°C durant 50 ans, comme exigé par la norme SIA 384/6. Ceci illustre l'influence du performance gap sur le dimensionnement d'une installation géothermique. Une attention particulière doit être dédiée à la détermination des besoins thermiques qui sont utilisés pour le dimensionnement du champ de sondes (cf. sections 3.2 et 3.3 pour des recommandations concernant leur estimation).

Il reste encore une inconnue à préciser, la réinjection de chaleur de l'aéro-convecteur. Est-elle conforme aux attentes ?

7.3 Recharge du champ de sondes géothermiques avec l'aéro-convecteur

La pose d'un compteur de chaleur pour mesurer l'énergie thermique récupérée par l'aéro-convecteur a permis de compléter les mesures pour l'analyse de ses performances thermiques.

L'analyse des mesures a permis de corriger un mal fonctionnement dans la régulation de l'aéro-convecteur : la marche des ventilateurs était arrêtée lorsque la température de l'air extérieur passait en dessous de 23°C, et ceci malgré des conditions favorables pour la récupération de chaleur.

Ceci montre que l'utilisation d'un aéro-convecteur pour récupérer de l'énergie thermique n'est pas une pratique courante. Le paramétrage par défaut de la régulation de ces appareils n'est pas forcément adéquat, d'où une attention particulière lors de la mise en service, avec comme recommandation un suivi ponctuel de son fonctionnement pour déceler au plus tôt un défaut dans la régulation.

Un autre défaut a été mis en évidence avec cette fois une limitation imposée par la PAC : la température d'entrée du fluide ne peut pas dépasser 18°C à l'entrée de l'évaporateur. La régulation déclenche la PAC et les pompes des circuits des sondes et de l'aéro-convecteur lorsqu'elle est franchie. Le dimensionnement initial prévoyait que la température puisse dépasser 20°C. Cette limitation réduit le potentiel de recharge en arrêtant l'aéro-convecteur lorsque les puissances récupérées sont les plus grandes. Une proposition d'intégration de la PAC dans le schéma de principe se trouve dans le chapitre 8 pour éviter ce problème.

L'analyse des mesures a montré que l'aéro-convecteur fonctionne dans des plages de températures et de puissances très larges, et bien loin des points de fonctionnement donnés par le fabricant. Les différences de température entre le fluide et l'air sont bien inférieures à celles des points nominaux, conduisant à des puissances thermiques récupérées beaucoup plus petites que les puissances nominales.

Le coefficient de transfert thermique, estimé avec les mesures, est drastiquement plus petit que sa valeur nominale. La grande différence entre les conditions de fonctionnement réelles et les conditions nominales peut expliquer en partie cet écart. Toutefois des analyses plus fines et ponctuelles sur les conditions de travail de l'aéro pointent vers la mesure de la température de l'air extérieur. Celle-ci ne serait pas représentative de l'air à l'entrée de l'aéro et conduirait à une sous-évaluation du coefficient de transfert thermique (la mesure de la température de l'air est prise sur la façade des bâtiments et pas sous l'aéro). Mais la question de l'écart de performance constaté entre les valeurs mesurées et les valeurs nominales demeure.

Ceci souligne encore une fois la nécessité de définir un ou plusieurs points de fonctionnement représentatifs du fonctionnement réel de l'aéro-convecteur et de disposer de données fiables quant à ses performances. Dans le cas de la Tuilette, la température de l'air extérieur est comprise entre 20 et

25°C pendant plus de la moitié du temps de marche de l'aéro, et la température du fluide dans les sondes se situe aux alentours de 15°C.

La simulation à long terme de l'installation a été faite avec un paramétrage de l'aéro qui résulte d'estimations faites avec les mesures et pas des valeurs nominales. Les performances simulées devraient donc refléter son comportement réel. La seule différence que l'on peut relever avec l'installation actuelle est l'arrêt de l'aéro quand la température de l'eau est trop élevée, ce qui n'est pas pris en compte dans la simulation.

D'autre part les simulations montrent qu'une augmentation de la taille de l'aéro-convecteur a un effet toujours plus marginal sur sa production de chaleur. Une recharge du terrain à 100%, comme envisagé dans la planification du projet, n'est tout simplement pas possible. Une question qui se pose alors est qu'est-ce que l'on peut faire (et ne pas faire) avec un aéro-convecteur. Les simulations permettent d'esquisser une réponse qui fera l'objet de la section suivante.

Malgré toutes ces différences entre les valeurs théoriques et les valeurs mesurées, pas de dérive de température alarmante n'a été observée dans le circuit des sondes géothermiques.

Une explication possible est qu'un brassage de chaleur, non pris en compte dans le modèle numérique, opère dans la roche traversée par les sondes. Il pourrait s'agir d'une circulation d'eau souterraine qui balaierait le champ de sondes. Des phénomènes hydrogéologiques de ce type ayant été observés dans le secteur laissent présager que cette explication est vraisemblable.

Les deux derniers hivers ont été cléments et par conséquent les sondes géothermiques ont été moins fortement exploitées, conduisant à des températures minimum de l'eau circulant dans les sondes moins basses. Mais une surveillance attentive de l'installation, surtout en période froide prolongée, nous paraît indispensable. Et ceci d'autant plus que des champs de sondes se trouvent dans le voisinage de l'installation et que le potentiel de recharge de l'aéro-convecteur n'est pas utilisé à 100% (cf. section 4.4.1 pour une discussion sur le contrôle de la puissance de la PAC et section 3.5 pour la possibilité de fonctionner sans interruption de l'aéro-convecteur).

7.4 Simulations

Les simulations ont permis d'évaluer séparément trois possibilités de recharge thermique du terrain : geocooling, aéro-convecteur et absorbeurs solaires.

Un rafraîchissement par **geocooling** ne permet pas, à lui seul, de recharger le terrain. Il permet toutefois de réduire l'extraction nette de la ressource géothermique d'environ 10%. En revanche le geocooling procure une prestation supplémentaire, et non des moindres, à savoir une amélioration du confort intérieur en été.

Avec une installation de la taille de la Tulette, la configuration des sondes, EN STOCK ou DISSIPATIVE, a une influence plus importante que la recharge par geocooling sur la longueur totale des sondes. Ceci illustre l'effet modeste d'une recharge thermique par geocooling pour des logements. Les clés de dimensionnement suivantes permettent une estimation grossière de la longueur totale des sondes. La fourchette reflète l'influence de la configuration des sondes entre EN STOCK et DISSIPATIVE.

Installation de la taille Tulette – recharge par **geocooling** – puissance extraite par mètre de sonde

12-15 W/m	pour fonctionner avec de l'eau pure
15-19 W/m	pour éviter le gel d'infrastructures ou de géostructures
19-24 W/m	pour satisfaire l'exigence de la norme SIA 384/6

Sans autre recharge que par geocooling, la longueur totale des sondes est extrêmement grande. Ceci montre que l'effet stockage d'un champ de sondes dimensionné pour une installation de la taille de la Tuilette est très important. Il doit être compensé par une longueur supplémentaire de sonde très élevée.

La recharge thermique du terrain avec un **aéro-convecteur** dépend de sa taille, définie, faute de mieux, par son coefficient de transfert thermique UA. Toutefois on observe une saturation de la recharge thermique en fonction de la taille de l'aéro. Il n'est pas possible de recharger le terrain à 100%. En effet une recharge plus importante nécessite des puissances d'injection plus grandes, ce qui induit des températures de fluide plus élevées pour que l'échangeur souterrain, formé par les sondes et le terrain, puisse les absorber. Comme la température de l'air est fixée par les conditions météorologiques, elle représente une limite supérieure pour les températures de fluide.

Afin de ne pas interrompre la recharge thermique, la température du fluide circulant dans les sondes doit pouvoir monter jusqu'à des températures de l'ordre de 22 à 25°C, voire un ou deux degrés de plus pour un aéro de grande taille relativement à la longueur totale des sondes.

Les simulations ont montré qu'il faut viser une réduction de l'extraction nette de la ressource géothermique d'environ 50%. Ceci a été corroboré avec l'analyse de l'investissement des sondes et de l'aéro-convecteur, qui montre une réduction sensible de l'investissement quand l'extraction de la ressource géothermique est réduite à environ 50%, puis une stabilisation avec une légère remontée lorsque la réduction approche les 60%.

Avec une réduction de l'extraction de la ressource géothermique de 50%, la configuration des sondes, EN STOCK ou DISSIPATIVE, a une influence moins importante que sans recharge thermique. Les clés de dimensionnement suivantes permettent une estimation grossière de la longueur totale des sondes. Comme précédemment, la fourchette reflète l'influence de la configuration des sondes.

Installation de la taille Tuilette – recharge par **aéro-convecteur**– puissance extraite par mètre de sonde

17-20 W/m	pour fonctionner avec de l'eau pure
22-25 W/m	pour éviter le gel d'infrastructures ou de géostructures
30-33 W/m	pour satisfaire l'exigence de la norme SIA 384/6

La recharge thermique du terrain avec un aéro-convecteur permet au mieux de compenser l'augmentation de longueur de sonde pour tenir compte de l'effet stockage du champ de sonde.

La recharge thermique du terrain avec des **absorbeurs solaires** dépend de la surface posée des absorbeurs. Contrairement à un aéro-convecteur, la recharge thermique peut largement dépasser 100%. La conséquence est la température maximum du fluide dans les sondes qui doit monter à des valeurs sensiblement plus élevées que 30°C. Ceci fixe une deuxième contrainte de dimensionnement pour les sondes, et donc il s'agit de définir le plus précisément possible la température maximum du fluide à l'entrée des sondes que l'on peut tolérer. Pour éviter des températures d'entrée supérieures à 30-35°C, il ne faut pas avoir moins que 10-15 mètres de sonde par mètre carré de capteurs solaires.

Afin de ne pas interrompre la recharge thermique, la température du fluide circulant dans les sondes doit pouvoir monter jusqu'à la température maximum permise. Avec une réduction de l'extraction nette de la ressource géothermique de 50%, la température du fluide ne dépasse jamais 23 -24°C.

L'investissement pour les sondes et les absorbeurs diminue également avec une réduction de l'extraction nette de la ressource géothermique jusqu'à 50%, et reste relativement constant pour des réductions plus importantes (cf. commentaires sur les investissements dans la section 6.1.5).

Comme dans le cas d'un aéro-convecteur, une réduction de l'extraction de la ressource géothermique de 50% atténue l'influence de la configuration des sondes (EN STOCK ou DISSIPATIVE). Les clés de dimensionnement suivantes permettent une estimation grossière de la longueur totale des sondes. Comme précédemment, la fourchette reflète l'influence de la configuration des sondes.

Installation de la taille Tulette – recharge par **absorbeurs solaires**– puissance extraite par mètre de sonde

17-20 W/m	pour fonctionner avec de l'eau pure
22-25 W/m	pour éviter le gel d'infrastructures ou de géostructures
29-32 W/m	pour satisfaire l'exigence de la norme SIA 384/6

Le champ d'absorbeurs solaires, couplé uniquement au circuit des sondes géothermiques, fonctionne uniquement comme source froide de la PAC. Pouvant fonctionner à très basse température, la production annuelle est simulée à environ 1'000 kWh/m². Cette valeur est probablement optimiste, car par grand froid les absorbeurs peuvent se couvrir d'une pellicule de givre, limitant ainsi la chaleur récupérée de l'environnement. Toutefois des productions annuelles de l'ordre de 800 kWh/m² ont été mesurées pour les absorbeurs considérés.

Par simplicité, et donc fiabilité, mais aussi pour mieux intégrer les différences de niveaux de température de travail, il est recommandé de prévoir un champ de capteurs solaires vitrés séparé pour la production d'eau chaude sanitaire. Idéalement ce dernier serait dimensionné pour viser une autonomie de l'eau chaude en été, permettant de déclencher la PAC pendant 1 ou 2 mois.

Dans tous les cas les simulations ont montré qu'il existe une large palette de solutions qui peuvent trouver une raison d'être en fonction des exigences et des contraintes du projet.

7.5 Analyse financière

Un comparatif financier de différents systèmes sans et avec recharge géothermiques (geocooling, absorbeurs solaires et aéro-convecteur) a été mené et les conclusions suivantes peuvent être tirées :

La longueur de forage représente le coût déterminant. Les variantes avec recharge thermique sont systématiquement meilleure marché à l'investissement car le linéaire de forage est réduit.

Concevoir l'installation géothermique avec la température la plus basse autorisée par la norme SIA 384/6 (T aller-retour moyenne > -1.5°C) permet de réduire la longueur de forage et donc de réduire les coûts.

Lorsque l'on intègre les charges d'exploitation, on observe que les coûts d'entretien restent peu élevés. En revanche, les coûts de l'énergie électrique jouent un rôle important. L'investissement initial du système géothermique avec recharge par aéro-convecteur est le meilleur marché (cas de la Tulette). A moyen ou long terme, les charges électriques des ventilateurs péjorent sensiblement cette solution et la rendent moins intéressante que les autres solutions.

Le système géothermique à recharge par absorbeurs solaires est un peu plus cher à l'investissement que la solution par aéro-convecteur, mais devient rapidement la variante la plus économique grâce à la faible consommation électrique nécessaire. Cette solution est donc intéressante dans la situation où la place à disposition le permet.

Le geocooling est un système facile à mettre en place, peu cher par rapport à un champ de sondes fonctionnant sans recharge saisonnière. C'est en plus le seul moyen de recharge qui améliore le confort à l'intérieur des bâtiments. Tout indique qu'il est rationnel de le mettre en place. A la nuance près que

si l'objectif est de recharger les sondes géothermiques, le potentiel sera limité par le fait que les logements n'offrent que peu de rejets de chaleur durant la période estivale.

Ne pas faire de recharge thermique est déconseillé pour des projets de taille comparable ou supérieure à celle de la Tuilette (10'000 m² de SRE cat. logements).

8 Propositions d'améliorations

Si le projet de la Tuilette était à refaire, l'implantation des absorbeurs solaires non vitrés serait envisagée en remplacement de l'aéro-convecteur. La surface de toiture disponible permettrait de mettre en place suffisamment de capteurs solaires non vitrés.

Quelques ajustements sur la PAC seraient à effectuer actuellement, comme la limitation du fluide dans la PAC à 25°C., et non à 18°C comme c'est le cas actuellement. La mise en place d'une vanne trois voies du côté évaporateur de la PAC permettrait d'injecter de la chaleur à température plus élevée tout en permettant à la pompe à chaleur de travailler à 18°C, le schéma de la figure 8.1 illustre la proposition.

FIGURE 8.1 : INTEGRATION DE L'EVAPORATEUR DE LA PAC DANS LE CIRCUIT DES SONDES GEOTHERMIQUES POUR PERMETTRE UN FONCTIONNEMENT DES SONDES AVEC DES TEMPERATURES PLUS ELEVEES QUE LE MAXIMUM PERMIS DANS L'EVAPORATEUR.

9 Remerciements

Cette étude n'aurait pas été possible sans l'aide financière du fond SIG pour les nouvelles énergies renouvelables « COGENER » et le programme GEothermie 2020. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur soutien et leur intérêt tout au long de cette étude.

La régie Broliet en charge de la gérance du complexe est vivement remerciée, sans oublier M. Carduso, concierge des bâtiments, qui nous a toujours voué une grande disponibilité chaque fois que nous sommes allés sur place. Finalement nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

10 Références

Belliardi M. (2020) Potentiel de geocooling d'un champ de sondes géothermiques pour un immeuble résidentiel à Lugano. Rapport final, Office fédéral de l'Énergie, Berne. [https://www.aramis.admin.ch/Projektsuche/publication number 501201](https://www.aramis.admin.ch/Projektsuche/publication%20number%20501201).

Eskilson P. (1986) Superposition Borehole Model. Manual for Computer Code. Department of Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden.

Fiche technique Swissolar (2016) Régénération des sondes géothermiques, fiche n° 23008. Swissolar, Zürich, Schweiz.

Klein S. A. et al. (2007) TRNSYS. A Transient System Simulation Program. Version 16.1. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin, Madison, USA.

Klein S. A. et al. (2014) TRNSYS. A Transient System Simulation Program. Version 17. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin, Madison, USA.

Martin E. (2018) Cologny – rte de Vandoeuvre 10 à 16. Rétrospective sur le suivi énergétique de l'installation de production de chaleur et de ventilation. Perenzia Ingénieurs Sàrl, Nyon.

Matthey B. (2002) Bâtiment locatif à Lutry avec sondes en terre rechargées en été, pompe à chaleur avec désurchauffeur et production d'eau chaude solaire. Bilan après 5 ans d'exploitation. Rapport final, Office fédéral de l'Énergie, Berne. [https://www.aramis.admin.ch/Projektsuche/publication number 11206](https://www.aramis.admin.ch/Projektsuche/publication%20number%2011206).

Meyer M. (2020) Communications privées.

Quiquerez L. (2019) Analyse comparative des consommations de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire estimées à partir de relevés mensuels. Présentation à ER2019. Services industriels de Genève / Université de Genève.

Pahud D. (1996) Simulation of Central Solar Heating Plants Using a Duct Store: an Application for Switzerland. Swiss grant Nr: 8220 – 042846. Department of Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden. <https://repository.supsi.ch/2833/>

Pahud D. (2000) Central Solar Heating Plants with Seasonal Duct Store and Short Term Water Store: Design Guidelines Obtained by Dynamic System Simulations. Solar Energy, Elsevier Science Ltd, Vol. 69, No 6, pp. 495-509.

Pahud D. and Belliardi M. (2011) Geocooling Handbook - Cooling of Buildings using Vertical Borehole Heat Exchangers. Final report, Swiss Federal Office of Energy, Bern, Switzerland. [https://www.aramis.admin.ch/Projektsuche/publication number 101295](https://www.aramis.admin.ch/Projektsuche/publication%20number%20101295).

Pahud D., Belliardi M. and Caputo P. (2012) Geocooling potential of borehole heat exchangers' systems applied to low energy office buildings. Renewable Energy, Elsevier Science, Vol. 45, pp. 197-204.

Pahud D. (2012) The Superposition Borehole Model for TRNSYS 16 or 17 (TRNSBM). User Manual for the April 2012 Version. Internal Report. ISAAC - DACD- SUPSI, Switzerland.

Pahud D. (2014) PILEPVT, Ground Heat System Simulation with PVT Modules, May 2014. Internal software. ISAAC - DACD- SUPSI, Switzerland.

Pahud D. (2014) PILEHX2, Ground Heat System Simulation with Air Coil, July 2014. Internal software. ISAAC - DACD- SUPSI, Switzerland.

Pahud D. (2015) Simulations de champs de sondes géothermiques mesurés. Rapport final pour le compte de SuisseEnergie, Laboratoire d’Energétique Solaire et de Physique du Bâtiment - HEIG-VD - HESSO, Switzerland.

Solar Prüfung Forschung (2012) C1209 Solar Collector Factsheet Energie Solaire Kollektor AS. SPF Testing, Institut für Solartechnik SPF, Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Rapperswil, Schweiz.

Steinmann G. (2011) Quartier de Logements – Cologny (GE), La Tuilette, route de Vandoeuvres 10, Test de réponse thermique du terrain. Réalisation d'un essai dans une sonde géothermique posée sur la parcelle des futurs bâtiments de logements. Swiss Geo Testing Sàrl.

Annexe 1

Points de mesure enregistrés

Table des matières

A1.1 MESURES DANS LES SCHÉMAS DE PRINCIPE	A1.3
A1.2 LISTE DES MESURES.....	A1.4

A1.1 Mesures dans les schémas de principe

Les schémas de principe des figures A1.1 et A1.2 montrent la quasi-totalité des mesures enregistrées dans le cadre de ce projet.

FIGURE A1.1: SCHEMA DE PRINCIPE RELATIF AU CIRCUIT DES SONDES GEOTHERMIQUES.

FIGURE A1.2: SCHEMA DE PRINCIPE RELATIF A LA PRODUCTION DE CHALEUR DE LA PAC.

D'autres mesures enregistrées se trouvent en dehors des 2 schémas de principe montrés. Elles sont intégrées dans la liste des mesures qui fait l'objet de la section suivante.

A1.2 Liste des mesures

La table A1.1 énumère toutes les mesures enregistrées et utilisées pour cette étude.

Symbol	Nom	Définition / unité	Enregistré depuis
T1	MTXT	Température de l'air extérieur sur le toit sur lequel se trouvent les capteurs solaires [°C]	24.03.2015
T2	MTE.Evap	Température de l'eau à l'entrée de l'évaporateur de la PAC [°C]	24.03.2015
T3	MTS.Evap	Température de l'eau à la sortie de l'évaporateur de la PAC [°C]	24.03.2015
P1	TM.Ppe_Evap	Durée de marche cumulée de la pompe de circulation du circuit des sondes [h]	24.03.2015
Qel1	En.Pac	Compteur électrique de l'énergie électrique consommée par les compresseurs de la PAC [kWh]	24.03.2015
Qel2	En.Rechau	Compteur électrique du réchauffeur placé avant l'évaporateur de la PAC [kWh]	24.03.2015
T4	MTS.SG_Aero	Température de l'eau à l'entrée de l'échangeur de chaleur de l'aéro-conv. côté sondes (secondaire) [°C]	24.03.2015
T7	MTE.SG.Aero	Température de l'eau à la sortie de l'échangeur de chaleur de l'aéro-conv. côté sondes (secondaire) [°C]	24.03.2015
P2	TM.Ppe_SG_Aero	Durée de marche cumulée de la pompe de circulation du côté secondaire de l'échangeur de l'aéro [h]	24.03.2015
T8	MTE.Aero	Température du fluide caloporteur à la sortie de l'échangeur de chaleur de l'aéro (primaire) [°C]	24.03.2015
T9	MTS.Aero	Température du fluide caloporteur à l'entrée de l'échangeur de chaleur de l'aéro (primaire) [°C]	24.03.2015
P3	TM.Ppe_Aero	Durée de marche cumulée de la pompe de circulation du côté primaire de l'échangeur de l'aéro [h]	24.03.2015
Q3	Aero.Compt_En	Compteur de chaleur des gains de l'aéro, placé du côté secondaire de l'échangeur de chaleur [kWh]	21.06.2018
T5	Aero.RnT	Température de l'eau à l'entrée de l'échangeur de chaleur de l'aéro côté sondes (secondaire) [°C]	21.06.2018
T6	Aero.FdT	Température de l'eau à la sortie de l'échangeur de chaleur de l'aéro-conv. côté sondes (secondaire) [°C]	21.06.2018
F3	Aero.Compt_Vol	Compteur de volume d'eau déplacé dans le circuit secondaire de l'échangeur de chaleur de l'aéro [m ³]	21.06.2018

TABLE A1.1: LISTE DES POINTS DE MESURE DE L'INSTALLATION.

Symbol	Nom	Définition / unité	Enregistré depuis
T10	MTS.Desur	Température du fluide caloporteur (eau) à la sortie du désurchauffeur de la PAC [°C]	24.03.2015
T11	MTE.Desur	Température du fluide caloporteur (eau) à l'entrée du désurchauffeur de la PAC [°C]	24.03.2015
P4	TM.Ppe_Desur	Durée de marche cumulée de la pompe de circulation du circuit du désurchauffeur de la PAC [h]	24.03.2015
Q4	En.Desur	Compteur de chaleur pour la production d'ECS par le désurchauffeur de la PAC [kWh]	24.03.2015
T12	MTS.Cond	Température du fluide caloporteur (eau) à la sortie du condenseur de la PAC [°C]	24.03.2015
T13	MTE.Cond	Température du fluide caloporteur (eau) à l'entrée du condenseur de la PAC [°C]	24.03.2015
P5	TM.Ppe_Cond	Durée de marche cumulée de la pompe de circulation du circuit du condenseur de la PAC [h]	24.03.2015
Q5	En.Ecs_Cond	Compteur de chaleur pour la production d'ECS par le condenseur de la PAC [kWh]	24.03.2015
V2	Pos.Va_Select.Prd	Position de la vanne 3-voies pour la production de chaleur (0 : 0% ECS ; 100 : 100% ECS) [-]	29.11.2016
T16	BatK.MTD	Température de départ de l'eau de chauffage du bâtiment K [°C]	29.11.2016
Q6	En.BatK	Compteur de chaleur pour l'énergie thermique distribuée pour le chauffage du bâtiment K [kWh]	24.03.2015
T17	BatL.MTD	Température de départ de l'eau de chauffage du bâtiment L [°C]	29.11.2016
Q7	En.BatL	Compteur de chaleur pour l'énergie thermique distribuée pour le chauffage du bâtiment L [kWh]	24.03.2015
T18	BatM.MTD	Température de départ de l'eau de chauffage du bâtiment M [°C]	29.11.2016
Q8	En.BatM	Compteur de chaleur pour l'énergie thermique distribuée pour le chauffage du bâtiment M [kWh]	24.03.2015
T19	BatN.MTD	Température de départ de l'eau de chauffage du bâtiment N [°C]	29.11.2016
Q9	En.BatN	Compteur de chaleur pour l'énergie thermique distribuée pour le chauffage du bâtiment N [kWh]	24.03.2015
Qel10	En.Res_ECS1	Compteur électrique de la résistance électrique du boiler n°1 pour l'ECS [kWh]	24.03.2015
Qel11	En.Res_ECS2	Compteur électrique de la résistance électrique du boiler n°2 pour l'ECS [kWh]	24.03.2015
Q12	En.SolR	Compteur de chaleur des capteurs solaires [kWh]	24.03.2015

TABLE A1.1: LISTE DES POINTS DE MESURE DE L'INSTALLATION (SUITE).

Annexe 2

Extrapolation des mesures depuis la mise en service de l'installation et analyses énergétiques

Table des matières

A2.1 ENERGIE DE CHAUFFAGE AVANT LES MESURES	A2.3
A2.1.1 SIGNATURE ENERGETIQUE	A2.3
A2.1.2 TEMPERATURE DE L’AIR EXTERIEUR	A2.4
A2.1.3 EXTRAPOLATION DE L’ENERGIE THERMIQUE DE CHAUFFAGE	A2.4
A2.2 ENERGIE POUR L’EAU CHAUDE AVANT LES MESURES	A2.5
A2.2.1 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE	A2.5
A2.2.2 EXTRAPOLATION DE LA CHALEUR POUR L’EAU CHAUDE SANITAIRE	A2.6
A2.3 POMPE A CHALEUR.....	A2.7
A2.3.1 DEBIT DE FLUIDE DANS LE CIRCUIT DES SONDES GEOTHERMIQUES	A2.7
A2.3.2 COEFFICIENT DE PERFORMANCE DE LA PAC.....	A2.10
A2.3.3 EXTRAPOLATION DU BILAN ENERGETIQUE DE LA PAC	A2.12
A2.4 AERO-CONVECTEUR	A2.13
A2.4.1 MESURES DES GAINS DE CHALEUR DE L’AERO-CONVECTEUR.....	A2.13
A2.4.2 DEBIT DE FLUIDE DANS LES CIRCUITS DE L’AERO-CONVECTEUR	A2.14
A2.4.3 COEFFICIENT DE TRANSFERT DE CHALEUR DE L’ECHANGEUR A PLAQUES	A2.16
A2.4.4 COEFFICIENT DE TRANSFERT DE CHALEUR DE L’AERO-CONVECTEUR	A2.17
A2.4.5 EXTRAPOLATION DES GAINS DE CHALEUR.....	A2.18
A2.4.6 MARCHE DES VENTILATEURS DE L’AERO-CONVECTEUR	A2.20
A2.4.7 EFFET MESURE DE LA MARCHE DES VENTILATEURS.....	A2.21
A2.4.8 ARRETS FORCES DE L’AERO-CONVECTEUR.....	A2.22
A2.4.9 MESURE PONCTUELLE DU DEBIT D’AIR DE L’AERO-CONVECTEUR.....	A2.24
A2.5 PERFORMANCE-GAP.....	A2.27
A2.5.1 INTRODUCTION.....	A2.27
A2.5.2 BESOINS EN CHALEUR DE CHAUFFAGE THEORIQUES SELON SIA 380/1 PARAMETRES DE CALCULS STANDARDS	A2.27
A2.5.3 BESOINS EN CHALEUR DE CHAUFFAGE THEORIQUES SELON SIA 380/1 PARAMETRES DE CALCULS SELON SIA 2024	A2.27
A2.5.4 BESOINS EN CHALEUR THEORIQUES SELON SIA 380/1 PARAMETRES DE CALCULS REELS	A2.29
A2.5.5 BESOINS EN CHALEUR DE CHAUFFAGE REELS MESURES IN SITU	A2.30
A2.5.6 ECART DE PERFORMANCE D’ECS.....	A2.31
A2.6 REFERENCES	A2.32

A2.1 Energie de chauffage avant les mesures

La simulation du champ de sondes géothermiques demande de prendre en compte leur utilisation depuis la mise en service de l'installation. Comme le comptage de l'énergie de chauffage a débuté après la mise en service de l'installation, il est nécessaire de faire une estimation pour la période sans mesures.

A2.1.1 Signature énergétique

Une signature énergétique permet de corrélérer la puissance de chauffage à la température de l'air extérieur. Elle est montrée dans la figure A2.1 avec des moyennes journalières pour deux périodes successives. La première période, qui regroupe les premières mesures jusqu'en octobre 2016, permet d'obtenir la corrélation recherchée pour la période sans mesures.

FIGURE A2.1: SIGNATURES ENERGETIQUES POUR LES 4 BATIMENTS DE LA TULETTE, REALISEES AVEC LES MESURES EN MOYENNES JOURNALIERES, AVANT ET APRES REGLAGE DES COURBES DE CHAUFFE.

La deuxième période, qui s'étend d'octobre 2016 jusqu'à octobre 2019, montre un abaissement sensible des points, suite à l'optimisation du fonctionnement des installations techniques et en particulier du réglage de la courbe de chauffe (Martin, 2018). Un gain supérieur à 20 kW est réalisé sur la période de chauffage, ce qui permet de baisser la production d'énergie de chauffage de 110 à 130 MWh par an.

A2.1.2 Température de l'air extérieur

La température de l'air extérieur avant le début des mesures doit être connue pour extrapoler l'énergie de chauffage. Une corrélation entre les températures mesurées à Genève-Cointrin et à la Tulette, montrée dans la figure A2.2, permet d'utiliser les mesures de Genève-Cointrin pour la période à extrapoler. La station météorologique de Genève-Cointrin est distante d'environ 6 km à vol d'oiseau.

FIGURE A2.2: CORRELATION ENTRE LES MESURES HORAIRES DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR EXTÉRIEUR À GENEVE-COINTRIN ET À LA TULETTE.

Comme attendu, la dispersion des valeurs horaires est très importante. On remarque que les mesures de température de l'air enregistrées à La Tulette sont en moyenne 1.8 K plus élevées que celles de Genève-Cointrin. C'est ce biais qui est appliqué sur les mesures de Genève-Cointrin pour obtenir une évolution de la température de l'air extérieur avant les mesures.

A2.1.3 Extrapolation de l'énergie thermique de chauffage

Les appartements sont occupés progressivement à partir de l'été 2014. L'extrapolation du profil de la puissance thermique de chauffage est arbitrairement faite depuis le début du mois de septembre, ce qui correspond à la mise en marche de l'installation pour la saison de chauffage 2014-2015.

Les énergies annuelles de chauffage extrapolées sont respectivement de :

200 MWh pour la période septembre 2014 - décembre 2014 ;

257 MWh pour la période janvier 2015 – début mesures (24 mars 2015).

A2.2 Energie pour l'eau chaude avant les mesures

Comme pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire doit être estimée depuis la mise en service de l'installation jusqu'au début des mesures.

A2.2.1 Production d'eau chaude sanitaire

Dans un premier temps, l'eau chaude sanitaire produite hebdomadairement est analysée. Dans la figure A2.3, les productions de la PAC, de la PAC et du champ de capteurs solaires, et la production totale sont montrées en fonction de la température extérieure en valeurs moyennes hebdomadaires.

FIGURE A2.3: LA PRODUCTION HEBDOMADAIRE TOTALE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE (EN ROUGE) POUR LES 4 BATIMENTS DE LA TULETTE EST REPORTEE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE L'AIR EXTERIEUR. LES PRODUCTIONS DE LA PAC (EN BLEU), ET DE LA PAC PLUS LE SOLAIRE (EN JAUNE), SONT EGALEMENT REPORTEES.

On remarque une dispersion des points importante, particulièrement pour la production de la PAC.

Les gains thermiques de l'installation solaire sont plus importants lorsque la température de l'air extérieur est plus élevée, ce qui atteste de l'effet saisonnier de sa production.

En ce qui concerne la production d'ECS totale, on observe une tendance vers une diminution de la production à mesure que la température de l'air extérieur devient plus élevée. Cet effet saisonnier est mis en évidence avec la figure A2.4. Dans le graphique de cette figure, les moyennes hebdomadaires sont simplement reportées en fonction du temps.

La puissance moyenne générée pour la production totale d'ECS (36.7 kW) a été évaluée sur les 3 premières années des mesures. De même, la puissance moyenne produite par la PAC pour l'ECS est établie à 23.8 kW.

FIGURE A2.4: EVOLUTION DE LA PRODUCTION HEBDOMADAIRE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE (EN ROUGE) POUR LES 4 BATIMENTS DE LA TULETTE. LES PRODUCTIONS DE LA PAC (EN BLEU), ET DE LA PAC PLUS LE SOLAIRE (EN JAUNE), SONT EGALEMENT REPORTEES.

La production d'ECS totale (courbe en rouge dans la figure A2.4) montre des variations saisonnières très marquées qui se répètent d'une année à l'autre. Toutefois, au cours de la saison de chauffage 2018 -2019, des variations importantes sur de courtes périodes (1 à 2 mois) sont observées et posent des questions qui vont au-delà de ce travail. On peut retenir que les extrêmes de la production hebdomadaire d'ECS vont du simple au double.

Les puissances moyennes de la production d'ECS peuvent encore être comparées à deux valeurs :

- besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire selon SIA 380/1 :2016 25.5 [kW]
- besoins de chaleur pour l'eau chaude du projet, SIA 380/1 plus 30% de pertes 33.1 [kW]

A2.2.2 Extrapolation de la chaleur pour l'eau chaude sanitaire

Les appartements ont été progressivement occupés à partir de l'été 2014. Il est donc difficile d'extrapoler la production d'ECS lorsque ceux-ci ne sont connus que pour une occupation complète. Toutefois il s'agit d'estimer la quantité d'énergie produite avant les mesures. D'autre part cet exercice ne doit être fait que pour les sondes géothermiques, pour avoir une idée de « comment les sondes ont été utilisées » avant le début des mesures. Il s'agit donc d'extrapoler la production de la PAC, qui se base sur les deux hypothèses suivantes :

- on extrapole la production de l'ECS comme si l'occupation des appartements est complète depuis le démarrage du chauffage, lui-même fixé au début du mois de septembre 2014 ;
- on suppose la production de la PAC pour l'ECS constante, et correspond à une puissance constante de 23.8 kW.

Les énergies annuelles produites par la PAC pour l'ECS sont extrapolées à respectivement :

70 MWh pour la période septembre 2014 - décembre 2014 ;

47 MWh pour la période janvier 2015 – début mesures (24 mars 2015).

A2.3 Pompe à chaleur

Dans un premier temps, l'énergie extraite des sondes, obtenue par bilan énergétique de la PAC, est comparée à l'énergie recalculée sur la base d'un débit constant et les températures de l'eau mesurées à l'entrée et à la sortie de l'évaporateur. Cette première analyse permet de vérifier la cohérence des mesures et d'estimer le débit effectif dans le circuit des sondes.

Dans un deuxième temps le COP de la PAC est analysé en fonction des niveaux de température dans l'évaporateur et le condenseur. Ceci permet d'expliquer la variation du COP moyen annuel établi pour chaque année civile. Finalement, le COP moyen annuel est utilisé pour extrapoler l'énergie extraite des sondes avant le début des mesures.

A2.3.1 Débit de fluide dans le circuit des sondes géothermiques

Comme le débit dans le circuit des sondes géothermiques est constant, il peut être fixé pour recalculer la puissance thermique extraite avec les mesures de température de l'eau circulant dans l'évaporateur et la marche de la pompe de circulation enregistrées chaque quart d'heure. D'autre part, la basse résolution des compteurs de chaleur conduit à comparer les mesures aux calculs sur une base journalière. Dans la figure A2.5, la comparaison est faite avec l'hypothèse d'un débit de 30 m³/h dans le circuit des sondes sur toute la période de mesure (de 2015 à fin 2019).

FIGURE A2.5: COMPARAISON MESURES – CALCULS DES ENERGIES JOURNALIERES EXTRAITES A L'EVAPORATEUR DE LA PAC AVEC UN DEBIT CONSTANT DE 30 M3/H SUR TOUTE LA PERIODE DES MESURES (DE 2015 A FIN 2019).

Le graphique de la figure A2.6 permet de montrer l'évolution du rapport $Q_{\text{évap_calculé}}/Q_{\text{évap_mesuré}}$ avec le temps. Il confirme que le débit est constant par période. On peut également relever un ajustement du paramétrage de la pompe de circulation en novembre 2016 pour augmenter le débit dans le circuit des sondes.

FIGURE A2.6: EVOLUTION DU RAPPORT CHALEUR CALCULEE SUR CHALEUR MESUREE DES ENERGIES JOURNALIERES EXTRAITES A L'EVAPORATEUR DE LA PAC.

La dispersion des points en été s'explique par les très faibles quantités d'énergie journalière extraites. Le débit dans le circuit des sondes est ajusté par période de façon à ce que l'énergie extraite recalculée sur la période corresponde à l'énergie mesurée. Les valeurs de débit obtenues sont listées dans la table A2.1.

Période	Débit	Remarque
Début mesures au 01.07.2015	38 [m ³ /h]	
Du 01.07.2015 au 01.07.2016	32.7 [m ³ /h]	
Du 01.07.2016 au 23.11.2016	23.6 [m ³ /h]	Valeur basse, réglage pompe 23.11.2016
Du 23.11.2016 au 20.03.2018	28.8 [m ³ /h]	
Du 20.03.2018 au 13.08.2018	31.3 [m ³ /h]	
Du 13.08.2018 au 08.12.2018	30 [m ³ /h]	Senseur température défectueux
Du 13.08.2018 au 01.01.2020	33.9 [m ³ /h]	

TABLE A2.1: ESTIMATION DU DEBIT D'EAU DANS LE CIRCUIT DES SONDES PAR PERIODES.

En juin 2018, le débit d'eau dans le circuit des sondes a été mesuré ponctuellement avec une mesure de pression différentielle sur un organe du circuit (valise TA). Un débit d'environ 31 - 32 m³/h a été enregistré pour la pompe réglée sur une colonne d'eau de 10m. Cette mesure est tout à fait compatible avec le débit ajusté pour cette période (31.3 m³/h, cf. table A2.1).

Les caractéristiques thermiques de la pompe à chaleur, de marque CIAT, sont listées dans la table A2.2.

Paramètre	Valeur
Modèle	DYNACIAT LG/LGP 600V R410A
Point de fonctionnement	W10W45
Puissance électrique absorbée	50 [kW]
Puissance frigorifique (circuit sondes)	160 [kW]
Puissance calorifique (circuit chauffage)	210 [kW]
Coefficient de performance (COP)	4.2 [-]
Fluide circuit évaporateur (circuit sondes)	Eau
température entrée / sortie	10 [°C] / 7 [°C]
débit	45.9 [m ³ /h]
Fluide circuit condenseur (circuit chauffage)	Eau
température entrée / sortie	40 [°C] / 45 [°C]
débit	36.2 [m ³ /h]

TABLE A2.2: CARACTERISTIQUES THERMIQUES DE LA PAC.

Le débit de fluide circulant dans l'évaporateur doit absolument se trouver dans la plage 19 – 58 m³/h. Le débit d'eau estimé dans le circuit des sondes est tout à fait compatible avec les exigences du constructeur. Un débit total de 30 m³/h correspond à un débit de 1.4 m³/h par sonde (les 21 sondes sont couplées en parallèle), ce qui est encore suffisant pour des sondes de 300 m (afin de limiter un court-circuit thermique au sein de la sonde géothermique qui augmente avec un débit plus faible).

Dans la figure A2.7, la comparaison des énergies journalières extraites à l'évaporateur est faite avec les débits constants par période de la table A2.1.

FIGURE A2.7: COMPARAISON MESURES – CALCULS DES ENERGIES JOURNALIERES EXTRAITES A L'EVAPORATEUR DE LA PAC AVEC LES DEBITS CONSTANTS PAR PERIODE DE LA TABLE A2.1.

Mis à part une période qui a conduit au paramétrage de la pompe de circulation en novembre 2016, le débit dans le circuit des sondes apparaît stable et reste dans une plage comprise entre 29 et 34 [m³/h]. Cette plage de valeurs est compatible avec le débit qui doit traverser l'évaporateur de la PAC et le champ de sondes géothermiques. Relativement au débit nominal indiqué dans la table A2.2 (45.9 [m³/h]), un débit de 30 [m³/h] crée une chute de température de 4.6 [K] entre l'entrée et la sortie de l'évaporateur pour une puissance transférée de 160 [kW].

A2.3.2 Coefficient de performance de la PAC

Une corrélation entre le coefficient de performance (COP) et les niveaux de température de travail de la PAC est recherchée. Le niveau de température de l'évaporateur est simplement défini par la moyenne arithmétique de la température d'entrée et de sortie, et le niveau de température du condenseur est défini de la même façon (moyenne de la température d'entrée et de sortie dans le condenseur). Le COP est ensuite reporté en fonction de la différence des niveaux de température entre le condenseur et l'évaporateur. Dans la figure A2.8, les valeurs sont présentées en moyennes journalières, toujours en raison de la mauvaise résolution des compteurs de chaleur. Les mesures de températures sont prises en compte seulement si la pompe de circulation marche. La corrélation montrée dans le graphique plafonne le COP à 5, même si en réalité il peut être plus grand. Elle permet de recalculer l'énergie totale extraite par l'évaporateur de la PAC à 1% près de la valeur totale mesurée. Afin de vérifier si l'approximation faite en utilisant des moyennes journalières est plausible, l'énergie totale extraite est recalculée sur la base des températures et de la consommation électrique de la PAC en valeurs horaires. Le calcul de l'énergie totale extraite tombe également à 1% près de l'énergie totale mesurée.

FIGURE A2.8: COEFFICIENT DE PERFORMANCE MOYEN JOURNALIER DE LA PAC MONTRE EN FONCTION DE LA DIFFERENCE DE NIVEAU DE TEMPERATURE ENTRE LE CONDENSEUR ET L'EVAPORATEUR.

Les COP annuels sont montrés dans la figure A2.9 en fonction de l'écart de température annuel.

FIGURE A2.9: LE COEFFICIENT DE PERFORMANCE ANNUEL EST REPORTE EN FONCTION DE L'ECART ANNUEL MOYEN ENTRE LES NIVEAUX DE TEMPERATURE DE TRAVAIL.

L'écart de température annuel est obtenu par la différence des niveaux de température annuels dans le condenseur et l'évaporateur. Ces deux derniers sont calculés par la moyenne pondérée des températures journalières. Le facteur de pondération est l'énergie journalière transférée correspondante (énergie extraite à l'évaporateur ou énergie fournie au condenseur). On peut remarquer que les COP annuels correspondent bien à la corrélation établie avec les COP journaliers. L'amélioration des COP annuels relativement aux deux premières années de fonctionnement résultent d'interventions sur la régulation de l'installation (courbes de chauffe, température de production de chaleur) qui se traduisent par un écart de température de travail moyen plus petit.

La sensibilité du COP en fonction d'une variation de niveau de température au condenseur ou à l'évaporateur (0.081 K^{-1}) est typique d'une pompe à chaleur électrique. La corrélation donne un COP de 4.5 dans les conditions de fonctionnement nominales données dans la table A2.2. Compte tenu des approximations et des incertitudes, cette valeur est tout à fait compatible avec le COP nominal de 4.7.

La corrélation permet de recalculer la puissance extraite à l'évaporateur en fonction de la puissance électrique absorbée et les températures de travail dans l'évaporateur et le condenseur.

Dans la table A2.3, le bilan énergétique annuel mesuré de la PAC est montré, de même que les niveaux de température moyens des énergies thermiques transférées et le COP annuel moyen. Ce dernier n'est pas un COPA, dans le sens où les énergies électriques des pompes de circulation des circuits hydrauliques connectés à la PAC ne sont pas prises en compte.

POMPE À CHALEUR	2015 ¹⁾	2016	2017	2018	2019
Chaleur au désurchauffeur [MWh/an]	65	104	86	63	69
Niveau de température moyen	52.1 [°C]	52.4 [°C]	50.8 [°C]	50.8 [°C]	51.9 [°C]
Chaleur au condenseur [MWh/an]	354	603	514	471	486
Niveau de température moyen	50.1 [°C]	48.4 [°C]	45.0 [°C]	38.9 [°C]	44.9 [°C]
Chaleur à l'évaporateur [MWh/an]	310	521	455	417	414
Niveau de température moyen	12.0 [°C]	10.1 [°C]	10.0 [°C]	10.5 [°C]	10.9 [°C]
Electricité absorbée [MWh/an]	109	186	145	117	142
COP annuel (sans pompes circulation)	3.83 [-]	3.79 [-]	4.12 [-]	4.56 [-]	3.92 [-]

¹⁾ année partielle

TABLE A2.3: BILANS ENERGETIQUES, NIVEAUX DE TEMPERATURE ET COP MESURES PAR ANNEE CIVILE.

A2.3.3 Extrapolation du bilan énergétique de la PAC

L'énergie produite par la PAC avant le début des mesures a été extrapolée pour l'eau chaude sanitaire (section A2.2.2) et le chauffage (section A2.1.3). Afin de pouvoir remonter à l'énergie extraite à l'évaporateur ou à l'énergie électrique absorbée au compresseur, un COP constant est arbitrairement supposé. Il est fixé à 3.8, correspondant au COP moyen de la première année de mesure.

Les énergies annuelles extraites et électriques absorbées par la PAC sont extrapolées à respectivement :

199 MWh (extrait), 71 MWh (électricité) pour la période septembre 2014 - décembre 2014 ;

224 MWh (extrait), 80 MWh (électricité) pour la période janvier 2015 – début mesures (24 mars 2015).

A2.4 Aéro-convecteur

Les mesures des gains de chaleur de l'aéro-convecteur ont débuté en juin 2018, ce qui met à disposition presque deux été consécutifs de mesures (juin 2018 à fin 2019). Toutefois, les gains de l'aéro-convecteur doivent être extrapolés depuis le début de la mise en service de l'installation pour permettre la simulation du champ de sondes et une comparaison avec les mesures. Une corrélation entre les gains de chaleur mesurés et les mesures réalisées depuis le début des mesures est cherchée. Elle permettra de comprendre le fonctionnement de la régulation du sous-système aéro-convecteur de l'installation et de proposer des améliorations.

A2.4.1 Mesures des gains de chaleur de l'aéro-convecteur

Les mesures des gains de chaleur de l'aéro-convecteur sont faites dans le circuit secondaire de l'échangeur de chaleur à contre-courant qui sépare le circuit des sondes géothermiques du circuit de l'aéro-convecteur. Ce dernier (circuit primaire) est rempli avec un mélange d'eau et d'antigel (MEG 25%). Le compteur de chaleur Q3 est donc placé dans une branche du circuit des sondes géothermiques et mesure un flux de chaleur transporté par de l'eau pure. La figure A2.10 permet de comparer les puissances horaires enregistrées avec le compteur de chaleur et les puissances recalculées avec les mesures des températures d'entrée, de sortie et du volume d'eau déplacé par heure.

FIGURE A2.10: LA COMPARAISON DES PUISSANCES TRANSFEREES PAR L'AERO-CONVECTEUR MONTRE QUE LA RESOLUTION DU COMPTEUR DE CHALEUR N'EST PAS SUFFISANTE AVEC DES MESURES HORAIRES.

La résolution du compteur n'est pas suffisante pour l'analyse des mesures en moyennes horaires. L'enregistrement des températures d'entrée, de sortie et du volume d'eau déplacé permet de recalculer l'énergie transférée à moins de 1% sur toute la période de mesure. Ce sont donc les puissances recalculées avec les mesures de débit et de température qui sont utilisées dans les analyses.

A2.4.2 Débit de fluide dans les circuits de l'aéro-convecteur

Les débits de fluide dans les circuits primaire et secondaire de l'échangeur sont constants lorsque les pompes sont enclenchées. Il est mesuré à 24.5 [m³/h] dans la branche du circuit des sondes géothermiques (circuit secondaire de l'échangeur). La corrélation montrée dans la figure A2.11 permet de l'estimer à 19 [m³/h] dans le circuit primaire de l'échangeur.

FIGURE A2.11: LA RELATION LINEAIRE ENTRE LES PUISSANCES TRANSFEREES PAR L'AERO-CONVECTEUR ET LA DIFFERENCE DE TEMPERATURE ENTREE – SORTIE DU CIRCUIT DE L'AERO-CONVECTEUR (T9-T8) ATTESTE D'UN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE DE CIRCULATION (P3) AVEC UN DEBIT CONSTANT.

Des mesures ponctuelles des débits dans les circuits ont été faites le 21 juin 2018 avec une mesure de pression différentielle sur un organe du circuit (valise TA). Les valeurs de débit sont reportées dans la table A2.4.

Débit des pompes de circulation	Mesures avec système d'acquisition	Mesure ponctuelle avec valise TA (21.06.2018)
Circuit primaire échangeur (MEG 25%) Pompe P3 (circuit aéro-convecteur)	19 [m ³ /h]	31 [m ³ /h]
Circuit secondaire échangeur (eau) Pompe P2 (circuit du côté des sondes)	24.5 [m ³ /h]	24.5 [m ³ /h]

TABLE A2.4: DEBITS MESURES DANS LES CIRCUITS PRIMAIRE ET SECONDAIRE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR.

Les mesures de débit correspondent bien lorsque le fluide caloporteur est de l'eau pure. Les 24.5 m³/h de la pompe P2 sont mesurés pour un réglage de la pompe sur une colonne d'eau de 3 mètres. Une bonne correspondance a également été observée avec le débit du circuit des sondes géothermique (pompe P1, cf. section A2.3.1). Toutefois la mesure ponctuelle de la pompe P3, du circuit de l'aéro-convecteur, est largement surestimée. Il est possible que la mesure ait été faite en supposant de l'eau pure dans le circuit plutôt qu'un mélange d'eau et d'éthylène glycol.

Le réglage de la pompe, fixé sur 1200 tours par minute, devrait être augmenté pour que, au minimum, le débit ne soit pas inférieur au débit d'eau dans le secondaire. Ceci est d'autant plus important que le débit nominal de l'aéro-convecteur est, quant à lui, de 48 m³/h. L'aéro-convecteur est donc utilisé avec un débit très éloigné du débit pour lequel il a été conçu. Le débit de la pompe a également été mesuré avec un réglage à 2400 tours par minute (faisant aussi un bruit nettement perceptible). Une valeur de 50 m³/h a été mesurée avec la valise TA, ce qui devrait correspondre à un débit effectif supérieur à 30 m³/h.

A2.4.3 Coefficient de transfert de chaleur de l'échangeur à plaques

L'échangeur est un échangeur à plaques à contre-courant CIAT. Le modèle installé (PWB 70 11 087M95) n'est pas celui qui a été initialement prévu (PWB 60 11 109H00). Ce dernier devait permettre de transférer une puissance de 210 kW pour un DTLM (différence de température moyenne logarithmique) de 1 K. L'échangeur installé présente des plaques dont la surface d'échange est plus grande (0.697 m² au lieu de 0.645 m²), mais elles sont moins nombreuses (87 au lieu de 109). La surface d'échange totale résulte légèrement plus basse (60 m² au lieu de 70 m²).

Les mesures de température permettent d'établir le DTLM avec deux set de température du côté du secondaire : les mesures de température présentes depuis le début de l'acquisition des mesures (T4 et T7), et celles qui ont été posées pour le compteur de chaleur (T5 et T6).

Dans la figure A2.12, la puissance thermique transférée est reportée en fonction du DTLM, établi pour chacun des deux set de température. Le graphique montre les mesures horaires depuis la mise en service du compteur de chaleur (juin 2018). On observe un biais entre les mesures de température du compteur de chaleur et celles qui sont présentes depuis le début de l'acquisition. La petite valeur du DTLM souligne l'importance de la qualité requise pour mesurer avec précision suffisante les températures (qualité du senseur, calibration et insertion adéquate dans le fluide à mesurer).

Les corrélations indiquées dans le graphique permettent de fixer un ordre de grandeur pour le coefficient de transfert de chaleur de l'échangeur. Comme une extrapolation sur la période qui précède la pose du compteur de chaleur est recherchée, le coefficient de transfert de chaleur de l'échangeur est estimé avec les températures T4 et T7. On peut remarquer que l'estimation du coefficient de transfert de chaleur, estimé avec la différence de température moyenne arithmétique, livre la même valeur.

FIGURE A2.12: PUISSANCE TRANSFEREE PAR L'ÉCHANGEUR A PLAQUES A CONTRE-COURANT EN FONCTION DU DTLM, ETABLI AVEC LES TEMPERATURES MESUREES DEPUIS LE DEBUT DE L'ACQUISITION DES MESURES (BLEU CLAIR) ET LES TEMPERATURES DU COMPTEUR DE CHALEUR (BLEU FONCE).

Coefficient de transfert de chaleur de l'échangeur à plaques à contre-courant :

100 kW/K

Cette valeur est deux fois plus petite que celle de l'échangeur de chaleur initialement prévu. Toutefois, le débit nominal de part et d'autre de cet échangeur est pratiquement deux fois plus grand (48 m³/h). Compte tenu de cette différence, d'un modèle légèrement différent et de la qualité des mesures, il n'est pas possible de faire une comparaison directe.

A2.4.4 Coefficient de transfert de chaleur de l'aéro-convecteur

Un coefficient de transfert de chaleur est estimé avec les températures du fluide caloporteur (entrée et sortie) et la température de l'air extérieur. Comme l'abaissement de la température de l'air extérieur n'est pas connu, la différence de température utilisée est simplement la différence entre la température de l'air extérieur et la température moyenne du fluide caloporteur, prise comme la moyenne arithmétique des températures d'entrée et de sortie. Cette différence de température est dénotée DT_aéro.

Le graphique de la figure A2.13 permet de montrer les puissances thermiques récupérées par l'aéro-convecteur en fonction de la différence de température DT_aéro. Les mesures sont montrées en valeurs horaires.

FIGURE A2.13: PUISSANCE RECUPEREE PAR L'AERO-CONVECTEUR EN FONCTION DE DT_AERO.

On observe un effet de seuil très important et des heures à fonctionnement partiel. Un coefficient de transfert de chaleur de l'aéro-convecteur est néanmoins estimé :

8.3 kW/K

Cette valeur est uniquement utilisée pour extrapoler les gains récupérés avant les mesures en juin 2018.

A2.4.5 Extrapolation des gains de chaleur

Le coefficient de transfert de chaleur global de l'aéro-convecteur et de l'échangeur à plaques à contre-courant est obtenu en sommant les résistances thermiques qu'ils représentent, c'est-à-dire en sommant les inverses des coefficients de transfert des deux échangeurs. On obtient ainsi un coefficient de transfert de chaleur global pour l'aéro-convecteur et l'échangeur à plaques de :

$$7.7 \text{ kW/K}$$

La différence de température DT est cette fois la différence entre la température de l'air extérieur (T1) et la moyenne arithmétique de la température d'entrée et de sortie de l'eau dans le secondaire de l'échangeur de chaleur (T4 et T7). De cette façon, les puissances horaires récupérées par l'aéro-convecteur peuvent être recalculées avec la différence de température DT et au prorata horaire de fonctionnement de la pompe (P3) du circuit de l'aéro-convecteur. Un seuil de fonctionnement est ajusté pour que l'énergie récupérée corresponde à l'énergie mesurée durant la période mesurée du 21 juin 2018 au 31 décembre 2018. Le graphique de la figure A2.14 permet de visualiser les mesures (en bleu) et leur extrapolation avec le modèle simplifié (en rouge), pour lequel un seuil de 8.6 K a été trouvé.

FIGURE A2.14: PUISSANCES MESURÉES ET EXTRAPOLÉES DES GAINS DE L'AÉRO-CONVECTEUR, REPORTÉES EN FONCTION DE L'ÉCART DE TEMPÉRATURE DT.

L'extrapolation des mesures conduit probablement à une énergie récupérée par l'aéro-convecteur légèrement plus grande que mesurée. En effet, la comparaison, prolongée du 1^{er} janvier 2019 au 2 juillet 2019, date à laquelle le paramétrage de la régulation de l'aéro-convecteur a été amélioré (voir section A2.4.6), livre une surestimation de 10%.

Le modèle simplifié est néanmoins utilisé pour extrapoler les gains de l'aéro-convecteur avant leur mesure. On suppose les gains négligeables avant le début des mesures en mars 2015. D'autre part, les gains de l'aéro-convecteur sont faibles en 2015, en raison du nombre d'heures de fonctionnement de la pompe de circulation qui est bien 3 fois plus petit que les deux années suivantes. Ceci correspond à

l'intervention sur le schéma hydraulique exécutée en août 2016, dont le but était de coupler l'aéro-convecteur en série plutôt qu'en parallèle avec la PAC dans le circuit des sondes géothermiques. Avant cette date les heures de fonctionnement de l'aéro-convecteur étaient limitées, car il ne pouvait pas fonctionner en même temps que la PAC. Les valeurs obtenues sont exposées dans la table A2.5.

AÉRO-CONVECTEUR	2014	2015	2016	2017	2018 ¹⁾
Pompe de l'aéro-convecteur P3	-	450	1'710	1'890	1'160
Heures de fonctionnement [h/an]	-	450	1'710	1'890	1'160
Gains de chaleur extrapolés [MWh/an]	0	23	72	75	17

¹⁾ année partielle, jusqu'au début des mesures de l'aéro-convecteur le 21 juin 2018

TABLE A2.5: GAINS DE CHALEUR EXTRAPOLÉS DE L'AÉRO-CONVECTEUR.

A2.4.6 Marche des ventilateurs de l'aéro-convecteur

Une visite sur place avec un technicien de l'aéro-convecteur a été programmée le 2 juillet 2019, journée chaude pour laquelle l'aéro-convecteur fonctionnait. Il s'agissait de savoir si les ventilateurs tournaient à vitesse réduite, ce qui aurait pu expliquer les basses valeurs des puissances thermiques récupérées relativement à celles qui étaient attendues.

Le technicien a confirmé que les ventilateurs fonctionnent à vitesse constante. La mesure de leur vitesse de rotation avec un stroboscope a livré 450 tours par minute, valeur tout à fait compatible avec la vitesse de rotation nominale, donnée à 430 t/min. Toutefois les pieds de l'aéro-convecteur n'ont pas été déployés, ce qui laisse moins d'espace pour la circulation de l'air, et donc le débit d'air traversant les échangeurs pourrait être plus faible que le débit d'air nominal. Une mesure supplémentaire des vitesses de l'air à la sortie de l'aéro-convecteur a été exécutée en juillet 2020. Elle a montré que le débit d'air total traversant l'aéro-convecteur ne semble pas plus faible que le débit nominal (cf. A.2.4.9).

D'autre part une incohérence a été découverte dans le contrôle des ventilateurs. La régulation ne les fait fonctionner que si la température de l'air extérieur est supérieure à 23°C. Ceci explique l'effet de seuil observé dans le fonctionnement de l'aéro-convecteur, et qui indique deux régimes de fonctionnement, avec ou sans la marche des ventilateurs, comme mis en évidence dans la figure A2.15.

FIGURE A2.15: LES PUISSANCES MESUREES DE L'AERO-CONVECTEUR, REPORTEES EN FONCTION DE L'ECART DE TEMPERATURE DT, MONTRENT DEUX REGIMES DE FONCTIONNEMENT (AVEC OU SANS LES VENTILATEURS).

La valeur de consigne de la régulation pour l'arrêt des ventilateurs a été abaissée de 23 à 5°C. L'effet est visible dans la figure A2.16, qui ne montre plus de régime de fonctionnement à ventilateurs arrêtés dès le 2 juillet 2019.

FIGURE A2.16: LES PUISSANCES MESUREES DE L'AERO-CONVECTEUR NE MONTRENT PLUS DE REGIME A VENTILATEURS ARRETES DEPUIS LE 2 JUILLET 2019.

A2.4.7 Effet mesuré de la marche des ventilateurs

La prolongation des mesures jusqu'en juin 2020 permet de comparer les bilans mensuels des gains de l'aéro-convecteur de deux années consécutives : la première avec la limitation de marche des ventilateurs et la deuxième sans limitation. Les gains mensuels sont montrés dans la figure A2.17.

FIGURE A2.17: GAINS MENSUELS DE L'AERO-CONVECTEUR AVEC LIMITATION DE LA MARCHÉ DES VENTILATEURS (DE JUILLET 2018 A JUIN 2019) ET SANS LIMITATION (DE JUILLET 2019 A JUIN 2020).

Sans limitation de marche des ventilateurs, les gains annuels de l'aéro-convecteur dépassent les 100 MWh. Relativement à l'année précédente on observe une augmentation des gains de 38%, avec un effet très marqué au printemps. Même si les mesures des deux années ne peuvent pas être directement comparées, elles permettent de mettre en évidence l'influence négative de l'arrêt des ventilateurs sur la production de l'aéro-convecteur.

A2.4.8 Arrêts forcés de l'aéro-convecteur

La température de l'eau à l'entrée de l'évaporateur de la PAC est limitée à 18°C au maximum, comme l'atteste le graphique de la figure A2.18. Ce n'est pas seulement la PAC qui est arrêtée, mais toutes les pompes de circulation du circuit des sondes et de l'aéro-convecteur (P1, P2 et P3). Le graphique de la figure A2.19 montre le fonctionnement du système pour un jour avec dépassement des 18°C à l'entrée de l'évaporateur.

FIGURE A2.18: PUISSANCES MESUREES DE L'AERO-CONVECTEUR REPORTEES EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE L'EAU A L'ENTREE DE L'EVAPORATEUR DE LA PAC (T2).

FIGURE A2.19: FONCTIONNEMENT DE L'AERO-CONVECTEUR AVANT CORRECTION DE LA MARCHÉ DES VENTILATEURS ET POUR UN JOUR AVEC ARRÊT FORCÉ DU SYSTÈME POUR TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE À L'ENTRÉE DE L'ÉVAPORATEUR DE LA PAC.

Une corrélation entre la puissance thermique récupérée et la température de l'air extérieur est cherchée pour les mesures de juillet à septembre 2019 (cf. figure A2.20).

FIGURE A2.20: CORRELATION ENTRE LES GAINS HORAIRES DE L'AERO-CONVECTEUR ET LA TEMPÉRATURE DE L'AIR EXTERIEUR.

La corrélation de la figure A2.20 permet de chiffrer le manque de chaleur à récupérer qui est causé par les arrêts forcés du système. Les gains de chaleur perdus sont ainsi estimés à environ 20% des gains de chaleur mesurés, qui incluent déjà la correction de marche des ventilateurs.

A2.4.9 Mesure ponctuelle du débit d'air de l'aéro-convecteur

Afin d'estimer le débit d'air de l'aéro-convecteur et de lever des incertitudes sur ses performances, des mesures de la vitesse de l'air ont été effectuées sur le site de la Tuilette le 13.07.2020. Pour cela, un anémomètre à fil a été utilisé dont les caractéristiques sont données dans la table A2.6.

Matériel de mesure	
Type de capteur	anémomètre à fil chaud
marque	Lutron
model	AM-4214SD
plage d'utilisation	0.2 - 5 m/s
Incertitude de mesure	5% MV + 0.1 m/s
	1% FS + 0.1 m/s

TABLE A2.6: CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL DE MESURE DE LA VITESSE DE L'AIR

La problématique de la mesure du débit à partir de sa vitesse est que le champ des vitesses en sortie de l'échangeur à tubes et ailettes n'est pas uniforme, il est donc nécessaire pour cela de déterminer la vitesse moyenne traversant l'aéro-convecteur à partir de plusieurs mesures en différent point de la section de passage de l'air. L'aéro-convecteur (figure A2.21) comprend 8 ventilateurs et est équipé de 16 grilles de protection afin de protéger les ailettes de tout objets pouvant les endommager.

FIGURE A2.21: PHOTO DE L'AERO-CONVECTEUR SUR LE TOIT D'UN BATIMENT DE LA TULETTE

Une mesure précise de chaque ventilateur est très chronophage. Par conséquent, seuls les débits volumiques d'air traversant 4 grilles ont été mesurés à partir de 9 points de mesure, suivant le schéma donné à la figure A2.22. La grandeur en chaque point de la grille est obtenue à partir de 5 mesures

Pour conclure, la mesure nous indique un débit d'air total d'environ 80 640 m³/h. Par rapport au débit nominal calculé à partir des données du fabricant et qui s'élève à 81 200 m³/h, il est possible d'avoir une certaine confiance dans la mesure réalisée et que l'aéro-convecteur fonctionne avec un débit d'air conforme à la recommandation du fabricant. Toutefois cette mesure ponctuelle a été faite en fin de projet, et les analyses réalisées et décrites dans le rapport principal n'ont pas intégré ce résultat. Cependant ceci n'a pas d'incidence sur les conclusions de l'étude.

A2.5 Performance-Gap

Dans ce chapitre, nous allons voir les différences de besoin de chaleur entre les valeurs théoriques, les valeurs corrigées selon l'utilisation standard des bâtiments et les valeurs réelles mesurées in situ.

A2.5.1 Introduction

L'écart de performance s'explique par plusieurs paramètres. Par exemple, SuisseEnergie (2020) a fait un résumé de plusieurs études (Perch-Nielsen et al., 2019) et impute la faute à quatre composantes majeures, qui sont :

- L'écart de climat (la météo réelle est différente que celle du climat supposé) est considéré grâce à la méthode des degrés-jour (DJ), présentée dans le rapport (point 3.2). Les valeurs mesurées seront donc corrigées afin d'être comparables aux valeurs théoriques.
- L'écart technique (mauvaise exploitation, mauvaise construction) est considéré par des mesures de performance exécutées sur l'installation de ventilation à double-flux.
- L'écart de modélisation (l'outil de calcul ne reproduit pas parfaitement la réalité). Il y a certes quelques paramètres qui ne sont pas considérés dans le modèle thermique, mais nous ne les avons pas identifiés.
- L'écart de comportement (stores baissés, fenêtres ouvertes inutilement). Nous avons estimé un ombrage moyen dû aux stores à lamelles laissés inutilement fermés durant les journées d'hiver.

Au niveau des pertes de rendements et stockage de la distribution de chauffage et d'eau chaude, nous avons considéré 10 % pour le chauffage et 30 % pour l'ECS. Ce qui est courant pour ce type d'installation. Nous les avons systématiquement ajoutées aux valeurs théoriques.

A2.5.2 Besoins en chaleur de chauffage théoriques selon SIA 380/1 paramètres de calculs standards

Le calcul initial des besoins énergétiques du bâtiment a été effectué selon la norme SIA 380/1 (2016). Les besoins énergétiques étaient calculés à 13.9 kWh/m²/an. En considérant 10% de pertes techniques, les besoins étaient estimés à 15.3 kWh/m²/an.

Cette valeur théorique n'est pas représentative de la réalité. Le calcul se base sur des paramètres prédéfinis (comme la température intérieure des locaux fixée à 20°C, débit d'air thermiquement actif de 0.7m³/h.m², etc...) non représentatifs de la réalité mais qui permettent de comparer des bâtiments différents entre eux, à utilisation égale.

A2.5.3 Besoins en chaleur de chauffage théoriques selon SIA 380/1 paramètres de calculs selon SIA 2024

Le dimensionnement des champs de sondes géothermiques doit répondre à la norme SIA 384/6 (2010). Comme décrit au point 2.2.3.1 de cette norme, les besoins en chaleur doivent être calculés à l'aide de la norme SIA 380/1, mais les données d'utilisation doivent être tirées du cahier technique SIA 2024 (2015).

Le modèle thermique des bâtiments de la Tulette a donc été effectué en respectant la norme SIA 380/1 avec les valeurs standards de SIA 2024. Les valeurs ainsi saisies sont conformes aux habitats collectifs et sont présentés ci-dessous :

- Débit d'air neuf : 1.0 m³/m²/h
- Fraction de la récupération de chaleur : 75 %
- Heures à pleine charge par an de la ventilation : 4120h (arrondi à la moitié de l'année)
- Température de l'air intérieur : 21 °C

Le diagramme de Sankey montré dans la figure A.2.23 représente les flux de chaleur théoriques des 4 bâtiments.

FIGURE A.2.23 : DIAGRAMME DE SANKEY POUR LA VARIANTE 380/1 – PARAMETRES SIA 2024

En considérant 10% de pertes techniques (rendements, stockage et distribution), les besoins des bâtiments s'élèvent à **28.40 kWh/m²/an** selon cette méthode.

A2.5.4 Besoins en chaleur théoriques selon SIA 380/1 paramètres de calculs réels

Les paramètres définis par le cahier technique SIA 2024 se rapprochent de la réalité. Cependant, quelques mesures *in situ* ont permis d'ajuster certains paramètres, qui nous semblent plus représentatifs de la réalité.

Ainsi, les paramètres ci-dessous ont été considérés :

- Température intérieure : 21.5 °C à la place des 21 °C exigés par la norme. Cette valeur provient d'une série de mesure de la température de l'air extrait du système de ventilation double-flux. La température moyenne était de 21.5 °C pour les quatre bâtiments
- Facteur de voilage (volets, stores, rideaux...) : estimé à 50 % à la place des 0 % exigés. Plusieurs visites sur place en hiver ont démontré qu'une moitié des stores étaient baissés en général. De plus, un bâtiment a été construit et fait de l'ombrage supplémentaire, non compté dans le bilan initial.
- Performance de récupération de chaleur : 67 % à la place des 75 % de récupération de chaleur prévu par la norme. La documentation technique des monoblocs affiche un rendement de récupération moyen de 91.4% mais des mesures de températures prises sur un des monobloc de ventilation ont montré un rendement moyen de 67 % sur 3 mois d'hiver. La différence s'explique par le fait que les fabricants annoncent des rendements avec des conditions de température et d'humidités pas réalistes et qu'il y un système de dégivrage de l'échangeur air-air qui s'active lors que la température extérieure descend en dessous de 0°C. Le ventilateur d'air pulsé ralenti sa vitesse jusqu'à ce que la température remonte en dessus de 0°C. Pendant ce temps l'installation fonctionne donc en quasi simple-flux.
- Débit d'air neuf : 0.42 m³/m²/h. Le débit d'air neuf de l'installation de ventilation est de 0.27 m³/m²/h. L'installation de ventilation est réglée pendant 11h30 sur la petite vitesse et pendant 12h30 sur la grande vitesse, respectivement à 1'842 m³/h et 3'684 m³/h, en moyenne pondérée par la surface des bâtiments. Cependant, ce débit est majoré de 0.15 m³/m²/h pour quantifier l'inétanchéité à l'air des bâtiments. Cette valeur est donnée par les recommandations Minergie afin de se rapprocher de la réalité.

Ces facteurs reflètent selon nous la réalité, et influencent le bilan thermique. Avec ces facteurs, les besoins de chaleur s'élèvent à **36.6 kWh/m²/an**. Le diagramme de Sankey ainsi obtenu est présenté dans la figure A.2.24.

FIGURE A.2.24 : DIAGRAMME DE SANKEY POUR LA VARIANTE 380/1 – PARAMETRES REELS

A2.5.5 Besoins en chaleur de chauffage réels mesurés in situ

Depuis les corrections des courbes de chauffe effectuées en octobre 2016, les besoins en chaleur de chauffage réels mesurés sur les 3 dernières années civiles 2017, 2018 et 2019 et corrigés avec les degrés-jours vaut **40 kWh/m²/an** en moyenne pour les quatre bâtiments.

Le graphique de la figure A.2.25 représente la consommation mesurée ainsi que les consommations théoriques calculées selon les différentes méthodes de calcul :

- Calcul théorique des besoins en chauffage selon la norme SIA 380/1 avec paramètres de calcul standards ;
- Calcul théorique des besoins en chauffage selon la norme SIA 380/1 avec paramètres de calcul de du cahier technique SIA 2024 ;
- Calcul théorique des besoins en chauffage selon norme SIA 380/1 avec paramètres de calcul réels ;
- Consommation en chauffage réelle moyenne des trois dernières années 2017-2019.

FIGURE A.2.25 : COMPARAISON DES BESOINS EN CHAUFFAGE SELON TROIS METHODES DE CALCUL DIFFERENTES AINSI QUE LES MESURES

Il est donc important, lors d'un dimensionnement de champ de sondes, de ne pas considérer les besoins énergétiques donnés par le calcul imposé par la norme SIA 380/1 en valeur standard qui est beaucoup trop optimiste. Les besoins calculés en considérant le cahier technique SIA 2024 se rapprochent de la réalité mais les sous-estiment toutefois encore.

La différence entre les calculs selon la 380/1 avec les paramètres réels et la consommation réelle représente environ 10% dans notre cas et réside dans la variation de certains paramètres difficilement quantifiables, comme les pertes liées aux ouvertures permanentes de certaines fenêtres (WC, cuisines, etc.) et la ventilation qui en découle.

A2.5.6 Ecart de performance d'ECS

La valeur théorique calculée selon la norme SIA 380/1 indique un besoin annuel moyen de 21.0 kWh/m²/an pour l'ECS. Le besoin théorique annuel s'élève à 27.3 kWh/m²/an, en considérant 30 % de pertes techniques (rendement, stockage, distribution, etc...). Ce qui est courant pour un système de distribution d'ECS maintenu en température par une boucle de recirculation.

Les mesures effectuées sur les résistances des boilers ECS, les panneaux solaires ainsi que le désurchauffeur et le condenseur de la PAC indiquent une consommation annuelle moyenne de 30 kWh/m²/an pour les trois dernières années 2017-2019. L'écart entre les valeurs théoriques et mesures est de l'ordre de 10 %, ce qui nous paraît acceptable.

A2.6 Références

Perch-Nielsen S., von Felten N. und Müller M (2019) Energie Performance Gap in Neubauten. Grundlagen aus der Forschung für die Praxis. EnergieSchweiz, Bundesamt für Energie, Bern, Schweiz.

SuisseEnergie (2020) <https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/performance-gap>

Cahier Technique 2024 (2015) Données d'utilisation des locaux pour l'énergie et les installations du bâtiment. Société suisse des ingénieurs et des architectes, Zurich, Suisse.

Norme SIA 380/1 (2016) Besoins de chaleur pour le chauffage. Société suisse des ingénieurs et des architectes, Zurich, Suisse.

Norme SIA 384/6 (2010) Sondes géothermiques. Société suisse des ingénieurs et des architectes, Zurich, Suisse.

Annexe 3

Comparaisons mesures - simulations

Table des matières

A3.1 CALIBRATION DU MODELE DE CHAMP DE SONDES	A3.3
A3.1.1 COMPARAISON SANS CALIBRATION	A3.4
A3.1.2 COMPARAISON AVEC CALIBRATION	A3.5
A3.1.3 DISCUSSION DE LA CALIBRATION DU MODELE	A3.11
A3.2 CALIBRATION DE PILEHX SUR TRNSBM	A3.13
A3.2.1 CALIBRATION SUR 5 ANS	A3.13
A3.2.2 CALIBRATION SUR 50 ANS	A3.14
A3.3 REFERENCES	A3.15

A3.1 Calibration du modèle de champ de sondes

Pour rappel le modèle de simulation du champ de sondes géothermiques est paramétré pour correspondre aux caractéristiques du projet de la Tulette (cf section 4.1.1 du rapport). Les évolutions de la température de l'eau à l'entrée et à la sortie du circuit hydraulique des sondes géothermiques sont simulées sur la base de l'évolution mesurée ou estimée de la puissance thermique transférée dans le circuit hydraulique du champ de sondes. Les mesures permettent de simuler l'installation jusqu'à fin 2019, soit plus de 5 ans de service.

La température de l'eau circulant dans les sondes est définie par la moyenne arithmétique entre la température d'entrée et de sortie du champ. La comparaison des mesures avec les simulations, quant à elle, est basée sur les valeurs moyennes journalières. Ces dernières sont calculées comme un niveau de température journalier : les valeurs horaires de température sont moyennées en les pondérant par les puissances horaires extraites ou injectées. On obtient de la sorte deux niveaux de température : un niveau de température en extraction de chaleur et un niveau de température en injection de chaleur. Le signe de la puissance horaire transférée dans le circuit des sondes détermine ainsi s'il s'agit d'une extraction ou d'une injection. Ceci garantit la cohérence de la moyenne pondérée, calculée avec des facteurs de pondération qui sont tous du même signe.

La calibration du modèle sur les mesures n'a demandé d'ajuster que la température initiale du terrain. La sensibilité aux principaux paramètres du modèle est évaluée, que ce soit la conductivité thermique moyenne du terrain, la résistance thermique des sondes, ou l'extrapolation des énergies extraites ou injectées dans les sondes avant les mesures. Pour chaque variation de paramètre, la température initiale du terrain est ajustée pour que la différence moyenne entre les calculs et les mesure soit la même que dans le cas de référence en extraction de chaleur. Pour tous les cas simulés, la température initiale du terrain est toujours plus grande que celle qui a été mesurée avec le test de réponse thermique.

Cette correction de température vers le haut est commentée dans la section A3.1.3. Elle est vraisemblablement le résultat de biais de mesure de la température du fluide caloporteur dans le circuit des sondes géothermiques, ce qui confirme une fois de plus la validité du modèle de simulation TRNSBM pour la simulation d'un champ de sondes géothermiques.

A3.1.1 Comparaison sans calibration

Dans un premier temps, la comparaison des mesures aux simulations est effectuée sans aucune calibration des paramètres de simulation (cf. figure A3.1).

L'écart de température moyen journalier entre les mesures et les simulations apparaît relativement bien constant sur toute la gamme des températures. Les simulations prédisent une température de l'eau circulant dans le circuit des sondes 3K plus basse en extraction de chaleur et 2.5K plus basse en injection de chaleur.

FIGURE A3.1: COMPARAISON DES MESURES AUX SIMULATIONS, SANS CALIBRATION DES PARAMETRES DE SIMULATION.

A3.1.2 Comparaison avec calibration

Etant donné la constance de la différence de température entre les simulations et les mesures, seule la température initiale du terrain est augmentée de **+2.6K** (cf. figure A3.2). Ainsi la température moyenne du terrain en surface est augmentée de 10.8 à 13.4°C. Ceci définit la calibration de référence.

La correspondance entre les simulations et les mesures est bonne sur toute la gamme des températures. Les simulations prédisent cette fois une température de l'eau dans les sondes 0.5K plus basse en extraction de chaleur et égale en injection de chaleur.

FIGURE A3.2: COMPARAISON DES MESURES AUX SIMULATIONS, AVEC CALIBRATION DE LA TEMPERATURE INITIALE DU TERRAIN (+2.6K).

La conductivité thermique du terrain est augmentée pour tenter d'obtenir une meilleure correspondance entre les simulations et les mesures. La température initiale du terrain est ajustée pour que l'écart simulations-mesures en extraction de chaleur soit de -0.5K comme dans le cas de la calibration de référence. La conductivité thermique du terrain est augmentée de 2.0 à 2.5 W/(mK) et la température initiale du terrain en surface est ajustée à 12.8°C (cf. figure A3.3).

Cette fois la correspondance entre les simulations et les mesures n'est pas aussi bonne. Les températures simulées sont plus grandes que les mesures quand celles-ci sont basses et plus petites quand elles sont hautes. L'écart type de la dispersion est plus grand que pour la calibration de référence.

FIGURE A3.3: COMPARAISON DES MESURES AUX SIMULATIONS, AVEC CONDUCTIVITE THERMIQUE DU TERRAIN AUGMENTEE DE 2.0 A 2.5 W/(MK).

Maintenant la résistance thermique des sondes est améliorée avec un abaissement de 0.11 à 0.08 K/(W/m). La température initiale du terrain en surface est ajustée à 13.1°C pour que l'écart simulations-mesures en extraction de chaleur soit de -0.5K comme dans le cas de la calibration de référence (cf. figure A3.4).

La même constatation que pour la conductivité thermique est établie, même si observée dans une moins grande mesure : les températures simulées sont plus grandes que les mesures quand celles-ci sont basses et plus petites quand elles sont hautes.

FIGURE A3.4: COMPARAISON DES MESURES AUX SIMULATIONS, AVEC LA RESISTANCE THERMIQUE DES SONDES DIMINUEE DE 0.11 A 0.08 K/(W/K).

L'énergie extraite du terrain, extrapolée de septembre 2014 à mars 2015, est diminuée de 50%. Elle se monte dans ce cas à 210 plutôt que 420 MWh. Seule la température initiale du terrain en surface est calibrée, de façon à ce que l'écart simulations-mesures en extraction de chaleur soit de -0.5K comme dans le cas de la calibration de référence (cf. figure A3.5).

L'écart de température a tendance à se creuser davantage avec les années, étant parti d'une température plus haute au début des mesures. Ainsi l'abaissement de température simulé devient plus important que dans le cas de la calibration de référence. Ceci se reflète dans l'écart type de la dispersion qui est plus grand que pour la calibration de référence

FIGURE A3.5: COMPARAISON DES MESURES AUX SIMULATIONS, AVEC LA MOITIE DE L'ÉNERGIE EXTRAITE ESTIMÉE AVANT LES MESURES, DE SEPTEMBRE 2014 A MARS 2015.

L'énergie injectée dans le terrain, extrapolée de l'été 2015 jusqu'à juin 2018, est augmentée de 50%. Elle se monte dans ce cas à 280 plutôt que 190 MWh. Seule la température initiale du terrain en surface est calibrée, toujours de façon à ce que l'écart simulations-mesures en extraction de chaleur soit de -0.5K comme dans le cas de la calibration de référence (cf. figure A3.6).

Pas de différence significative n'est observée avec les graphiques de la calibration de référence. La température initiale du terrain est 0.2K plus basse, pour compenser les 190 MWh injectés en plus.

FIGURE A3.6: COMPARAISON DES MESURES AUX SIMULATIONS, AVEC 150% DE L'ENERGIE INJECTEE ESTIMEE AVANT LES MESURES, DE L'ETE 2015 A JUIN 2018.

Les mesures de température montrent souvent des différences bien que le fluide est mesuré au même endroit dans le schéma de principe. C'est le cas avec les différents senseurs de température dans le circuit de l'aéro-convecteur. Ceci permet de recalculer les énergies transférées par ce dernier avec un autre couple de température. L'énergie résultante est appelée énergie **majorée**, puisqu'elle est 40% plus élevée avant le début des mesures et près de 70% plus élevée pour la période mesurée (cf. figure A3.7).

FIGURE A3.7: COMPARAISON DES MESURES AUX SIMULATIONS, AVEC LA QUANTITE DE CHALEUR MAJOREE POUR L'INJECTION DE CHALEUR.

Relativement au cas où seule l'extrapolation de l'énergie injectée est augmentée de 50%, les températures simulées sont augmentées en injection de chaleur ou lorsqu'elles sont élevées en extraction de chaleur. Autrement il n'y a pas d'influence sur les températures les plus basses en hiver.

Ceci confirme que l'effet de stockage saisonnier de chaleur du champ de sondes n'est pas favorisé par le placement de ces dernières. Il s'agit d'une configuration dissipative, avec les sondes essentiellement placées sur un périmètre. Ceci est un avantage pour l'installation de la Tulette, car elle est moins dépendante de la recharge thermique réalisée avec les aéro-convecteurs.

A3.1.3 Discussion de la calibration du modèle

La calibration du modèle sur les mesures a été obtenue avec une augmentation significative de la température initiale du terrain. L'analyse de sensibilité relative aux paramètres de calibration du modèle a montré que la température initiale du terrain doit être augmentée de 2.0K à 2.6K relativement à celle qui a été mesurée par le test de réponse géothermique. La question qui se pose est comment peut-on expliquer une telle augmentation. Il s'agit d'une part de savoir si la température initiale du terrain mesurée par le test de réponse est représentative de la température du massif géologique traversé par le champ de sondes. D'autre part, il s'agit également de savoir quelle est la précision des mesures de température de l'eau dans le circuit des sondes géothermiques.

Les résultats de tests de réponse géothermiques effectués dans le voisinage du projet confirment la température initiale du terrain mesurée par le test de réponse géothermique (Bochud, 2020). Compte tenu des incertitudes de mesure et de faibles variations spatiales de la température du terrain, une incertitude de 1 K est tout à fait vraisemblable.

Les températures de l'eau à l'entrée et la sortie de l'évaporateur sont utilisées pour définir la température moyenne entrée – sortie du champ de sondes. Depuis la pose du compteur de chaleur pour mesurer les gains de chaleur de l'aéro-convecteur, un des senseurs de température mesure la température de l'eau qui provient de l'évaporateur de la PAC. La comparaison des deux températures est montrée dans la figure A3.8.

FIGURE A3.8: COMPARAISON DE LA TEMPERATURE A LA SORTIE DE L'EVAPORATEUR DE LA PAC EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DU COMPTEUR DE CHALEUR A L'ENTREE DE L'ECHANGEUR DE L'AERO-CONVECTEUR.

Le graphique de la figure A3.8 permet de constater que la température de l'eau mesurée à la sortie de l'évaporateur est systématiquement plus élevée que celle du compteur de chaleur, mesurée à l'entrée de l'échangeur de chaleur de l'aéro-convecteur. La différence moyenne est d'environ 1 K, alors qu'elle devrait être nulle.

Qu'en est-il de la température à l'entrée de l'évaporateur ? Cette dernière est comparée avec la température de sortie de l'évaporateur dans la figure A3.9.

FIGURE A3.9: COMPARAISON DE LA TEMPERATURE A L'ENTREE DE L'EVAPORATEUR DE LA PAC EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE SORTIE.

La température à l'entrée de l'évaporateur de la PAC n'est pas systématiquement plus basse que la température de sortie en été, lorsque la marche de la PAC est réduite à couvrir une fraction de l'eau chaude sanitaire. Il est bien possible que cette mesure de température présente également un biais de +1K relativement à la mesure de température du compteur de chaleur. Ce biais pourrait être expliqué par la technique de mesure utilisée pour les senseurs de température dans le circuit de l'évaporateur, avec des mesures « deux fils » plutôt que « 4 fils », ce qui introduit des biais dans la mesure de température : avec une mesure « 2 fils », la résistance électrique des fils qui connectent le senseur de température ne peut pas être déduite.

Dans tous les cas on peut supposer que la précision du senseur de température du compteur de chaleur est meilleure que les deux autres. La comparaison de ces mesures de températures laisse donc penser que la mesure de température de l'eau circulant dans le circuit des sondes est trop élevée, avec un biais de l'ordre de +1K.

La correction de température dans la calibration du modèle, de +2.6K sur la température initiale du terrain, semble confirmer la mesure trop élevée de la température de l'eau à l'évaporateur de la PAC, avec un excès de l'ordre de 1 K. Les 1.6K restant peuvent s'expliquer avec l'incertitude sur la température du terrain et l'incertitude quant au paramétrage du modèle et à sa précision.

A3.2 Calibration de PILEHX sur TRNSBM

Le modèle de simulation des sondes géothermiques utilisé pour faire la comparaison simulations-mesures est TRNSBM (Pahud, 2012). En revanche l'outil de simulation qui permet de simuler une installation géothermique avec un aéro-convecteur est PILEHX. Cet outil est une variante de PILESIM (Pahud, 2007), qui lui est basé sur le modèle TRNVDSTP (Pahud et al., 1996) pour la simulation des sondes géothermiques.

Le modèle TRNVDSTP simule des sondes géothermiques verticales placées uniformément dans une surface cylindrique. Le volume de terrain occupé par les sondes a donc la forme d'un cylindre vertical. La configuration des sondes est compacte et favorise ainsi le stockage de chaleur, par opposition à une configuration dissipative lorsque les sondes sont placées sur un périmètre par exemple.

La seule différence entre TRNSBM et TRNVDSTP est la position spatiale des sondes. Elle est paramétrée pour correspondre à la réalité dans TRNSBM, alors qu'elle est toujours compacte dans TRNVDSTP. Un unique paramètre géométrique est défini dans TRNVDSTP, c'est l'espacement B entre les sondes, qui est constant pour toutes les sondes (placement uniforme).

La calibration de TRNVDSTP (ou PILEHX) sur TRNSBM revient à déterminer l'espacement B qui conduit à la même baisse de température après un horizon temporel donné pour une extraction de chaleur constante. Cela revient à paramétrer les sondes et le terrain dans les deux programmes avec des paramètres identiques et de simuler l'évolution de la température du fluide circulant dans le circuit des sondes pour un pulse d'extraction de chaleur constant. C'est l'équivalent d'un test de réponse thermique simulé sur une durée arbitraire, typiquement 50 ans pour un dimensionnement standard.

A3.2.1 Calibration sur 5 ans

Afin de simuler l'installation sur les 5 premières années mesurées, une calibration de l'espacement B est cherchée avec PILEHX. La figure A3.10 permet de montrer la meilleure correspondance. Un espacement moyen de 11.5 m est trouvé. Avec une extraction de chaleur constante de 10 W/m, l'écart de température entre TRNSBM et PILEHX reste inférieur à 0.3 K. Une extraction continue de 10 W/m correspond à une extraction nette de 550 MWh/an du champ de sonde, ce qui signifie qu'en réalité la différence de température entre TRNSBM et PILEHX est encore plus faible.

FIGURE A3.10: CALIBRATION DE L'ESPACEMENT B DES SONDES DANS PILEHX POUR OBTENIR LA REPOSE THERMIQUE LA PLUS PROCHE A CELLE SIMULEE AVEC TRNSBM.

L'espacement réel entre les sondes n'est pas constant. Toutefois il est de l'ordre de 8 m en moyenne. Pour correspondre à la réponse thermique des **5 premières années** de fonctionnement de TRNSBM (qui prend en compte le placement réel des sondes), l'espacement B doit être fixé à **11.5 m** dans PILEHX.

A3.2.2 Calibration sur 50 ans

La calibration sur 50 ans est faite de façon à ce que l'abaissement de la température du fluide circulant dans les sondes soit la même dans les deux programmes de simulation. Cela signifie que l'effet à long terme simulé dans PILEHX sera le même que celui simulé avec TRNSBM après 50 ans de service.

La figure A3.11 permet d'apprécier les réponses thermiques simulées par les deux programmes pour un horizon temporel de 50 ans.

FIGURE A3.11: CALIBRATION DE L'ESPACEMENT B DES SONDES DANS PILEHX POUR OBTENIR LE MEME ABAISSEMENT DE TEMPERATURE APRES 50 ANS QUE CELUI SIMULE AVEC TRNSBM.

Pour correspondre au même abaissement de température après 50 ans que dans TRNSBM, l'espacement dans PILEHX a été fixé à 14.7 m. Avec 10 W/m d'extraction continue (ou 550 MWh/an de chaleur extraite), l'écart de température maximum est de 1 K.

A3.3 Références

Bochud M. (2020) Communications privées.

Pahud D., Fromentin A. et Hadorn J.-C. (1996) The Duct Ground Heat Storage Model (DST) for TRNSYS Used for the Simulation of Heat Exchanger Piles. User Manual, December 1996 Version. Internal Report. LASSEN - DGC- EPFL, Switzerland.

Pahud D. (2007) PILESIM2: Simulation Tool for Heating/Cooling Systems with Energy Piles or multiple Borehole Heat Exchangers. User Manual. ISAAC – DACD – SUPSI, Switzerland.

Pahud D. (2012) The Superposition Borehole Model for TRNSYS 16 or 17 (TRNSBM). User Manual for the April 2012 Version. Internal Report. ISAAC - DACD- SUPSI, Switzerland.

Annexe 4

Paramétrage de PILEHX

Table des matières

A4.1 PARAMETRAGE DE PILEHX.....	A4.3
A4.1.1 INTEGRATION DE L'AERO-CONVECTEUR DANS LE CIRCUIT DES SONDES.....	A4.3
A4.1.2 PARAMETRAGE DE L'AERO-CONVECTEUR	A4.4
A4.1.2.1 Coefficient de transfert UA global.....	A4.5
A4.1.2.2 Débit d'air nominal.....	A4.5
A4.1.2.3 Débit de fluide nominal.....	A4.6
A4.1.3 TRAITEMENT DE L'AIR AVANT L'AERO	A4.6
A4.1.4 CONTROLE DE LA MARCHE DE L'AERO.....	A4.7
A4.2 PARAMETRAGE DE PILEHX POUR LA SIMULATION DE L'AERO.....	A4.8
A4.2.1 BESOINS DE CHALEUR ET PAC.....	A4.8
A4.2.2 AERO-CONVECTEUR	A4.8
A4.2.2.1 Paramètres de l'aéro-convecteur.....	A4.8
A4.2.2.2 Traitement de l'air avant l'aéro	A4.9
A4.2.2.3 Contrôle de la marche de l'aéro.....	A4.9
A4.2.3 SONDES GEOTHERMIQUES.....	A4.10
A4.2.4 TERRAIN	A4.10
A4.3 PARAMETRAGE DE PILEHX POUR LE DIMENSIONNEMENT DE LA TULETTE	A4.10
A4.3.1 PUISSANCE NOMINALE DE LA PAC.....	A4.11
A4.3.2 ENERGIE THERMIQUE ANNUELLE PRODUITE PAR LA PAC.....	A4.11
A4.3.3 AERO-CONVECTEUR	A4.13
A4.3.3.1 Paramètres de l'aéro-convecteur.....	A4.13
A4.3.3.2 Traitement de l'air avant l'aéro	A4.13
A4.3.3.3 Contrôle de la marche de l'aéro.....	A4.14
A4.3.4 SONDES GEOTHERMIQUES.....	A4.14
A4.3.5 TERRAIN	A4.14
A4.4 REFERENCES	A4.14

A4.1 Paramétrage de PILEHX

Pour rappel le programme PILEHX est une extension du programme PILESIM (Pahud, 2007). Cela signifie que les paramètres d'entrée de PILEHX sont les mêmes que ceux de PILESIM, à l'exception des paramètres qui sont liés à l'aéro-convecteur et à son circuit hydraulique.

Dans ce chapitre, seuls les paramètres liés à l'aéro-convecteur sont expliqués. L'utilisateur est prié de se référer au manuel d'utilisation de PILESIM pour les autres paramètres d'entrée.

La figure A4.1 permet de montrer la frontière du système simulé par PILEHX pour une installation fournissant de l'énergie thermique de chaud et de froid à un consommateur (bâtiment, groupe de bâtiment, etc.). L'aéro-convecteur est simulé avec le type 5f, qui est un composant standard de TRNSYS (Klein et al., 2007). C'est un échangeur de chaleur à courants croisés, pour lequel on suppose que chacun des fluides est mélangé. Cette hypothèse de calcul considère ainsi le cas le plus pessimiste du point de vue du design hydraulique afin de ne pas surestimer les performances thermiques de l'aéro.

FIGURE A4.1: FRONTIERE DU SYSTEME SIMULE AVEC LE PROGRAMME PILEHX.

A4.1.1 Intégration de l'aéro-convecteur dans le circuit des sondes

La simulation du circuit hydraulique des sondes géothermiques est réalisée comme le couplage en série des différentes parties de système connectées dans l'ordre suivant :

- le champ des sondes géothermiques ;
- PAC ou machine de froid ou geocooling suivant le mode de fonctionnement de l'installation ;
- aéro-convecteur.

Dans l'exemple de la Tulette, c'est la température de l'eau à la sortie de l'évaporateur de la PAC qui est la température d'entrée dans le sous-système aéro-convecteur. L'augmentation de la température de l'eau causée par les gains de l'aéro-convecteur devient la température d'entrée dans les sondes géothermiques. Puis la température de l'eau à la sortie du champ, résultant du mélange des retours d'eau de chaque sonde, est la température d'entrée de l'évaporateur de la PAC.

Dans PILEHX, le débit de fluide du circuit des sondes géothermiques est simulé avec une valeur constante pour chaque pas de temps (le pas de temps est horaire). La valeur du débit dépend du mode de fonctionnement de l'installation. Sans la marche de l'aéro-convecteur, il est défini comme dans PILESIM :

- débit nominal de l'évaporateur de la PAC en mode production de chaleur (constant) ;
- débit nominal du condenseur de la machine frigorifique en mode production de froid actif (constant) ;
- débit de geocooling dans le mode de fonctionnement en geocooling (valeur qui peut varier d'un pas de temps à l'autre).

Le paramétrage de l'aéro-convecteur permet de définir le débit de fluide nominal qui le traverse. Par simplification, le débit de l'aéro-convecteur est le même qui traverse le champ de sondes. Le débit nominal de l'aéro-convecteur est donc le débit qui traverse le champ de sondes lorsque l'aéro-convecteur est en marche sans aucune production de chaleur ou de froid de l'installation.

Dans le cas où l'aéro-convecteur fonctionne simultanément avec une production de chaud ou de froid, c'est le plus grand débit demandé qui est fixé. Par exemple, dans le cas du fonctionnement simultané de la PAC et de l'aéro-convecteur, c'est le débit nominal de l'évaporateur de la PAC qui est fixé dans le champ de sondes si celui-ci est plus grand que le débit de fluide nominal de l'aéro-convecteur. A noter que dans ce cas, le débit de fluide qui traverse l'aéro-convecteur prend la valeur du débit nominal de l'évaporateur.

A4.1.2 Paramétrage de l'aéro-convecteur

Ces paramètres sont accessibles depuis l'onglet « Air Coil » de l'interface des données d'entrée de PILEHX.

Le premier groupe de paramètres concerne l'aéro-convecteur. Les paramètres à entrer sont montrés dans la figure A4.2.

Air Heat Exchanger Characteristics		
Design thermal power of air coil [PnomCoil]	210.00	kW
Design temperature loss in air coil [LossTCoil]	5.8	K
Design inlet-outlet temp. difference in coil air flow rate [dTCoilAir]	7.8	K
Design inlet-outlet temp. difference in coil fluid flow rate [dTCoilFluid]	3.9	K

FIGURE A4.2: PARAMETRES D'ENTREE DE L'AERO-CONVECTEUR.

Ces paramètres définissent le point de fonctionnement nominal de l'aéro-convecteur. Le rapport des deux premiers paramètres, PnomCoil divisé par LossTCoil, définit le coefficient de transfert UA global des échangeurs de chaleur placés entre l'air et le fluide circulant dans le circuit des sondes. Dans l'exemple de la Tulette, pour lequel un échangeur à plaques à contre-courant sépare le circuit des sondes géothermiques du circuit de l'aéro-convecteur, le coefficient UA correspond au coefficient UA équivalent qui caractérise les deux échangeurs de chaleur couplés en série (aéro + contre-courant).

Les deux derniers paramètres, dTCoilAir et dTCoilFluid, définissent les différences de température de l'air, respectivement du fluide, entre l'entrée et la sortie de l'aéro qui sont créées avec la puissance

nominale transférée ($P_{nomCoil}$). Ces deux paramètres définissent donc le débit d'air, respectivement le débit de fluide qui traverse l'aéro-convecteur à son point de fonctionnement nominal.

A4.1.2.1 Coefficient de transfert UA global

Le coefficient de transfert UA des échangeurs de chaleur est normalement une caractéristique thermique que l'on peut connaître avec les données du fabricant.

Dans le cas de la Tulette, on a les coefficients de transfert UA suivants :

Aéro-convecteur	57 kW/K (cf. chapitre 4.2)
Echangeurs à plaques à contre-courant	100 kW/K (cf. annexe A2.4.3)

L'inverse d'un coefficient de transfert de chaleur est une résistance thermique. Comme les deux échangeurs de chaleur sont couplés en série, la résistance équivalente des deux échangeurs est la somme de leur résistance respective. Le coefficient de transfert UA global est donc obtenu par l'inverse de la résistance équivalente des deux échangeurs.

$$UA_{global} = \frac{1}{\frac{1}{57} + \frac{1}{100}} = 36 \text{ [kW/K]}$$

Le coefficient de transfert UA global obtenu est le paramètre d'entrée du modèle numérique de l'aéro. C'est une approximation qui permet d'inclure l'échangeur à contre-courant dans les caractéristiques de l'aéro et d'utiliser l'approche simplifiée de PILEHX pour la simulation du sous-système aéro-convecteur.

Les deux premiers paramètres de l'aéro-convecteur sont donc liés par le coefficient de transfert UA global :

$$UA_{global} = \frac{P_{nomCoil}}{LossTCoil} \text{ [kW/K]}$$

Pour une puissance nominale $P_{nomCoil}$ de 210 [kW], la chute de température nominale dans l'aéro ($LossTCoil$) est de 8.3 [K].

A4.1.2.2 Débit d'air nominal

Le débit d'air nominal est fixé par la différence de température $dTCoilAir$. C'est la différence de température de l'air entre l'entrée et la sortie de l'aéro qui résulte du transfert de la puissance nominale $P_{nomCoil}$. Le débit, la différence de température et la puissance transférée sont liés par l'expression simplifiée suivante :

$$P_{nomCoil} \text{ [kW]} = Débit_{air} \text{ [m}^3\text{/h]} \cdot RoAir \text{ [kg/m}^3\text{]} \cdot CPAir \text{ [kJ/(kg K)]} \cdot dTCoilAir \text{ [K]} / 3600 \text{ [s/h]}$$

A noter que pour simplification, pas de condensation de l'humidité de l'air n'est prise en compte et des caractéristiques physiques constantes sont attribuées à l'air :

RoAIR : masse volumique de l'air, fixée à 1.204 [kg/m³]

CPAir : chaleur spécifique de l'air, fixée à 1.012 [kJ/(kg K)]

A4.1.2.3 Débit de fluide nominal

Le débit de fluide nominal est fixé par la différence de température dTCoilFluid. C'est la différence de température du fluide caloporteur entre l'entrée et la sortie de l'aéro qui résulte du transfert de la puissance nominale PnomCoil. Le débit, la différence de température et la puissance transférée sont liés par l'expression simplifiée suivante :

$$P_{nomCoil} [kW] = \text{Débit}_{fluide} [m^3/h] \text{ RoEPF} [kg/m^3] \text{ CPEPF} [kJ/(kg K)] \text{ dTCoilFluid} [K]/3600 [s/h]$$

Les caractéristiques physiques du fluide sont définies pour un mélange d'eau et d'antigel typique. Elles sont fixées comme suit :

RoEPF : masse volumique du fluide caloporteur, fixée à 1'052 [kg/m³]

CPEPF : chaleur spécifique du fluide caloporteur, fixée à 3.8 [kJ/(kg K)]

A4.1.3 Traitement de l'air avant l'aéro

Il est possible de prendre en compte une humidification préalable de l'air pour un abaissement adiabatique de sa température dans le cas de rejets de chaleur dans l'environnement. Il est également possible d'appliquer une correction constante (dTairPenalty) aux valeurs de température de l'air extérieur données en entrée à la simulation. Dans le cas d'une recharge thermique des sondes, une valeur positive de dTairPenalty aura une influence positive sur les gains de chaleur récupérés.

Inlet Air Conditions in Coil

Dry air bulb temperature

Wet air bulb temperature when cooling (heat dissipation)

Dry Air Temperature

Air temperature penalty added to hourly outdoor air temperature profile [dTairPenalty] °C

FIGURE A4.3: PARAMETRES D'ENTREE RELATIFS AU TRAITEMENT DE L'AIR EXTERIEUR.

A4.1.4 Contrôle de la marche de l'aéro

Deux contrôleurs ON/OFF permettent d'enclencher et de déclencher l'aéro-convecteur. Le premier concerne la dissipation de rejets thermiques dans l'environnement extérieur. Il peut être désactivé comme le montre la figure A4.4 si aucune dissipation thermique n'est prévue. Autrement il fonctionne de façon analogue au deuxième contrôleur, prévu pour récupérer des gains de chaleur de l'environnement (cf. figure A4.5).

Heat Dissipation with Air Coil

- Heat dissipation for cooling system and ground cooling
- No heat dissipation

FIGURE A4.4: LE CONTROLEUR DE L'AERO-CONVECTEUR POUR LA DISSIPATION DE REJETS THERMIQUES EST DESACTIVE.

Heat Gain with Air Coil

- Heat gain for heating system and ground heating
- No heat gain

Heat Gain Control Parameters

Minimum temperature difference between outdoor air and ground loop fluid for heat gain [dTminHXHeat]	3	°C
Maximum fluid temperature in the ground loop over which no heat gain is allowed [TfluidLimitMax]	99	°C

FIGURE A4.5: LE CONTROLEUR DE L'AERO-CONVECTEUR POUR LA RECUPERATION DE GAINS DE CHALEUR EST ACTIVE ET PARAMETRE.

Un écart de température minimum doit exister pour permettre la marche de l'aéro-convecteur. Dans le cas de la récupération de gains de chaleur, il est dénoté dTminHXHeat. Cette différence de température est mesurée entre l'air extérieur et le fluide de retour dans les sondes mais avant l'aéro-convecteur. La température de fluide est donc mesurée après la sortie de l'évaporateur de la PAC et avant l'entrée dans le sous-système aéro-convecteur.

Le contrôleur ON/OFF est paramétré avec un « dead band » de 1 K. Cela signifie que pour une différence de température minimum dTminHXHeat de 3 K, l'aéro-convecteur est enclenché lorsque la différence de température dépasse 4 K et il est déclenché quand elle passe sous 3 K.

On peut également fixer une température maximum pour le fluide circulant dans les sondes. Cette dernière, dénommée TfluidLimitMax, limite la température de sortie des sondes à la valeur maximum. Lorsque cette dernière est atteinte, la marche de l'aéro-convecteur n'est pas arrêtée, mais c'est la puissance thermique récupérée qui est réduite de façon à ce que la température de sortie des sondes ne dépasse pas la limite maximum.

Le paramétrage de la récupération des gains de chaleur montré dans la figure A4.5 indique une valeur maximum arbitrairement élevée (99°C) pour ne pas fixer de limite sur la température du fluide.

Par analogie la dissipation de chaleur est contrôlée avec des paramètres équivalents (dTminHXCool, TfluidLimitMin).

A4.2 Paramétrage de PILEHX pour la simulation de l'aéro

Dans cette section, PILEHX est paramétré de façon à pouvoir simuler les performances énergétiques de l'aéro-convecteur sur la base de ses caractéristiques mesurées et de l'utilisation mesurée de l'installation durant les 6 premières années de fonctionnement, soit de juillet 2014 à juin 2020.

Seule la dernière année de mesure, qui inclut la prolongation de 6 mois des mesures, peut être comparée aux simulations. Avant juin 2019 la marche des ventilateurs de l'aéro était arrêtée quand la température de l'air extérieur descendait en dessous de 23°C, et avant juin 2018 les gains de l'aéro-convecteur n'étaient pas mesurés.

A4.2.1 Besoins de chaleur et PAC

Un profil des besoins de chaleur est créé sur la base des puissances thermiques extraites à l'évaporateur de la PAC et d'un coefficient de performance constant de la PAC.

En d'autres termes, PILEHX est paramétré en définissant une PAC qui fonctionne avec un COP constant de 4.1 et un profil des besoins de chaleur définit comme ci-dessus. Il en résulte un profil d'extraction de chaleur des sondes qui correspond à celui qui a été mesuré.

Le paramétrage de PILEHX est fait de façon à ce que le débit total dans le circuit des sondes, lorsque la PAC est en marche, est de 30 [m³/h].

A4.2.2 Aéro-convecteur

A4.2.2.1 Paramètres de l'aéro-convecteur

Les caractéristiques mesurées ou estimées de l'aéro-convecteur retenues pour la simulation de l'installation sont les suivantes :

- coefficient UA de l'aéro-convecteur:	11.4 [kW/K] (cf. chapitre 4.2)
- coefficient UA de l'échangeur à plaques:	100 [kW/K] (cf. annexe A2.4.3)
- coefficient UA global :	10.2 [kW/K] (cf. annexe A4.1.2.1)
- débit d'air traversant l'aéro-convecteur :	57'500 [kg/h] (cf. chapitre 4.2)
	48'000 [m ³ /h]
- débit de fluide traversant l'aéro-convecteur :	30 [m ³ /h] ¹⁾

¹⁾ un débit de 20 [m³/h] est estimé avec les mesures (cf. annexe A2.4.2). Mais comme l'aéro-convecteur et la PAC fonctionnent simultanément la plupart du temps, c'est le plus grand débit demandé qui est simulé dans PILEHX, et qui correspond à celui de l'évaporateur de la PAC (30 [m³/h]). Lorsque la PAC est en fonction, c'est ce débit qui est fixé dans les sondes et l'aéro-convecteur (cf. section A4.1.1).

Ces caractéristiques permettent de définir les paramètres d'entrée pour PILEHX relatifs au point de fonctionnement nominal :

- PnomCoil	210 [kW]
- LossTCoil	20.6 [K]
- dTCoilAir	12.9 [K]
- dTCoilFluid	6.3 [K]

A4.2.2.2 Traitement de l'air avant l'aéro

Aucun traitement préalable de l'air extérieur n'est simulé ni aucune correction de température n'est effectuée ($dT_{airPenalty} = 0$ [K]).

La température de l'eau circulant dans les sondes ne s'abaisse pas autant dans la réalité (mesures) que dans la simulation. Une température d'eau 1K plus élevée revient à définir une correction de température sur l'air extérieur de -1K (la différence de température entre l'air et l'eau est 1K plus petite).

A4.2.2.3 Contrôle de la marche de l'aéro

L'analyse des mesures permet de mettre en évidence l'écart de température minimum fixé dans la régulation pour mettre en marche l'aéro-convecteur. Le graphique montré dans la figure A4.6 permet d'établir $dT_{minHXHeat}$ à 3 [K].

FIGURE A4.6: ECART DE TEMPERATURE MESURE ENTRE L'AIR EXTERIEUR ET L'EAU A LA SORTIE DE L'EVAPORATEUR POUR LES HEURES DE FONCTIONNEMENT PLEINES DE L'AERO-CONVECTEUR

Pas de température limite maximum n'est fixée sur l'eau à la sortie des sondes. Il faut savoir que l'effet simulé n'est pas le même que dans le cas de la Tulette. Dans la simulation la puissance récupérée est réduite pour ne pas dépasser la limite. En revanche, à la Tulette, c'est la marche de l'aéro qui est arrêtée quand la température de l'eau à la sortie des sondes (et donc à l'entrée dans l'évaporateur) atteint la valeur maximum de 18°C.

A4.2.3 Sondes géothermiques

Les caractéristiques des sondes géothermiques sont celles qui ont été fixées pour la comparaison du modèle de simulation du champ de sondes avec les mesures (cf. chapitre 4.1). La seule différence est l'espacement moyen qu'il faut renseigner dans PILEHX, calibré sur le modèle de simulation détaillé pour un horizon temporel de 5 ans (cf. annexe A3.2.1).

- nombre de sondes géothermiques :	21 [-]
- longueur moyenne par sonde :	298.4 [m]
- espacement moyen calibré des sondes sur 5 ans :	11.5 [m]
- diamètre de sonde (forage) :	0.132 [m]
- type de sonde géothermique :	double-U
- résistance thermique de la sonde R _b :	0.11 [K/(W/m)]
- résistance thermique interne de la sonde R _a :	0.26 [K/(W/m)]

A4.2.4 Terrain

Les caractéristiques calibrées du terrain sont utilisées (cf. chapitre 4.1).

- conductivité thermique moyenne du terrain :	2.0 [W/(mK)]
- capacité thermique volumique du terrain :	2.1 [MJ/(m ³ K)]
- température moyenne du terrain en surface :	13.4 [°C] (paramètre calibré)
- gradient de température géothermique :	30 [K/km]

La température moyenne du terrain s'élève à 17.9°C sur les 300 premiers mètres.

A4.3 Paramétrage de PILEHX pour le dimensionnement de La Tuilette

Dans cette section, PILEHX est paramétré de façon à pouvoir simuler les performances énergétiques de l'installation sur 50 ans. Ce paramétrage permet, d'une part, de simuler l'installation dans les conditions mesurées du projet et de prédire l'évolution des températures de l'eau dans le circuit des sondes, et, d'autre part, de servir d'exemple pour le dimensionnement d'une installation de même taille.

La taille du projet est donnée par les besoins thermiques que l'installation géothermique doit satisfaire. Dans le cas de la Tuilette, il s'agit de la puissance thermique de la PAC à installer et de l'énergie thermique annuelle à produire.

A4.3.1 Puissance nominale de la PAC

Les caractéristiques thermiques de la PAC sont simulées, par simplification, avec un COP constant. Les puissances nominales de la PAC, qui correspondent au point de fonctionnement W10W45, prennent les valeurs suivantes :

- puissance thermique nominale de la PAC:	210 [kW]
- puissance électrique nominale absorbée:	50 [kW]
- coefficient de performance nominal :	4.2 [-]

La puissance d'extraction maximum du champ de sondes est donc de 160 [kW]. Le débit total dans le circuit des sondes est fixé à 30 [m³/h] lorsque la PAC est en marche. Le débit est réglé avec le paramètre qui spécifie la chute de température dans l'évaporateur pour le point de fonctionnement nominal de la PAC. Ce paramètre, définit comme « Design inlet-outlet temp. difference in evaporator (PAC and cooling machine) » dans PILEHX, est fixé à 4.7 [K].

A4.3.2 Energie thermique annuelle produite par la PAC

Les besoins de chaleur totaux pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont déterminés, dans un premier temps, pour les quatre bâtiments de la Tulette. Deux cas de figure sont définis : les besoins PLANIFIÉS et les besoins RÉELS. Dans un deuxième temps seuls les besoins couverts par la PAC sont considérés, et un profil typique pour chacun des deux cas de figure est élaboré en valeurs horaires.

Dans la table 4.1, les quantités d'énergie annuelle distribuées pour les 4 bâtiments de la Tulette sont indiquées pour les deux cas de figure analysés.

Energies annuelles de chauffage et d'eau chaude pour les bâtiments de la Tulette	Chauffage des bâtiments	Eau chaude sanitaire (ECS)	Total
Besoins de chaleur PLANIFIÉS	170 [MWh/an]	290 [MWh/an]	460 [MWh/an]
Besoins de chaleur RÉELS	350 [MWh/an]	320 [MWh/an]	670 [MWh/an]

TABLE A4.1: ENERGIES ANNUELLES DE CHAUFFAGE ET D'ECS TOTAUX POUR LES CAS DE FIGURE « PLANIFIÉS » ET « RÉELS ».

La pompe à chaleur produit la totalité des besoins de chauffage et une fraction des besoins d'ECS. Cette dernière était prévue à 40% dans le concept énergétique planifié, mais en réalité elle se situe plutôt vers 60% (cf. table 3.2 du chapitre 3). Les valeurs de ces fractions sont reprises dans l'élaboration des deux profils des besoins de chaleur couverts par la PAC. Ces derniers sont montrés dans les figures A4.7 et A4.8.

Le profil des besoins planifiés est créé sur la base des énergies annuelles à produire par la PAC, de sa puissance maximum et d'un fichier météo en valeurs horaires.

Profil des besoins **PLANIFIÉS** (170 MWh/an de chauffage (100%) et 110 MWh/an d'ECS (40% ECS))

FIGURE A4.7: PROFIL DES BESOINS PLANIFIES DE L'ÉNERGIE THERMIQUE PRODUITE PAR LA PAC

Profil des besoins **RÉELS** (350 MWh/an de chauffage (100%) et 190 MWh/an d'ECS (60% ECS))

FIGURE A4.8: PROFIL DES BESOINS REELS DE L'ÉNERGIE THERMIQUE PRODUITE PAR LA PAC

Le profil des besoins réels est basé sur les mesures 2019. Ils sont légèrement travaillés pour que la puissance maximum de chauffage distribuée corresponde à 210 kW, comme pour le profil des besoins planifiés. En revanche l'énergie annuelle produite est de 540 MWh, ce qui correspond à une durée de marche de la PAC beaucoup plus importante que planifiée. Les paramètres clés des deux profils sont synthétisés dans la table A4.2.

CARACTÉRISTIQUES DES PROFILS D'ÉNERGIE THERMIQUE PRODUITS PAR LA PAC	Energie annuelle	Puissance maximum	Heures annuelles
Besoins de chaleur PLANIFIÉS	280 [MWh/an]	210 [kW]	1'330 [h/a]
Besoins de chaleur RÉELS	540 [MWh/an]	210 [kW]	2'570 [h/a]

TABLE A4.2: CARACTERISTIQUES DES DEUX PROFILS D'ÉNERGIE THERMIQUE PRODUITS PAR LA PAC.

Le nombre d'heures annuelles est la durée de fonctionnement nécessaire pour produire l'énergie thermique annuelle à la puissance maximum demandée. On peut noter que la production totale de chaleur (en comptant le 100% d'ECS) se monte à 350 MWh/an pour les besoins planifiés et à 670 MWh/an pour les besoins réels (cf. table 4.1). Avec une puissance de pointe de 210 kW, le nombre des heures annuelles passe à respectivement 1'670 h/an et 3'190 h/an. Si le nombre d'heures est dans la

partie basse pour les besoins planifiés, il est très élevé pour les besoins réels, ce qui laisse penser qu'un potentiel d'économie est encore possible.

A4.3.3 Aéro-convecteur

A4.3.3.1 Paramètres de l'aéro-convecteur

Les caractéristiques de l'aéro-convecteur doivent être compatibles avec les valeurs de la température de l'air extérieure utilisées. Les estimations, basées sur les mesures de l'air à la Tulette, livrent un coefficient UA de l'aéro-convecteur extrêmement bas. Il est environ deux fois plus grand lorsque les valeurs de la température extérieure sont prises à la station météorologique de Genève – Cointrin. Comme les valeurs météo utilisées dans PILEHX sont celles de Genève – Cointrin, ceci explique la valeur UA 2 fois plus grande.

Le débit d'air traversant l'aéro n'a pas une influence significative dans le modèle de simulation. Comme les mesures ponctuelles de la vitesse de l'air ont montré que le débit ne semble pas aussi petit que celui qui résulte de l'estimation de la valeur UA, le débit d'air est fixé à sa valeur nominale.

Les paramètres de simulation de l'installation sont les suivants :

- coefficient UA de l'aéro-convecteur:	23.3 [kW/K] (cf. chapitre 4.3.3)
- coefficient UA de l'échangeur à plaques:	100 [kW/K] (cf. annexe A2.4.3)
- coefficient UA global :	18.9 [kW/K] (cf. annexe A4.1.2.1)
- débit d'air traversant l'aéro-convecteur :	96'300 [kg/h] 80'000 [m ³ /h]
- débit de fluide traversant l'aéro-convecteur :	30 [m ³ /h]

Ces caractéristiques permettent de définir les paramètres d'entrée pour PILEHX relatifs au point de fonctionnement nominal :

- PnomCoil	210 [kW]
- LossTCoil	11.1 [K]
- dTCoilAir	7.8 [K]
- dTCoilFluid	6.3 [K]

A4.3.3.2 Correction de la température de l'air extérieur

La température de l'air extérieur de l'année de référence pour Genève – Cointrin est environ 1.5 K plus basse en moyenne annuelle que les mesures 2019 de Genève-Cointrin. Afin de reproduire le même niveau de température dans les simulations que celui de l'année 2019, une correction de température de +1.5K est ajoutée aux températures de l'air extérieur de l'année de référence. Ceci est réalisé en attribuant une valeur de +1.5K au paramètre dTairPenalty de PILEHX :

- dTairPenalty	1.5 [K]
----------------	---------

A4.3.3.3 Contrôle de la marche de l'aéro

La marche de l'aéro est contrôlée par la différence de température minimum permise entre l'air extérieur et l'eau à la sortie de l'évaporateur de la PAC. Une valeur plus petite met à l'arrêt la marche de l'aéro. Le seuil de cette différence de température est fixé par le paramètre dTminHXHeat.

- dTminHXHeat 3 [K].

A4.3.4 Sondes géothermiques

Les caractéristiques des sondes géothermiques sont celles qui ont été fixées pour la comparaison du modèle de simulation du champ de sondes avec les mesures (cf. chapitre 4.1). La seule différence est l'espacement moyen qu'il faut renseigner dans PILEHX, qui est cette fois calibré sur le modèle de simulation détaillé pour que l'abaissement de température après 50 ans de marche soit le même (cf. annexe A3.2.2).

- nombre de sondes géothermiques :	21 [-]
- longueur moyenne par sonde :	298.4 [m]
- espacement moyen calibré des sondes sur 50 ans :	14.7 [m]
- diamètre de sonde (forage) :	0.132 [m]
- type de sonde géothermique :	double-U
- résistance thermique de la sonde Rb :	0.11 [K/(W/m)]
- résistance thermique interne de la sonde Ra :	0.26 [K/(W/m)]

A4.3.5 Terrain

Les caractéristiques calibrées du terrain sont utilisées (cf. chapitre 4.1). Ce sont donc les mêmes valeurs que celles utilisées dans PILEHX pour la simulation de l'aéro-convecteur (section A4.2).

- conductivité thermique moyenne du terrain :	2.0 [W/(mK)]
- capacité thermique volumique du terrain :	2.1 [MJ/(m ³ K)]
- température moyenne du terrain en surface :	13.4 [°C] (paramètre calibré)
- gradient de température géothermique :	30 [K/km]

La température moyenne du terrain s'élève à 17.9°C sur les 300 premiers mètres.

A4.4 Références

Pahud D. (2007) PILESIM2: Simulation Tool for Heating/Cooling Systems with Energy Piles or multiple Borehole Heat Exchangers. User Manual. ISAAC – DACD – SUPSI, Switzerland.

Klein S. A. et al. (2007): TRNSYS. A Transient System Simulation Program. Version 16.1. Solar Energy Laboratory, University of Wisconsin, Madison, USA.

Annexe 5

Analyse des conditions nominales de fonctionnement de l'aéro-convecteur

Table des matières

A5.1 INTRODUCTION.....	A5.3
A5.2 ANALYSE DES CONDITIONS D'OPERATION DE L'AERO-CONVECTEUR A PARTIR DE DONNEES DE MONITORING	A5.4
A5.2.1 PUISSANCE THERMIQUE DE L'AERO-CONVECTEUR	A5.4
A5.2.2 TEMPERATURE DES SONDES GEOTHERMIQUES	A5.5
A5.2.3 TEMPERATURE EXTERIEURE.....	A5.6
A5.3 COMPARAISON AVEC LA MOYENNE PONDEREE.....	A5.7

A5.1 Introduction

L'objectif de cette annexe est d'analyser les conditions opérationnelles de l'aéro-convecteur pour la recharge de sonde géothermique. De cette analyse, les conditions nominales seront obtenues afin de permettre le dimensionnement des aéro-convecteurs pour cette application. Pour cela, les monotones de température et de puissance seront analysés. Il sera ensuite possible de comparer les grandeurs avec la moyenne des températures pondérées par la puissance thermique.

Cette annexe est constituée de 2 parties : tout d'abord, une analyse des conditions d'opération de l'aéro-convecteur sera effectuée avec les données de monitoring. Enfin une comparaison des résultats avec les moyennes pondérées par la puissance thermique sera effectuée.

A5.2 Analyse des conditions d'opération de l'aéro-convecteur à partir de données de monitoring

Cette partie présente les conditions d'opération de l'aéro-convecteur de l'installation de la Tulette. Pour cela, les données de monitoring d'une année complète entre juillet 2019 et juin 2020 sont utilisées. Durant cette période, l'installation a été opérée avec des paramètres de régulation inchangés, permettant un fonctionnement homogène de l'installation.

A5.2.1 Puissance Thermique de l'aéro-convecteur

La figure A4.1 présente le monotone de puissance thermique de l'aéro-convecteur. Il est important de noter que la 2^{ème} échelle en bleu découpe le temps de fonctionnement en décile permettant de lire la puissance minimale par décile de la durée. Par exemple, on lit que la puissance est supérieure à 60kW seulement pendant 20% du temps de fonctionnement. Le monotone de puissance présenté montre une courbe décroissante avec une pente relativement forte comme pour la puissance de chauffage d'un bâtiment. La puissance thermique est donc très fortement influencée par la variation des paramètres extérieurs comme la température des sondes et la température extérieure.

FIGURE A4.1 : MONOTONE DE LA PUISSANCE THERMIQUE DE L'AERO-CONVECTEUR.

A5.2.2 Température des sondes géothermiques

La température du fluide caloporteur des sondes géothermiques varie fortement pendant la période de recharge entre environ 8 et 17°C. La figure A4.2 présente le monotone de la température de retour de l'aéro-convecteur lors de la recharge, c'est-à-dire la température du fluide issu des sondes géothermiques pendant le fonctionnement de la pompe. Cette figure montre qu'une faible partie de la recharge est effectuée à des températures basses (entre 8 et 12°C), favorable pour la recharge. La température des sondes se situe en grande proportion plutôt entre 12 et 16°C. Cette fourchette peut être réduite pour le dimensionnement entre 14.7 et 15.5°C correspondant à 50% et 25% de pourcentage du temps de fonctionnement.

FIGURE A4.2 : MONOTONE DE LA TEMPERATURE DU FLUIDE CALOPORTEUR DES SONDES GEOTHERMIQUES.

A5.2.3 Température extérieure

De la même façon, la température extérieure présente aussi une forte variation. Seulement quelques dizaines d'heures (<10% du temps de fonctionnement) pendant l'année présentent des températures supérieures à 30°C. Puis la température chute rapidement sur le 1^{er} décile à environ 28°C. Pour le dimensionnement, plus la température extérieure est importante plus la puissance thermique est grande donc plus le dimensionnement sera favorable. Il convient donc de choisir une température ne correspondant pas au maximum mais représentatif d'un nombre d'heure important, donc entre 25% et 50% du temps de fonctionnement et non du maximum se situant à 36.4°C. Cette plage se situe ici entre 25 et 22°C. La plage est plus importante que pour les sondes géothermiques. De plus, il faut noter qu'une diminution de la température extérieure induit une baisse de la puissance thermique de 18kW/K. Par conséquent, ce paramètre est très important pour le dimensionnement de l'aéro-convecteur.

FIGURE A4.3 : MONOTONE DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE.

A5.3 Comparaison avec la moyenne pondérée

Une approche plus simple pourrait être de pondérer les températures avec la puissance thermique afin de donner plus de poids aux températures pour lesquelles la puissance est importante. Pour cela, il convient de calculer les températures avec l'équation suivante :

$$\bar{T} = \frac{\sum(T \cdot P_{th})}{\sum P_{th}}$$

La figure A5.4 montre un diagramme moustache de la température extérieure (T_{ae}) et de la température des sondes géothermiques (T_{fe}) ainsi que les températures moyennes de chaque grandeur pondérées par la puissance thermique. Il est observé que pour la température extérieure la moyenne pondérée se trouve à environ 25°C et proche de du 1^{er} quartile. Cependant, pour le fluide caloporteur des sondes géothermiques, la température moyenne pondérée est proche de la médiane (environ 15°C). Par contre, comme le montre ce diagramme la température des sondes varient nettement moins que la température extérieure.

